

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Studiengang Logopädie 0609

Bachelor-Arbeit

Entwicklung eines dialogisch orientierten Diagnostikkonzeptes für Menschen mit Aphasie und ihrer primären Bezugsperson

Eingereicht von:

Claudia Brunner

Stephanie Hirzel

Begleitung:

Jürgen Steiner

Datum der Abgabe:

13. Februar 2009

Abstract

In der Aphasiediagnostik ist in den letzten Jahren die Forderung nach neuen, dialogisch-kommunikativ ausgerichteten Verfahren laut geworden.

In dieser Arbeit wird der Fragestellung nachgegangen, wie eine dialogisch ausgerichtete Aphasiediagnostik zu gestalten ist, damit sie den Betroffenen gerecht wird, in der Praxis handhabbar und zugleich therapierelevant ist. Dazu wird u. a. bestehende Literatur zur aphasischen Kommunikation und zu wichtigen Forderungen an eine dialogische Diagnostik aufgearbeitet. Die Ergebnisse dieser Literaturrecherche führen dann zu einem neuen Diagnostikkonzept, das im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit jedoch nicht evaluiert wird.

Das entwickelte Konzept „Diadia – Dialogdiagnostik für aphasische Personen und ihre primäre Bezugsperson“ umfasst neben einer Dialogbeobachtung als Hauptteil auch eine Anamnese und Befragung.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinführung zu unserem Projekt	1
1.1	Unser Vorverständnis und Interesse am Thema	1
1.2	Darstellung des Entwicklungsbedarfs, Begründung unserer Projektwahl	1
1.3	Unsere Fragestellung	2
1.4	Unsere Ziele und die damit verbundene Vorgehensweise	2
2	Aufarbeitung der derzeitigen Theorie und Praxis	4
2.1	Kommunikation	4
2.1.1	Bedeutsamkeit der Kommunikation für unser Leben	4
2.1.2	Funktionsweise der Kommunikation	6
2.1.2.1	Grundlagen	6
2.1.2.2	Die vier Seiten der Nachricht nach Schulz von Thun	9
2.1.2.3	Kommunikationsregeln nach Watzlawick	11
2.1.2.4	Erkenntnisse aus der Konversationsanalyse	12
2.1.2.5	Kontaktive und informative Kompetenz	14
2.1.2.6	Nonverbale Kommunikation	15
2.1.2.7	Gesprächsstrategien	16
2.1.3	Gestörte Kommunikation	18
2.2	Aphasische Kommunikation	20
2.2.1	Die kommunikative Kompetenz aphasischer Personen	20
2.2.2	Merkmale und Besonderheiten der aphasischen Kommunikation	22
2.2.2.1	Bezug zu den vier Seiten einer Nachricht (Schulz von Thun)	22
2.2.2.2	Bezug zur symmetrischen oder komplementären Kommunikation nach Watzlawick	24
2.2.2.3	Sprecherwechsel, sequentielle Organisation und Reparaturen in Gesprächen mit aphasischen Personen	25
2.2.2.4	Die nonverbale Kommunikation bei aphasischen Personen	27
2.2.2.5	Schriftsprache als Ressource	28
2.2.2.6	Das Frage-Antwort-Muster bei Aphasie	28
2.2.2.7	Das Problem mit „Ja“ und „Nein“	29
2.2.2.8	Relevante Faktoren für den Gesprächsverlauf	29
2.2.3	Gesprächsstrategien in der Interaktion mit aphasischen Personen	31
2.2.3.1	„TEAMWORK“	32
2.2.3.2	Weitere Gesprächsstrategien und hilfreiche Tipps im Umgang mit aphasischen Personen	34

2.2.4	Folgen der kommunikativen Beeinträchtigungen von aphasischen Personen mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse der Bezugspersonen.....	37
2.3	Dialogisch ausgerichtete Aphasiediagnostik.....	38
2.3.1	Historischer Abriss: Die Geschichte der Aphasieforschung und ihre Auswirkungen auf die Aphasiediagnostik.....	38
2.3.1.1	Die neurologisch-medizinische Phase – die erste Phase.....	38
2.3.1.2	Die linguistische Phase – die zweite Phase.....	39
2.3.1.3	Die psycholinguistische Phase – die dritte Phase.....	39
2.3.1.4	Von der pragmatischen Wende bis heute – die vierte Phase.....	40
2.3.2	Forderungen an ein dialogisch-kommunikativ ausgerichtetes Diagnostikkonzept mit Berücksichtigung der grundlegenden Veränderungen im therapeutischen Denken.....	44
2.3.2.1	Anforderungen an die Diagnostik im Allgemeinen.....	44
2.3.2.2	Anforderungen an die dialogisch-kommunikativ orientierte Aphasiediagnostik.....	49
2.3.3	Ein kurzer Überblick über kommunikativ ausgerichtete Diagnostikverfahren.....	52
2.3.3.1	Vorstellung von vier kommunikativ ausgerichteten Diagnostikverfahren.....	52
2.3.3.2	Analyse kommunikativ ausgerichteter Diagnostikverfahren.....	59
2.3.4	Warum es ein neues, dialogisch ausgerichtetes Diagnostikkonzept braucht.....	61
3	Unser eigenes Diagnostikkonzept.....	64
3.1	Überlegungen vor und während der Konzipierung des Verfahrens.....	64
3.2	Vorstellung von „Diadia – Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson“.....	72
3.2.1	Teil 1: Die Anamnese.....	73
3.2.1.1	Ziele der Anamnese.....	73
3.2.1.2	Gestaltung des Anamnesebogens.....	74
3.2.1.3	Verwendung des Anamnesebogens.....	74
3.2.2	Teil 2: Die Befragung.....	75
3.2.2.1	Ziele der Befragung.....	75
3.2.2.2	Gestaltung des Fragebogens.....	75
3.2.2.3	Verwendung des Fragebogens.....	76
3.2.3	Teil 3: Die Dialogbeobachtung.....	76
3.2.3.1	Ziele der Dialogbeobachtung.....	76
3.2.3.2	Gestaltung des Beobachtungsbogens.....	76
3.2.3.3	Verwendung des Beobachtungsbogens.....	77
3.2.4	Dokumentationsbogen zur Bestimmung der Dialogleistungsstufen.....	79
3.2.4.1	Ziele des Dokumentationsbogens.....	79
3.2.4.2	Gestaltung des Dokumentationsbogens.....	80
3.2.4.3	Verwendung des Dokumentationsbogens.....	80

3.2.5	Auswertung und Festlegung der Therapieziele	80
4	Reflexion über die entstandene Arbeit.....	82
4.1	Ein Rückblick auf unser Projekt.....	82
4.2	Ein Blick in die Zukunft.....	85
5	Literaturverzeichnis	86
6	Abbildungsverzeichnis.....	90

Anhang

Danksagung

Wir danken unserem Dozenten Jürgen Steiner für die Begleitung unserer Bachelor-Arbeit.

Weiteren Dank gilt:

- Yolanda Hediger, Silvan Hürlimann und Laura Schärmeli für das Lektorat
- Daniel Hirzel für die technische Unterstützung.

1 Hinführung zu unserem Projekt

1.1 Unser Vorverständnis und Interesse am Thema

In der heutigen Gesellschaft nimmt die Kommunikation einen sehr hohen Stellenwert ein. Wir Menschen sind beinahe täglich in Gespräche verwickelt, sie dienen gewissermassen der Regulierung unseres Lebens und deshalb interessieren wir uns sehr für Interaktionsvorgänge jeglicher Art.

Wir alle erleben auch hin und wieder mühselige und ungemütliche Unterhaltungen, in denen ein Missverständnis dem anderen folgt. Für aphasische Menschen und ihre Bezugspersonen gehören solche Situationen jedoch meist zum Alltag. Der aphasischen Person fällt es aufgrund ihrer sprachlichen Beeinträchtigung oftmals schwer, ihre Gedanken, Emotionen und Bedürfnisse mitteilen zu können, und sie selbst versteht die Botschaften ihrer Mitmenschen meistens nicht mehr richtig. Man kann sich ungefähr vorstellen, welche Folgen dies für die Lebensqualität der Betroffenen haben mag. Diese Menschen sollten professionelle Hilfe und Beratung erhalten.

Auf die Idee, ein Diagnostikkonzept für den Dialog zwischen aphasischen Personen und ihren Bezugspersonen zu entwickeln, hat uns schliesslich unser Dozent, Jürgen Steiner, in einer seiner Vorlesungen gebracht.

1.2 Darstellung des Entwicklungsbedarfs, Begründung unserer Projektwahl

Pro Jahr erkranken in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich etwa 35'000 Personen neu an Aphasie (Tesak, 2007a). Damit kann sie als eine Sprachstörung mit hoher Prävalenz betrachtet werden.

Derzeit herrscht eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen an eine moderne sprachtherapeutische Behandlung und den tatsächlichen Verhältnissen in der Praxis. Damit Sprachtherapie dem ganzheitlichen Denken nach ICF folgen kann, müssen neue Diagnostikinstrumente und Therapieansätze entwickelt werden, die den symptomorientierten Pfad verlassen und sich hin zu kommunikations- und alltagsorientierten Vorgehensweisen bewegen. Jene müssen zudem die Angehörigen der aphasischen Personen konsequent einbeziehen, da auch diese mitbetroffen sind und unter den Folgen der Erkrankung zu leiden haben.

Mit unserem Projekt erhoffen wir uns einen Beitrag hin zu einer ganzheitlichen sprachtherapeutischen Behandlung leisten zu können.

1.3 Unsere Fragestellung

Unsere Arbeit ist auf folgende Fragestellung ausgerichtet:

Wie muss ein Diagnostikinstrument zur Beurteilung der dialogischen Kompetenz zwischen einer aphasischen Person und ihrer primären Bezugsperson aussehen, damit es in der Praxis handhabbar ist und daraus ein konkretes, für alle Betroffenen bedeutsames therapeutisches Vorgehen abgeleitet werden kann?

Erläuterungen zur Fragestellung:

- Unter „*primärer Bezugsperson*“ verstehen wir jemanden aus dem nächsten Umfeld (z. B. Lebensgefährtin, Bruder, Tochter, engster Freund) der aphasischen Person. Die primäre Bezugsperson ist diejenige, mit der die aphasische Person am häufigsten kommuniziert. Sie hält zur aphasischen Person sehr engen Kontakt und ist deswegen sekundär von der Aphasie mitbetroffen (→ sog. „*sekundärbetroffene*“ Person, während man die aphasische Person als „*primärbetroffene*“ Person bezeichnen kann).
- „*Handhabbar*“ ist unserer Ansicht nach ein Diagnostikinstrument dann, wenn es mit den in der Praxis verfügbaren Ressourcen im Einklang steht. Es soll klar strukturiert und leicht verständlich sein. Zudem soll die gesamte Diagnostik innerhalb von maximal zwei Therapieeinheiten à 45 Minuten durchführbar sein und die anschließende Auswertung soll nicht mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen.
- Unter „*alle Betroffenen*“ verstehen wir im konkreten Fall all diejenigen Personen, welche an der Diagnostik beteiligt sind: die aphasische Person, ihre primäre Bezugsperson und die logopädische Fachkraft.

1.4 Unsere Ziele und die damit verbundene Vorgehensweise

Wir wollen in Form einer *Entwicklungsarbeit* ein eigenes, dialogisch ausgerichtetes Diagnostikkonzept entwickeln und damit eine praktische Antwort auf unsere Fragestellung geben.

Dabei möchten wir aber nicht den Anspruch erheben, dass unser Verfahren schlussendlich so ausgearbeitet sein wird, dass es in der Praxis wirklich zuverlässig zur Anwendung kommen

könnte. Wir verstehen unser Verfahren nur als eine Art „Rohfassung“ und sprechen deshalb auch lediglich von einem Diagnostikkonzept und nicht von einem Diagnostikinstrument. Letztere Bezeichnung darf unserer Ansicht nach nur dann verwendet werden, wenn es sich um ein Verfahren handelt, das in der Praxis bereits erprobt und anschliessend evaluiert sowie überarbeitet wurde. Dies ist jedoch ein sehr grosses Unterfangen, das wir im Rahmen einer Bachelor-These nicht zu realisieren vermögen. Vielmehr geht es uns in unserer Entwicklungsarbeit in erster Linie darum, ein gutes Fundament für eine Dialogdiagnostik bereitstellen zu können.

Damit wir sowohl für den vorausgehenden Theorieteil in unserer Arbeit als auch für das eigentliche Diagnostikkonzept genügend abstützendes Datenmaterial erhalten, haben wir uns dafür entschieden, eingangs eine umfangreiche Literaturrecherche vorzunehmen und aus zeitlichen Gründen auf weitere methodische Vorgehensweisen zu verzichten.

2 Aufarbeitung der derzeitigen Theorie und Praxis

Um der Leserschaft einen verständlichen Aufbau unserer Arbeit bieten zu können, haben wir uns dafür entschieden, als Basis zunächst einen allgemeinen Theorieteil über Kommunikation und insbesondere aphasische Kommunikation zu schreiben. Eine Sensibilisierung für diese Themen erscheint uns notwendig. Der Leserschaft soll bewusst werden, dass Interaktionsvorgänge grundsätzlich immer sehr komplex sind und deswegen auf sehr viele verschiedene Arten analysiert werden können. Dies unabhängig davon, welche Betrachtungsweisen der Kommunikation wir in unserem Diagnostikverfahren schlussendlich berücksichtigt und sinnvoll umgesetzt haben.

Des Weiteren bringen wir durch die Kapitel 2.1.1 und 2.2.4 noch einmal deutlich zum Ausdruck, welche hohe Alltagsrelevanz unser gewähltes Thema besitzt.

In einem nächsten Schritt werden wir auf unser eigentliches Thema vertieft zu sprechen kommen: die Dialogdiagnostik (siehe Kap. 2.3). Wir werden sie sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Blickwinkel her betrachten.

Anschliessend sollten die Personen, welche sich für unser Projekt interessieren, unserer Meinung nach genügend notwendiges Hintergrundwissen besitzen, um die Gedanken, die wir uns bezüglich unseres eigenen Diagnostikverfahrens gemacht haben, nachvollziehen zu können.

2.1 Kommunikation

Zum Thema „Kommunikation“ existieren bereits eine grosse Vielfalt an Theorien und zahlreiche veröffentlichte Arbeiten. Wir wollen hier die wichtigsten theoretischen Aspekte wiedergeben und uns des Weiteren auf Betrachtungsweisen beschränken, anhand derer wir später im Kapitel 2.2 auch die Besonderheiten und Merkmale von aphasischer Kommunikation herausarbeiten können.

2.1.1 Bedeutsamkeit der Kommunikation für unser Leben

Kommunikation findet ständig und überall auf der Welt statt, existiert seit Urzeiten und ist für das Leben – oder besser gesagt Überleben – von immenser Bedeutung. Jeder von uns kommuniziert, ob gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst.

Nicht nur wir Menschen interagieren, auch Tiere können sich untereinander verständigen, ja bisweilen gelingt sogar eine Kommunikation zwischen Tier und Mensch.

Gehen wir noch einen Schritt weiter, so können wir sagen, dass selbst Pflanzen Informationen aussenden. Zur Illustration ein Beispiel: Blumen können entweder durch ihre Farbenpracht oder durch ihren Duft Insekten anlocken. Sie können also ein „kommunikatives Signal“ aussenden, durch welches sie ihr Ziel erreichen, bestäubt zu werden.

Man kann daraus folgern, dass zwischen sämtlichen Lebensformen ein ständiger Informationsaustausch stattfindet.

Zu diesem Schluss kommt auch Vrtička (1995): „Der Informationswechsel ist eines der kennzeichnenden Grundprinzipien der Lebensform der Organismen. Der Entwicklungsstufe des menschlichen Gehirns entspricht die höchste Form des Informationswechsels, die sprachliche Kommunikationsfähigkeit, mit der wir ein spezifisch menschliches und besonders wirksames Erkennungs- und Anpassungsmittel besitzen“ (S.43).

Vrtička (1995) weist also auch gleich darauf hin, dass dem Menschen als hoch entwickeltem Wesen eine ganz spezielle Kommunikationsfähigkeit gegeben ist, nämlich die sprachliche. Mit der Zivilisierung des Menschen hat sich auch diese ständig weiterentwickelt und eine immer grössere Bedeutung angenommen.

Anhand eines Beispiels aus dem heutigen Alltag kann man *die Hauptfunktionen der menschlichen Kommunikation* gut illustrieren:

Man stelle sich eine Familie vor, welche erst seit Kurzem in die Schweiz immigriert ist und die deutsche Sprache kaum beherrscht. Der zwölfjährigen Tochter ist es fast nicht möglich, sich in der Schweizer Schule neues Wissen anzueignen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Ihr Vater findet nur mit viel Mühe einen Arbeitsplatz. Er kann nicht mehr wie bis anhin im Verkauf tätig sein, weil es ihm aufgrund seiner fehlenden Kenntnisse in der Landessprache nicht möglich ist, Kunden angemessen und differenziert beraten zu können. Und selbst als einfacher Bauarbeiter fällt es ihm nun sehr schwer, Anweisungen verstehen zu können. Die Mutter wiederum findet durch die sprachliche Barriere kaum Kontakt zu einheimischen Frauen, mit denen sie sich über die Probleme mit ihren Kindern austauschen könnte. Sie fühlt sich einsam und im Stich gelassen.

Man sieht also, ein Grossteil unseres Lebens organisiert sich durch die Kommunikation. Ist man darin eingeschränkt, so kann sich vom einen auf den anderen Tag plötzlich das gesamte Leben verändern.

Wir *erwerben heute das meiste Wissen* über die Kommunikation. Keine Interaktionen mehr führen zu können, bedeutet also – wie im Falle der zwölfjährigen Tochter – einen beinahe vollständigen Stillstand im Wissenserwerb. Auch die *Eingliederung in die Arbeitswelt* ist sehr von einer guten Kommunikationsfähigkeit abhängig und nicht zuletzt brauchen wir Kommunikation, um uns überhaupt *in der Gesellschaft eingliedern* zu können, *Kontakte zu knüpfen* und *uns selbst über andere zu definieren* (Steiner, 1994).

Zudem werden mit der Einführung modernster Technologien (Mobiltelefon, Internet, usw.) die Möglichkeiten zur Kommunikation ständig optimiert und vergrößert. Heute ist es längst nicht mehr notwendig, einen Menschen zu treffen und sich mit ihm „von Angesicht zu Angesicht“ auszutauschen. Vielmehr ist es uns möglich geworden, praktisch rund um die Uhr selbst mit Menschen am anderen Ende der Welt Kontakt aufzunehmen.

Wir wollen dieses Unterkapitel mit einem Zitat von Virginia Satir abschliessen, welches unsere obigen Gedanken sehr treffend zusammenfasst:

Für mich gleicht Kommunikation einem riesigen Regenschirm, der alles, was zwischen Menschen vor sich geht, umfasst und beeinflusst. Nachdem ein menschliches Wesen in diese Welt eingetreten ist, *ist Kommunikation der Faktor, der entscheidend beeinflusst, welche Arten von Beziehungen der neugeborene Mensch zu anderen entwickeln und wie es diesem Menschen in der Welt ergehen wird.* (1992, S. 79)

2.1.2 Funktionsweise der Kommunikation

Durch das vorangegangene Unterkapitel haben wir aufgezeigt, welche enorme Bedeutung der Kommunikation in unserem Alltag zukommt. Doch was ist Kommunikation überhaupt ganz genau und wie funktioniert sie? Auf diese Fragen möchten wir nun näher eingehen.

2.1.2.1 Grundlagen

Kommunikation kann als eine spezifische Form des Handelns betrachtet werden, erfolgt stets partnerorientiert und löst immer einen gewissen Effekt aus, gleich welcher Art (Fröhlich, 2005).

Kommunikationsmodelle:

Kommunikationsmodelle enthalten im Allgemeinen grundsätzlich *mindestens eine sendende und eine empfangende Person* mit einem *gemeinsamen „Code“*, über den sie sich verständi-

gen. Dabei bringen die Teilnehmenden *individuelles Wissen* sowie bestimmte *Erwartungen*, *Absichten* und *Gefühle* in die Kommunikationssituation mit. Zudem ist ihr Handeln beeinflusst durch ihre derzeitige *psychische Verfassung* sowie ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten *sozialen Schicht* und *Kultur* (Pita, 1994).

Abb. 1: Kommunikationsmodell

Dadurch, dass die Teilnehmenden meist mit verschiedenen Ausgangslagen in die Kommunikationssituation treten, geschieht es auch oft, dass die empfangende Person die Zeichen nicht so interpretiert, wie sie von der Senderperson eigentlich ursprünglich intendiert waren (Büttner & Quindel, 2005). Es kommt zu *Missverständnissen*.

Auch die jeweilige *Situation*, in der eine Kommunikation stattfindet, kann deren Verlauf entscheidend beeinflussen (Bsp.: Eine lärmige Umgebung kann die Verständigung erheblich erschweren.).

Drei Ausdruckskanäle:

Kommunikation geschieht *teils bewusst*, *teils unbewusst* und die Teilnehmenden können von *drei verschiedenen Ausdruckskanälen* Gebrauch machen (Büttner & Quindel, 2005): Es gibt den *verbalen*, *paraverbalen* und *nonverbalen* Ausdruckskanal.

Dabei wird dem verbalen Ausdruckskanal meist die grösste Beachtung geschenkt, obwohl die Kommunikation über die beiden anderen Kanäle oft wesentlich schneller und intensiver abläuft. Doch die Senderperson ist sich der Informationen, die sie über den para- und nonverbalen Ausdruckskanal aussendet, meist viel weniger bewusst (ebd.).

Mit dem verbalen Ausdruckskanal ist im Wesentlichen die Sprache gemeint. Es geht um den *semantischen Gehalt der ausgewählten Wörter* (ebd.).

Büttner und Quindel (2005) verstehen unter dem paraverbalen Ausdruckskanal *prosodische Elemente*. Dazu kann man den Stimmklang, die Betonung, den Sprechrhythmus, das Sprechtempo und die Lautstärke zählen. Auch durch diesen Ausdruckskanal kann die zuhörende Person bestimmte wesentliche Signale erhalten. Zum Beispiel kann ein hohes Sprechtempo des sendenden Menschen darauf hinweisen, dass sich dieser im Stress befindet. Oder eine leise Stimme kann Unsicherheit oder Schüchternheit zum Ausdruck bringen.

Schliesslich zählen jene Botschaften zur nonverbalen Ausdrucksebene, welche durch die *Körpersprache* (*Gestik, Mimik, gesamtkörperliche Haltung und Bewegung im Raum*) vermittelt werden. Auch Elemente der Körpersprache können etwas über die innere Haltung oder Befindlichkeit des Sprechers aussagen (ebd.).

Die Betrachtung von paraverbalem und nonverbalem Ausdruckskanal sagt folglich meistens etwas über die emotionale Seite einer Nachricht aus. Dabei ist aber immer eine gewisse Vorsicht geboten, denn die Signale sind häufig mehrdeutig und ihre wahre Botschaft selten genau bestimmbar (ebd.).

Kommunikative Kompetenz:

In jeder Gesellschaft herrschen gewisse *Kommunikationsregeln* und *-normen*, welche uns sagen, wie wir uns in einem Gespräch zu verhalten haben, was wir beachten und einhalten müssen. Jeder von uns setzt sich von klein auf mit diesen Regeln auseinander, bis wir schliesslich eine gute, so genannte *kommunikative Kompetenz* erworben haben (Gadler, 2006).

Nun wissen wir, wie verbale und nonverbale Kommunikationsmittel situationsadäquat eingesetzt werden können und wir sind fähig, uns den ständig wechselnden Kommunikationsbedingungen anzupassen (ebd.). So ist ein gewisser Slang für eine private Unterhaltung mit

Freundinnen und Freunden durchaus akzeptabel. Sprechen wir hingegen an unserem Arbeitsplatz mit Vorgesetzten, so ist es von Vorteil, wohlgeformtere Sätze zu verwenden und die hierarchisch höher gestellten Personen stets ausreden zu lassen.

Kommunikation, Dialog, Gespräch und (soziale) Interaktion:

Die Leserschaft sollte bereits nachvollziehen können, was man unter „Kommunikation“ versteht. Doch was ist mit den Begriffen „Dialog“, „Gespräch“ und „Interaktion“? Bedeuten sie dasselbe und können in unserer Arbeit demzufolge synonym verwendet werden?

Wir möchten den Begriff „*Dialog*“ so handhaben, dass er eine Kommunikationssituation beschreibt, an der *genau zwei Personen* teilnehmen (entsprechend „*Triolog*“ für drei Kommunikationsteilnehmende).

Von einem „*Gespräch*“ kann nach unserem Befinden dann gesprochen werden, wenn in der Kommunikation *verbale Anteile vorhanden* sind. Bei einer reinen Verständigung über Gestik oder Schrift wäre dieser Begriff folglich unpassend.

Nach Fröhlich (2005) versteht man unter „*Interaktion*“ Folgendes: „Allgemeine und umfassende Bezeichnung *für jede Art wechselseitiger Bedingtheit*, z. B. im sozialen Verhalten, wo zwei oder mehrere Versuchspersonen durch Kommunikation einander beeinflussen können und das gemeinsame Verhalten als Ergebnis der Interaktion angesehen werden kann“ (S. 262). Da Kommunikation also immer mit einer wechselseitigen Bedingtheit einhergeht, stellt sie stets eine bestimmte Art der Interaktion zwischen zwei Menschen dar.

2.1.2.2 Die vier Seiten der Nachricht nach Schulz von Thun

Mit dem so genannten Kommunikationsquadrat definiert Schulz von Thun vier verschiedene Seiten bzw. Funktionen einer Nachricht: *Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung* und *Appell*.

Eine Mitteilung enthält grundsätzlich immer diese vier verschiedenen Seiten. Sie werden jedoch weder von der sendenden noch von der empfangenden Person immer gleich bewusst wahrgenommen.

Abb. 2: Die vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun

- Beim *Sachinhalt* geht es um die Vermittlung von Sachverhalten, Daten und Fakten (Büttner & Quindel, 2005).
- Die Seite der *Selbstoffenbarung* zeigt auf, dass die sprechende Person – ob gewollt oder ungewollt – bei allem, was sie sagt, auch immer etwas von sich preisgibt. Zuhörende können beispielsweise etwas über die derzeitige Gefühlslage oder allgemeine Weltanschauung der sprechenden Person erfahren (ebd.).
- Bei einem Gespräch handelt es sich unweigerlich immer um eine Interaktion, also um (zwei) Menschen, die zueinander in *Beziehung* treten. Im Verlauf eines Gespräches wird demzufolge auch immer deutlich, in welchem Verhältnis die Kommunikationsteilnehmenden zueinander stehen (ebd.).
- Die sprechende Person möchte mit ihrer Nachricht immer etwas Bestimmtes erreichen. Sie wünscht sich etwas vom Gegenüber oder fordert es zu einer bestimmten Handlung auf, usw. Diese Seite der Nachricht bezeichnet Schulz von Thun mit *Appell* (ebd.).

Nach Büttner und Quindel (2005) ist die Aufteilung, die Schulz von Thun in seinem Modell vornimmt, rein künstlich. Während einem Gespräch können die Kommunizierenden diese Seiten gar nicht trennen, einzeln wahrnehmen oder analysieren. Bei Gesprächskonflikten oder Missverständnissen kann es laut der Autorenschaft aber nützlich sein, die verschiedenen

Funktionsseiten einer Nachricht im Nachhinein getrennt zu analysieren, um hinter die Gründe für den Konflikt oder das Missverständnis kommen zu können.

2.1.2.3 Kommunikationsregeln nach Watzlawick

Paul Watzlawick hat für die Betrachtung der Kommunikation fünf Axiome entwickelt. Es handelt sich dabei um Regeln, die in einer Interaktion stets wirksam sind.

Wir möchten an dieser Stelle nur auf jene Axiome eingehen, die uns auch für die Analyse einer Kommunikation zwischen aphasischer Person und Bezugsperson als bedeutungsvoll erscheinen. Für die Beschreibung der Axiome stützen wir uns auf Büttner und Quindel (2005):

- *Man kommuniziert immer (Axiom Nr. 1):*

„Es ist unmöglich, sich nicht zu verhalten. Für die Kommunikation heisst das, dass alle Verhaltensweisen einer Interaktion Mitteilungscharakter haben“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 17).

Dies bedeutet also, dass selbst das Schweigen eine Form der Kommunikation darstellt und dem Gegenüber etwas mitteilt. Wenn wir beispielsweise auf eine Frage hin mit einem Schweigen reagieren, so kann dies bedeuten, dass wir die Antwort nicht wissen, uns unsicher sind, Formulierungsschwierigkeiten haben oder etwa, dass wir ganz einfach nicht antworten wollen.

- *Man unterscheidet Inhalts- und Beziehungsaspekte einer Nachricht – Beziehung geht vor Inhalt (Axiom Nr. 2):*

Watzlawick fasst in seinem Modell die Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Apellseite (siehe Kapitel 2.1.2.2) unter dem Beziehungsaspekt einer Nachricht zusammen und unterscheidet jenen vom Inhaltsaspekt: „Der Inhaltsaspekt liefert Daten, der Beziehungsaspekt bestimmt, wie diese Daten zu interpretieren sind. Daher ist der Beziehungsaspekt dem Inhaltsaspekt übergeordnet“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 17).

- *Kommunikation kann symmetrisch oder komplementär sein (Axiom Nr. 5):*

Freundinnen und Freunde kommunizieren meistens „symmetrisch“ miteinander. Das heisst, sie sind gleichwertige Kommunikationsteilnehmende, befinden sich auf derselben Stufe.

Eine komplementäre Kommunikation hingegen beinhaltet (hierarchische) Unter-

schiede zwischen den teilnehmenden Personen. Dies ist beispielsweise in einem Gespräch zwischen einer Chefin und ihrem Angestellten der Fall.

Beide Kommunikationsformen sind natürlich und das Gespräch kann immer erfolgreich verlaufen, so lange die miteinander interagierenden Personen mit der Beziehungsdefinition einverstanden sind.

2.1.2.4 Erkenntnisse aus der Konversationsanalyse

Das konversationsanalytische Verfahren ist eine empirische, qualitative Forschungsmethode, die sich in den 60er und 70er Jahren entwickelt hat. Die Konversationsanalyse interessiert sich für die Prinzipien, nach denen sich verbale und nonverbale Interaktion organisiert (Becker, 2001). Anders ausgedrückt möchte man mit diesem Verfahren wichtige Mechanismen, welche die Kommunikationsteilnehmenden zur Gesprächsstrukturierung und -organisation einsetzen, aufdecken und erläutern (ebd.).

(Auf die genaue Methodik von konversationsanalytischen Verfahren wollen wir an dieser Stelle noch nicht eingehen. Wir werden jedoch später im Kapitel 2.3.3.1 im Rahmen des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie darauf zu sprechen kommen.)

Die Konversationsanalyse hat drei Organisationsmechanismen herausgearbeitet, welche auch bei der Betrachtung einer Dialogsituation zwischen aphasischer Person und Bezugsperson hohe Relevanz haben (Bongartz, 1998 und Becker, 2001). Deshalb wollen wir diese Aspekte im Folgenden genauer erklären.

Sprecherwechsel (turn-taking):

In jedem Gespräch finden Sprecherwechsel statt: Nach einem Gesprächsschritt einer Person folgt eine Pause oder ein Gesprächsschritt einer anderen Person (Bongartz, 1998). Interessanterweise beobachtet man nun, dass ein Sprecherwechsel normalerweise erstaunlich gut funktioniert. Das heisst, es kommt weder zu grösseren Gesprächspausen noch zu Gesprächsüberlappungen (ebd.). Wenn selten einmal eine Gesprächsüberlappung stattfindet, so kann dies darin begründet liegen, dass ein Konkurrieren um die Sprecherrolle vorliegt oder ein Gesprächszeitpunkt vom Hörer fälschlicherweise als übergangsrelevante Stelle interpretiert wurde (Becker, 2001). So kann es beispielsweise vorkommen, dass die bis anhin sprechende Person eine kurze Pause einlegt, weil sie nach einem geeigneten sprachlichen Ausdruck für ihre Gedanken

sucht. Diese Pause interpretiert nun der zuhörende Mensch bereits als Ende der intendierten sprachlichen Äusserung seines Gegenübers und er will nun seinerseits darauf reagieren.

Sequentielle Organisation:

Unter der sequentiellen Organisation versteht man, dass jede Äusserung in einer gewissen Beziehung steht zwischen vorangegangener und nachfolgender Interaktion (Becker, 2001). Sie ist also in einen Kontext eingebettet, der bei der Interpretation der Äusserung nicht ausser Acht bleiben darf.

Es existieren die so genannten *Nachbarschaftspaare* wie Frage-Antwort, Gruss-Gegengruss, Angebot-Annahme bzw. Angebot-Ablehnung. In ein Nachbarschaftspaar sind stets zwei verschiedene Sprecherpersonen eingebunden und die erste Äusserung verlangt zwingend eine zweite (Bongartz, 1998).

Das Konzept der *Präferenzorganisation* weist nun darauf hin, dass man auf eine Frage oder ein Angebot hin bevorzugt oder nicht bevorzugt reagieren kann. Bongartz (1998) meint damit, dass beispielsweise eine bevorzugte Reaktion auf eine Einladung eine Annahme wäre, eine nichtbevorzugte Reaktion wäre eine Ablehnung. Nichtbevorzugte Sprachäusserungen gestalten sich oft komplexer, da sie häufig mit Pausen und sprachlichen Einschüben angereichert sind. Denn die sprachliche Formulierung einer Absage fällt einem ungleich schwerer als eine Zusage, da man noch eine stichhaltige Begründung dazu liefern möchte und nicht unfreundlich erscheinen will.

Reparatur (repair):

Nach Bongartz (1998) handelt es sich hierbei um „eine Vielzahl von Handlungsstrategien im Umgang mit problematischen Stellen in natürlichen Gesprächen“ (S. 19).

Man unterscheidet zwischen folgenden Möglichkeiten: *selbstinitiierte Selbstverbesserung*, *fremdinitiierte Selbstverbesserung*, *selbstinitiierte Fremdverbesserung* und *fremdinitiierte Fremdverbesserung* (Bongartz, 1998).

Selbstinitiiert vs. *fremdinitiiert* bedeutet, dass der Impuls zur sprachlichen Verbesserungshandlung entweder von der sprechenden Person selbst kommt (Bsp.: „Warte, das muss ich anders formulieren!“) oder von der zuhörenden Person ausgeht (Bsp.: „Dieses Wort verstehe ich nicht. Was meinst du damit?“).

Selbstverbesserung vs. *Fremdverbesserung* meint, dass die redende Person ihre Äußerung entweder selbst korrigiert (Bsp.: „Ich meinte damit, dass ich...“) oder jene durch das Gegenüber verbessert wird (Bsp.: „Du meinst wohl, dass du...“).

Nun hat man durch Studien herausgefunden, dass die selbstinitiierte Selbstverbesserung von „gesunden“ Kommunikationsteilnehmenden bevorzugt wird, Fremdverbesserungen werden hingegen generell zu vermeiden versucht (ebd.).

2.1.2.5 Kontaktive und informative Kompetenz

Auch Steiner (1996) macht sich Gedanken darüber, auf welche Weise man ein Gespräch betrachten und analysieren kann.

So zeigt der Autor u. a. auf, wie man auf eine einfache Art einen Dialog qualitativ beurteilen kann:

Abb. 3: Qualitative Stufen des Dialoges (Steiner, 1996)

Steiner sagt, dass ein Dialog zuerst einmal *kontaktive Kompetenz* besitzen muss. Darauf aufbauend kann dann ein Gespräch zusätzlich eine *informativ Kompetenz* verschiedener Qualität entwickeln.

Dieser Grundgedanke findet sich auch in den so genannten Dialogleistungsstufen (Steiner, 2003) wieder, die man unserer Meinung nach besonders gut nutzen kann, um die Dialogfähigkeit von sprachbeeinträchtigten Personen zu analysieren (siehe mehr dazu später im Kap. 2.2.1).

2.1.2.6 Nonverbale Kommunikation

Nun wollen wir die nonverbale Kommunikation noch etwas näher beleuchten, da sie in der Interaktion mit aphasischen Personen eine bedeutende Rolle einnehmen kann (siehe Kap. 2.2.2.4).

Was man allgemein unter dem nonverbalen Ausdruckskanal versteht, haben wir bereits im Kapitel 2.1.2.1 erläutert.

Pita (1994) zeigt in ihrer Dissertation zusätzlich verschiedene Wege auf, wie man die nonverbale Kommunikation in verschiedene Arten unterteilen und mit dem verbalen Ausdruckskanal in Verbindung bringen kann. Zwei davon möchten wir hier wiedergeben:

1) Einteilung in *parasemantische*, *parasyntaktische* und *parapragmatische* Funktion:

- *parasemantische* Funktion:

Durch den nonverbalen Ausdruckskanal werden Informationen mit semantischem Gehalt gegeben. Das nicht-sprachliche Zeichen kann sich entweder auf ein Objekt, einen Sachverhalt oder auf ein anderes Zeichen (z. B. Wort) beziehen. Es kann Sprache ersetzen, unterstreichen, verstärken oder ihr widersprechen.

Beispiel: Die sprachliche Äußerung „Heute ist es aber kalt!“ wird durch eine begleitende Gestik (verschränkte Arme und willentliches Zittern) in ihrer Bedeutung verstärkt.

- *parasyntaktische* Funktion:

Damit meint man, dass nonverbale Elemente sprachbegleitend eingesetzt werden können, um die Beziehung der sprachlichen Elemente untereinander zu regeln.

Beispiel: Die sprachliche Ausdrucksweise „Auf der einen Seite ... auf der anderen Seite“ wird durch ein begleitendes, seitliches Kopfkippen strukturiert.

- *parapragmatische* Funktion:

Diese Funktion der nonverbalen Kommunikation dient primär der Regulierung der Beziehung unter den Gesprächsteilnehmenden.

Beispiel: Die zuhörende Person lächelt ihr Gegenüber immer wieder an.

2) Gegenseitige Beeinflussung von nonverbalem und verbalem Ausdruckskanal:

- Die Gestik *ersetzt* die Sprache.
- Die Gestik *unterstützt* die Sprache (verhilft zu besserem Verständnis des Gesagten).
- Die Gestik *begleitet* die Sprache (Gestik nicht nötig, um das Gesagte zu verstehen).
- Die Gestik *debblockiert* die Sprache (Bsp.: Geste des Zähneputzens kann auslösen, dass man das Wort „putzen“ produzieren kann).

2.1.2.7 Gesprächsstrategien

Auf den letzten Seiten haben wir aus verschiedenen Perspektiven und Ansätzen heraus durchleuchtet, wie Kommunikation grundsätzlich funktioniert und vor sich geht.

Nun möchten wir zum Abschluss dieses Kapitels auf einen letzten, sehr wesentlichen Aspekt zu sprechen kommen: die Gesprächsstrategien.

Wohl nahezu jeder erwachsene Mensch hat eine Ahnung davon, was man in einem Gespräch beachten kann, damit die Interaktion für alle Kommunikationsteilnehmenden möglichst angenehm und gewinnbringend verläuft. Ob wir dann diese Gesprächsstrategien (bewusst oder unbewusst) in einer Kommunikationssituation auch tatsächlich einsetzen können und wollen, ist eine andere Frage.

Zu bedenken ist ebenfalls, dass nicht in jedem Gespräch dieselben Strategien sinnvoll sind und zur Anwendung kommen sollten. Für eine günstige Auswahl und Handhabung der Strategien muss stets der Gesprächsinhalt, die Gesprächssituation und die Beziehung der Kommunikationsteilnehmenden untereinander berücksichtigt werden (Steiner, 1994).

Das Thema Gesprächsstrategien ist in der Vergangenheit von sehr vielen verschiedenen Autoren aufgegriffen und behandelt worden. Besonders in Ratgebern, welche einen Weg hin zu gelingender und erfolgreicher Kommunikation aufzeigen wollen, kommen diese Verhaltenstipps immer wieder zum Zuge¹. Dabei gibt es zwar keinen allgemeinen Konsens bezüglich der Ein-

¹ Siehe beispielsweise:

Thomas Gordon (1989): „Familienkonferenz. Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Kind.“ Oder Marshall B. Rosenberg (2001): „Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens.“

teilung und Benennung der Strategien, doch die dahinter stehenden Überlegungen scheinen immer etwa dieselben zu sein.

Die so genannten „*Konversationsmaximen*“ sind recht bekannt und werden immer wieder erwähnt. Jene werden bei Gadler (2006) im Glossar definiert als „konkrete Kriterien, denen Gesprächsbeiträge folgen sollten“ (S. 248). Um in einem Gespräch Verständigung herstellen zu können, sollte also Folgendes beachtet werden (Gadler, 2006, S. 208):

- *Kooperationsprinzip*: Es gilt als das oberste Prinzip und sagt nichts anderes aus als „Verhalte dich kooperativ!“
- *Maxime der Quantität*: „Sag das Notwendige und nicht mehr!“
- *Maxime der Qualität*: „Sage, was du für wahr hältst! Wenn du dir nicht sicher bist, signalisiere dies und gib an, für wie wahrscheinlich du das Gesagte hältst!“
- *Maxime der Relation*: „Sage Dinge, die relevant sind!“
- *Maxime der Modalität*: „Teile deine Informationen klar und auf eine angemessene Art und Weise mit!“

Bei Steiner (1994, S. 290, Tab. 1) finden wir ähnliche Aspekte auf. Er teilt mögliche Kommunikationsstrategien ein in solche, die auf der Informationsebene eines Gespräches Anwendung finden können und solche, die auf der Beziehungsebene zum Tragen kommen sollen:

Informationsebene:

- „Sage soviel wie notwendig und nicht mehr!“
- „Sage die Wahrheit!“
- „Halte dich an das Wesentliche!“
- „Drücke dich klar aus!“

Beziehungsebene:

- „Sei nicht aufdringlich, halte Distanz!“
- „Gib Optionen, lasse dein Gegenüber zu Wort kommen!“
- „Sei freundlich, bewahre ein kameradschaftliches Verhältnis!“

Im Weiteren listet Steiner (1994) einige detaillierter ausgeführte Gesprächsstrategien auf. Wir wollen hier beispielhaft ein paar davon wiedergeben:

- *„Wachheit“*: Unter diesem Stichwort erläutert der Autor, dass es wichtig ist, für eine Interaktion auch wirklich bereit zu sein. Das heisst, man soll das Gespräch aufnahmebereit und im Idealfall entspannt angehen können. Störungen in diesem Bereich soll man dem Gegenüber mitteilen.
- *„Teilhabe“*: Die zuhörende Person soll der sprechenden Person immer wieder signalisieren (z. B. durch Kopfnicken), dass sie das Gespräch wirklich mitverfolgt und interessiert daran ist.
- *„Kontakt“*: Die Gesprächsteilnehmenden sollen Blickkontakt halten und auf die Körpersignale ihres Gegenübers achten. Nur durch ständigen Kontakt können Störungen rechtzeitig erkannt werden.
- *„Sortieren“*: Die zuhörende Person soll stets Beobachtungen von Bewertungen, Fakten von Interpretationen und Gesagtes von Impliziertem trennen.
- *„Ich komm' nicht mit“*:
Als zuhörende Person soll man der sprechenden Person rechtzeitig signalisieren, wenn man ihre Äusserung nicht oder nur teilweise versteht.
- *„Metakommunikation“*:
Bei Störungen im Gespräch soll die Metakommunikation zum Zuge kommen.

2.1.3 Gestörte Kommunikation

Unser vorangegangenes Unterkapitel hat aufgezeigt, dass Kommunikation sehr unterschiedlich betrachtet und analysiert werden kann. Je nach Ansatz wird jeweils anderen Merkmalen der Interaktion besondere Bedeutung zugeschrieben.

Diese Tatsache macht es auch so schwierig, einheitlich zu definieren, was unter einer „gelingenden Kommunikation“ bzw. unter einer „gestörten Kommunikation“ verstanden werden

muss. Ab wann muss ein Gespräch als Misserfolg beurteilt werden? Welche Kriterien gibt es dafür?

Ist die Kommunikation gestört, sobald eine an der Kommunikation beteiligte Person eine oder mehrere Konversationsmaximen missachtet? Oder ist die Kommunikation gestört, wenn der Sprecherwechsel nicht jedes Mal problemlos stattfindet? Oder ist die Kommunikation etwa dann als gestört zu beurteilen, wenn die zuhörende Person aus einer Nachricht einen anderen Appell heraushört, als er eigentlich von der sprechenden Person ursprünglich intendiert war?

Wir sehen, eine eindeutige, klare Antwort auf unsere Frage ist schwer zu finden.

Unserer Meinung nach *ist das perfekte Gespräch ohne minimale Störungen eine reine Fiktion.*

Wir denken, dass es völlig normal ist, wenn in alltäglichen Interaktionssituationen auch hin und wieder Missverständnisse oder andere Probleme auftauchen.

Es erscheint uns allerdings abwegig, wenn man daraus schliessen würde, dass Kommunikation immer gestört ist. Die Beantwortung der eingangs gestellten Frage (über die Kriterien für ein gelungenes bzw. misslungenes Gespräch) muss vielmehr situationsbedingt ausfallen. *Als entscheidende Massgabe erscheinen uns die individuellen Ziele*, welche sich die jeweiligen Kommunikationsteilnehmenden im Gespräch gesetzt haben und erreichen möchten. Diese Ziele können sehr unterschiedlich aussehen: Einer politisch engagierten Person mag es in einer Diskussion darum gehen, dass sie in ihren Redebeiträgen maximale Überzeugungskraft erreichen kann. In einem teuren Ferngespräch wiederum könnte es für die Gesprächsteilnehmenden höchste Priorität haben, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Neuigkeiten austauschen zu können.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Personen, welche miteinander interagieren, eventuell nicht alle dieselben Ziele verfolgen. In so einem Fall könnte dann die Interaktion für eine Person erfolgreich ausfallen, während eine andere völlig unzufrieden aus dem Gespräch herausgeht.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Frage nach gelingender respektive gestörter Kommunikation nach unserem Befinden nicht objektiv (aus der Beobachterrolle heraus) beantwortet werden kann, sondern immer nur von den Kommunikationsteilnehmenden selbst.

2.2 Aphasische Kommunikation

In unserer Arbeit stellen wir die Frage ins Zentrum, wie ein Dialog zwischen einer aphasischen Person und ihrer primären Bezugsperson in der Diagnostik beurteilt werden kann und soll.

Deshalb wollen wir nun auf die Besonderheiten eingehen, die sich in der Interaktion mit aphasischen Personen ergeben können. Wir werden dazu – wie eingangs des Kapitels 2.1 bereits erläutert – einige Aspekte aus dem Theorieteil zur allgemeinen Kommunikation erneut aufgreifen und sie auf die aphasische Kommunikation übertragen. Hinzu kommen aber auch noch einige neue Überlegungen.

Unsere Leserschaft soll detaillierte Kenntnisse darüber erlangen, mit welchen spezifischen Schwierigkeiten von Aphasie primär- und sekundärbetroffene Menschen in alltäglichen Kommunikationssituationen konfrontiert sind. Denn dies ist Voraussetzung, um unsere anschließenden Überlegungen bezüglich unseres eigenen Diagnostikkonzeptes nachvollziehen und kritisch beurteilen zu können.

2.2.1 Die kommunikative Kompetenz aphasischer Personen

In verschiedensten Lehr- und Fachbüchern wird immer wieder über folgende Tatsache berichtet: *Aphasische Personen können oft besser kommunizieren als sprechen* (vgl. hierzu z. B. Tesak, 2007a oder Glindemann, Kilian & Ziegler (2002)).

Dies liegt zum einen darin begründet, dass die kommunikative oder pragmatische Kompetenz (siehe Kap. 2.1.2.1) bei aphasischen Personen in aller Regel nicht primär beeinträchtigt ist.

Die Hirnstrukturen, welche für diese Fähigkeit verantwortlich sind, sind nämlich eher rechtshemisphärisch anzusiedeln (Becker, 2001), während den sprachlichen Beeinträchtigungen von aphasischen Personen Schädigungen von linkshemisphärischen Hirnarealen (den sog. Sprachzentren) zu Grunde liegen. Aphasische Personen haben also – sofern sie nicht noch von rechtshemisphärischen Schädigungen betroffen sind – in der Regel das Wissen darüber, wie ein Gespräch grundsätzlich vor sich geht, nicht verloren (Pita, 1994).

Des Weiteren können aphasische Leute oft besser kommunizieren als sprechen, weil sie für die Kommunikation noch viele weitere Mittel zur Verfügung haben als bloss Worte. Sie können sich mit ihrem Gegenüber ebenfalls über den nonverbalen Ausdruckskanal verständigen, also mit Hilfe von Gestik, Mimik, selbst erstellten Zeichnungen oder Piktogrammen. Auch der paraverbale Ausdruckskanal kann bewusst verständnisunterstützend eingesetzt werden.

Durch den Einsatz dieser Mittel können aphasische Menschen ihre sprachlichen Schwierigkeiten oft bis zu einem gewissen Grad kompensieren (Tesak, 2007a).

Zuletzt darf auch die Tatsache nicht vergessen werden, dass die aphasischen Personen und ihre Bezugspersonen oft auf gemeinsames Wissen zurückgreifen können, was die Verständigung ebenfalls erheblich erleichtern kann (Becker, 2001).

Generell nützen viele aphasische Menschen ihre erhalten gebliebenen kognitiven Fähigkeiten im Gespräch und sie entwickeln sehr kreative Wege im Umgang mit ihren sprachstrukturellen Beeinträchtigungen. Siehe dazu auch Klippi (2003): „Aphasic speakers frequently retain their status as creative and powerful cognitive actors, who attempt to compensate for the loss of linguistic resources by appealing to other semiotic resources. Aphasics may develop adaptive practices to overcome troubles in conversation” (S. 117).

Es sind aber nicht alle aphasischen Personen fähig und willens, ihre sprachlichen Beeinträchtigungen durch andere Ausdrucksmittel zu kompensieren und erhalten gebliebene Ressourcen zu nutzen. Dies kann verschiedene Gründe haben, auf welche wir später im Kapitel 2.2.2.4 noch zu sprechen kommen.

Zusammenfassend können wir also festhalten, dass sich sprachstrukturelle Leistungen und alltagskommunikative Fähigkeiten von aphasischen Personen nicht notwendigerweise entsprechen müssen. Diese Tatsache bringt Goodwin (2003) eindrucksvoll auf den Punkt:

On the one hand, people with fairly intact syntactic and semantic ability have difficulty in engaging in social interaction outside the laboratory. On the other hand, parties with very severe language impairments are nonetheless able to say quite complicated things by successfully using the social and cognitive resources provided by the sequential organization of conversation to tie their talk to the talk of their interlocutors, ... (S. 3)

Die Dialogleistungsstufen

Um in der Praxis die Kommunikationsfähigkeit von aphasischen Personen relativ leicht bestimmen zu können, eignet sich besonders das Denken in so genannten Dialogleistungsstufen (Steiner, 2003). Jene beruhen auf der Dreiteilung des Systems der Sprachabrufleistungen in *rezeptiv-imitativ-produktiv*. Auf das Gespräch bezogen kann man dann von der *perzeptiven Dialogkompetenz* (Gesprächsanteile aufmerksam aufnehmen), von der *reaktiven Dialogkompetenz* (Gesprächsanteile adäquat begleiten und kommentieren) und von der *produktiven Dialogkompetenz* (Gesprächsanteile aktiv gestalten) sprechen (ebd.).

Auf diesem Hintergrund kann schliesslich folgende Stufeneinteilung vorgenommen werden (Steiner, 2003):

- Stufe 1, *kontaktfähig*: Über eine Körperberührung kann mit der aphasischen Person Blickkontakt hergestellt werden.
- Stufe 2, *zuhörfähig*: Die aphasische Person kann eindeutige Signale des Verstehens geben.
- Stufe 3, *kommentarfähig*: Der aphasische Mensch kann beim Zuhören teils passende Kommentare geben.
- Stufe 4, *antwortfähig*: Die aphasische Person kann meist adäquat auf Ja-Nein-Fragen, Alternativ-Fragen und offene Fragen reagieren.
- Stufe 5, *äusserungsfähig*: Die sprachbeeinträchtigte Person kann Äusserungen machen. Das Gespräch muss dabei aber thematisch gesichert sein.
- Stufe 6, *dialogfähig*: Ein Informationsaustausch wird (mit Hilfe) möglich.

Bei den Stufen 1-3 steht die *kontaktive Kompetenz* im Vordergrund. Um dann die Dialogleistungsstufen 4-6 erreichen zu können, wird eine immer grössere *informative Kompetenz* notwendig (siehe zu kontaktiver und informativer Kompetenz auch Kap. 2.1.2.5).

2.2.2 Merkmale und Besonderheiten der aphasischen Kommunikation

2.2.2.1 Bezug zu den vier Seiten einer Nachricht (Schulz von Thun)

Im Kapitel 2.1.2.2 wurde bereits aufgezeigt, wie die Kommunikation nach Schulz von Thun analysiert werden kann, nämlich nach den vier Seiten einer Nachricht.

Dieses Gedankengut werden wir nun auf die Analyse von aphasischer Kommunikation anwenden und beziehen uns hierzu auf Lutz (2004):

- *Sachinformation*:
Nach der Autorin können aphasische Personen je nach Symptomkomplex und Schweregrad ihrer Sprachstörung mehr oder weniger grosse Schwierigkeiten haben,

eine Sachinformation richtig zu verstehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Kommunikationskontext ihnen keine Hinweise zur Verständniserleichterung liefern kann.

Die eigene adäquate Übermittlung von Sachinhalten fällt den aphasischen Menschen ihrerseits auch oftmals sehr schwer, weil sie in ihrer sprachlichen Äusserungsfähigkeit durch z. B. Wortfindungsstörungen oder semantische sowie phonologische Paraphrasen beeinträchtigt sind.

- *Selbstoffenbarung:*

Aphasische Personen können diese Seite einer Nachricht meist gut verstehen. Nach einem längeren Gespräch können sie ihr Gegenüber oft differenziert beurteilen, was wohl daran liegt, dass sie die Körperhaltung, Mimik, Gestik und Intonation der sprechenden Person – also ihre non- und paraverbalen Signale – nach wie vor richtig deuten können.

Im Gegensatz dazu fällt den sprachbeeinträchtigten Menschen die eigene Selbstdarstellung teilweise recht schwer. Durch ihre Wortfindungsstörungen und anderen sprachproduktiven Beeinträchtigungen wird ihre Person vom Gegenüber oft einfach nur als „Person mit Problemen“ angesehen, ungeachtet ihrer verbliebenen Fähigkeiten.

- *Beziehung:*

Da auch die Beziehungsseite einer Nachricht zu einem grossen Teil durch den non- und paraverbalen Ausdruckskanal an die zuhörende Person gelangt, können aphasische Menschen diesen Teil der Botschaft im Allgemeinen gut verstehen. Leider sind es oft eher deprimierende Botschaften. Die sprechende Person zeigt beispielsweise wenig Wertschätzung für den aphasischen Menschen oder sie bemitleidet ihn.

Anders sieht es aus, wenn die aphasische Person ihre eigene Beziehung zum Gegenüber ausdrücken möchte: Hier sendet sie über die non- und paraverbalen Ebenen oft andere Signale aus als über den verbalen Kanal. Dies kann zu einer erheblichen Verwirrung der zuhörenden Person führen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass eine aphasische Person ihr Gegenüber zwar durchaus wertschätzt und dies auch durch ein freundliches Zulächeln adäquat signalisieren kann, andererseits geschieht es ihr aber, dass sie durch Wortfindungsschwierigkeiten oder semantische Paraphrasen in ihrer sprachlichen Äusserung ungewollt sehr unfreundliche und verletzende Wörter verwendet.

- *Appell:*

Aphasische Personen können den Appell einer sprechenden Person häufig noch erstaunlich gut heraushören, auch wenn sie nicht jedes einzelne Wort verstanden haben. Sie verlassen sich hier oft auf die Intonation der Wörter.

Sie selbst haben aber oft Mühe, einen Appell beim Gegenüber anzubringen. Denn die sprachgesunden Menschen konzentrieren sich häufig viel zu sehr auf die Form der aphasischen Sprachäußerung und beachten den Aufruf, welcher eigentlich dahinter steckt, zu wenig. Zudem fällt es aphasischen Menschen durch ihre sprachlichen Beeinträchtigungen oft schwer, den Appell mit geeigneter Wortwahl zu formulieren und gleichzeitig auf eine sinnvolle Intonation zu achten. Dies kann dazu führen, dass sie fälschlicherweise als unhöflich oder ungeduldig wahrgenommen werden.

Auch Steiner (1993) ist der Meinung, dass das Modell von Schulz von Thun dazu verhelfen kann, die Kommunikationsprobleme zwischen einer aphasischen Person und ihrer Bezugsperson zu verstehen. Nach dem Autor liegt die Grundproblematik darin, dass sich die vier Nachrichtenseiten der aphasischen Person meist zu sehr voneinander entfernen:

Gestörte Kommunikation und damit auch Kommunikation mit der Behinderung Aphasie ist dadurch gekennzeichnet, dass die innere Stimmigkeit der vier Teilaspekte [die vier Seiten einer Nachricht, Anm. d. Verf.] verlorengegangen ist. Missverständnisse ergeben sich hieraus zwangsläufig. Vor allem der ‚gesunde‘ Gesprächspartner muss lernen, das Gemeinte hinter dem Gesagten zu erkennen, ein ‚besseres Ohr‘ für die nonverbal mitgeteilte Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- und Appellkundgabe zu entwickeln. (Steiner, 1993, S. 312)

Steiner macht also sogleich konkrete Vorschläge, wie die sprachgesunden Menschen als Zuhörende dieser Problematik begegnen können (dazu mehr im Kap. 2.2.3).

2.2.2.2 Bezug zur symmetrischen oder komplementären Kommunikation nach Watzlawick

Im Kapitel 2.1.2.3 haben wir bereits gesehen, dass ein freundschaftliches Gespräch normalerweise symmetrisch abläuft. Die Kommunikationsteilnehmenden verstehen sich als gleichwertig.

Dieses Gleichgewicht kann sich in der Interaktion zwischen einer aphasischen Person und ihrer Bezugsperson auf ungünstige Weise verschieben. Der sprachgesunde Mensch nimmt die aphasische Person vermehrt negativ wahr. Jene wird häufig aufgrund ihrer sprachlichen Be-

eintrüchtigungen als niederrangig betrachtet und wie ein kleines Kind oder eine Person mit einer Behinderung behandelt (Tesak, 2007a). Man lässt sie nicht mehr zu Wort kommen oder hört ihr gar nicht mehr richtig zu. Die Kommunikation verläuft nun also komplementär, wobei sich beide Kommunikationsteilnehmenden oftmals sehr unwohl fühlen.

2.2.2.3 Sprecherwechsel, sequentielle Organisation und Reparaturen in Gesprächen mit aphasischen Personen

Bisher wurden leider nur wenige konversationsanalytische Auswertungen von Gesprächen vorgenommen, an denen auch eine aphasische Person teilnahm (Bongartz, 1998). Trotzdem kann schon einiges darüber gesagt werden, welche spezifischen Schwierigkeiten bezüglich des Sprecherwechsels und der Gesprächsorganisation in Interaktionen mit aphasischen Personen auftreten können und wie die Gesprächsteilnehmenden mit Missverständnissen umgehen.

Sprecherwechsel (turn-taking):

Viele aphasische Menschen (v. a. Personen mit Broca- oder Globalaphasie) haben oftmals Probleme, die Sprecherrolle in einem Gespräch überhaupt übernehmen zu können. Die aktive Beteiligung an einer Interaktion fällt ihnen schwer, denn sie brauchen zur Planung ihrer Sprachäußerungen jeweils sehr viel Zeit (Lutz, 2004).

Meist kommen sie nur dann dazu etwas zu sagen, wenn andere Kommunikationsteilnehmende explizit eine Frage an sie richten (Bongartz, 1998).

Damit sie dann während ihres Gesprächsbeitrages wenigstens nicht ständig unterbrochen werden, erarbeiten sie sich häufig gewisse Strategien: So füllen sie entstehende Pausen, welche durch Wortfindungs- oder Satzplanungsprobleme bedingt sind, teilweise geschickt mit Redefloskeln, damit sie sich ihren Sprechakt sichern können. Darüber hinaus verwenden sie nonverbale Signale, die das Gegenüber darauf hinweisen sollen, dass sie mit ihrer sprachlichen Äußerung noch nicht am Ende sind (Bongartz, 1998).

Wenn ihre Äußerung jedoch zu unverständlich wird, sie Suchverhalten zeigen oder ungefüllte Pausen entstehen, so laufen sie häufig Gefahr, die Sprecherrolle vorzeitig wieder zu verlieren (ebd.).

Eine recht andere Situation ergibt sich hingegen, wenn man mit Leuten spricht, die an einer Wernicke-Aphasie erkrankt sind. Diese können nämlich ihre sprachliche Äußerung meist

nicht auf ein angemessenes Mass beschränken. Hinweisende Signale des Gegenübers verstehen sie oft nicht und sie reden dann viel zu lange (ebd.).

Sequentielle Organisation:

Erinnern wir uns daran zurück, was wir unter der so genannten Präferenzorganisation verstehen: Die Gesprächsperson, welche auf eine Frage, Bitte, Einladung oder Ähnliches reagiert, kann mit einer bevorzugten oder nichtbevorzugten Kategorie antworten (siehe Kap. 2.1.3.4). Mit diesem Konzept können wir gut erklären, weshalb es im Gespräch mit aphasischen Personen meist gehäuft zu Missverständnissen kommt (Becker, 2001): Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, sind aphasische Menschen aufgrund ihrer sprachstrukturellen Beeinträchtigungen oft zu ungefüllten oder gefüllten Pausen in ihrem Sprechakt gezwungen. Solche Pausen werden dann manchmal von der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner fälschlicherweise als Teil einer nichtbevorzugten Reaktion gedeutet. So kann es beispielsweise vorkommen, dass eine aphasische Person auf die Frage, ob sie Lust hätte, ins Kino zu gehen, auf folgende Weise antwortet: „Ähm...ja, doch...ähm...aber...ja.“ Die aphasische Person möchte in diesem Fall sehr gerne ins Kino. Sie will noch fragen, ob man sie abholen würde. Es gelingt ihr nun aber nicht, dies zu formulieren und die vielen entstehenden Pausen könnten nun beim Gegenüber den Eindruck erwecken, dass sie gar nicht ins Kino möchte.

Die Tatsache, dass jede sprachliche Äusserung in einen sequentiellen Kontext eingebettet ist, kann aber auch Vorteile für den sprachbeeinträchtigten Menschen haben. So kann er sich z. B. durch einfache deiktische Ausdrücke auf vorangegangene Redebeiträge oder Teile davon beziehen (Becker, 2001).

Reparatur (Repair):

Das Repair-Konzept ist für die Betrachtung eines Gespräches mit aphasischen Kommunikationsteilnehmenden besonders interessant, da es in solchen Interaktionen besonders häufig zu Missverständnissen kommen kann.

Durch Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass in solchen Gesprächen zwar ebenfalls eine Bevorzugung für die selbstinitiierte Selbstkorrektur besteht (siehe Kap. 2.1.2.4), die zweitliebste Repair-Handlung für aphasische Personen jedoch die selbstinitiierte Fremdkorrektur ist und nicht wie bei „gesunden“ Gesprächsteilnehmenden die fremdinitiierte Selbstkorrektur.

Aphasische Personen scheinen also bei selbsterkannten Schwierigkeiten oft eine Hilfestellung einzufordern (Bongartz, 1998).

2.2.2.4 Die nonverbale Kommunikation bei aphasischen Personen

Wie im Kapitel 2.2.1 bereits erwähnt, können einige aphasische Personen ihre sprachlichen Beeinträchtigungen teilweise durch den vermehrten Einsatz von nonverbalen Kommunikationsmitteln kompensieren. Nach Becker (2001) entwickeln aphasische Leute geradezu eine besondere Sensibilität für nonverbale und paraverbale Aspekte.

Dabei wird die nonverbale Kommunikation besonders dann interessant, wenn sie eine parasemantische Funktion erhält (siehe Kap. 2.1.2.6.), also neue Informationen vermitteln kann.

Pita (1994) zeigt auf, welche nonverbalen Ausdrücke im Alltag von aphasischen Personen besonders häufig Verwendung finden:

- Kopfnicken, Kopfschütteln („Ja“ und „Nein“ ausdrücken)
- Unwissen zum Ausdruck bringen (z. B. durch Hochziehen der Schultern)
- signalisieren, dass man die Sprecherrolle übernehmen möchte (z. B. durch lautes Einatmen oder Vorstrecken der Hand)
- mit dem Zeigefinger auf einen Gegenstand verweisen oder in eine Richtung deuten
- Zahlen an Fingern abzählen/aufzeigen.

Allerdings ist es nicht allen sprachbeeinträchtigten Personen möglich, nonverbale Mittel als Ressource im Gespräch nutzen. So erwähnt Pita (1994), dass aphasische Menschen mit der Begleitstörung Dyspraxie in der Verwendung dieses Ausdruckskanals ebenfalls eingeschränkt sein können, da sie oftmals nicht mehr im Stande sind, ihre intendierten Gesten auch adäquat auszuführen.

Es fragt sich auch, ob man nicht von einer allgemeinen Asymbolie sprechen könnte, wenn Patienten zusätzlich darin beeinträchtigt sind, nonverbale Kommunikation zu verstehen und selbst zu nutzen (Becker, 2001). In der Wissenschaft und Forschung wird derzeit über diesen Sachverhalt diskutiert.

Schliesslich stösst man auch immer wieder auf aphasische Personen, die es – trotz noch vorhandener Fähigkeiten – absichtlich vermeiden, nonverbale Kommunikationsmittel zu nutzen.

Sie sind oft zu sehr gehemmt und fürchten sich vor negativen Reaktionen aus ihrem Umfeld, wenn sie den Schwerpunkt ihrer kommunikativen Beiträge auf diese ungewohnte Ebene verlagern (Pita, 1994).

2.2.2.5 Schriftsprache als Ressource

Bei aphasischen Personen ist der Schweregrad der Störungen in der Laut- und Schriftsprache oft vergleichbar (de Langen, 1989). Häufig sind die schriftsprachlichen Leistungen sogar noch mehr beeinträchtigt. Es gibt aber auch Fälle, in denen die schriftsprachlichen Fähigkeiten eines aphasischen Menschen besser erhalten geblieben sind als seine lautsprachlichen (ebd.). In letzterem Fall kann die Schriftsprache im Dialog von beiden Gesprächspartnern als Ressource genutzt werden, in dem sie zur Verständigung vermehrt zu Papier und Bleistift greifen.

2.2.2.6 Das Frage-Antwort-Muster bei Aphasie

Lutz (2004) erwähnt, dass aphasische Personen meist wie sprachgesunde Personen antworten. Das heisst, sie greifen das Thema in der Antwort in der Regel nicht nochmals auf (z. B.: „Hast du gerne Kaffee?“ – „Ja.“ Wohl niemand würde auf diese Frage mit „Ja, ich habe gerne Kaffee“ antworten).

Die Art und Weise der Fragen können für aphasische Menschen nach verschiedenen Schwierigkeitsstufen eingeteilt werden:

Abb. 4: Verschiedene Schwierigkeitsstufen der Fragearten für aphasische Personen (Lutz, 2004)

Ja-Nein-Fragen sind für aphasische Personen zumeist (siehe dazu aber auch Kap. 2.2.2.7) am einfachsten zu beantworten.

Alternativ-Fragen hingegen führen bei sprachbeeinträchtigten Personen oft schon zu einer erheblichen Herausforderung. Häufig bleiben sie stumm oder sie greifen einfach den zweiten Teil der Frage wieder auf. Letzteres, weil die zuletzt genannt Variante noch besser in Erinnerung ist, nicht aber, weil eine wirklich überlegte Wahl erfolgt.

Offene Fragen stellen für von Aphasie beeinträchtigte Menschen die grösste Herausforderung dar. Sie müssten darauf mit längeren Sprachäusserungen reagieren, was aufgrund von Wortfindungsstörungen und sonstigen sprachproduktiven Problemen für viele eine Überforderung darstellt.

2.2.2.7 Das Problem mit „Ja“ und „Nein“

Lutz (2004) weist in ihrem Buch darauf hin, dass der Einsatz von „Ja“ und „Nein“ für aphasische Personen und ihre Bezugspersonen oft mit grösseren Schwierigkeiten verbunden ist, als man denken würde. Dies liegt daran, dass der Unterschied dieser zwei gegensätzlich wirkenden Wörter im Grunde genommen minimal ist. Sie erlangen ihre jeweilige Bedeutung nämlich erst im sprachlichen Kontext. Oft kann die zuhörende Person auch nur durch die gewählte Betonung feststellen, ob mit „Ja“ jetzt wirklich „Ja“ gemeint ist oder eigentlich „Nein“.

Es ist wahrscheinlich, dass diese beiden Wörter im Gehirn benachbart abgespeichert sind. Deshalb ist die Gefahr der Verwechslung bei aphasischen Personen besonders gross.

2.2.2.8 Relevante Faktoren für den Gesprächsverlauf

Glindemann et al. (2002) zeigen einige Aspekte des Gesprächskontextes auf, welche den kommunikativen Erfolg von aphasischen Personen entscheidend beeinflussen können. (Viele dieser Faktoren sind unserer Meinung nach auch für den Erfolg von „gesunden“ Gesprächsteilnehmenden relevant, spielen aber bei aphasischen Personen eine besonders grosse Rolle.)

Wir werden diese Faktoren, welche den Gesprächsverlauf entscheidend mitbestimmen können, wiedergeben, da sie ebenfalls zu berücksichtigen sind, wenn man eine Kommunikationsdiagnostik durchführt:

- *Bekanntheitsgrad der am Gespräch teilnehmenden Personen:*

Die Verständigung funktioniert meistens besser, wenn aphasische Menschen die Per-

sonen, welche sonst noch am Gespräch beteiligt sind, kennen und zwischen ihnen ein vertrautes Verhältnis herrscht.

- *Symmetrie des sozialen Verhältnisses der Gesprächsteilnehmenden:*

Aus verschiedenen Gründen zustande gekommene Asymmetrien können für aphasische Personen eine zusätzliche Belastung darstellen. So fällt einem aphasischen Menschen das Gespräch mit seiner Therapeutin oft leichter als mit seinem Chefarzt.

- *Öffentlichkeits- bzw. Privatheitsgrad von Gesprächen:*

Einen Gesprächsbeitrag in der Öffentlichkeit stellt für sprachbeeinträchtigte Personen oft eine besonders hohe Herausforderung dar.

- *Spontan geführte vs. arrangierte Gespräche:*

Unvorbereitete Gespräche und damit entstehende Anforderungen sind für aphasische Personen oft belastender als Gespräche, auf die sie sich kognitiv und emotional vorbereiten konnten.

- *Dyadische Gespräche und Gruppengespräche:*

Je mehr Menschen an einer Interaktion beteiligt sind, desto schwieriger wird es für eine aphasische Person, dem Gespräch noch folgen zu können und aktiv daran teilzuhaben.

- *Themenfixiertheit:*

Dieser Aspekt kann sich unterschiedlich auf den kommunikativen Erfolg von aphasischen Menschen auswirken. Zum einen kann eine eindeutige thematische Vorgabe das Gespräch für aphasische Personen besser absehbar machen und die Teilhabe daran somit erleichtern, zum anderen kann sich gerade diese Themeneinschränkung als Sprachbarriere erweisen. So erfordert beispielsweise die Vorgabe von komplexeren Themen (z. B. Politik oder Wissenschaft) meist das Verständnis und die Abrufmöglichkeit von sehr niedrigfrequenten Wörtern, was einem aphasischen Menschen in der Regel besonders schwer fällt.

- *Grad der Emotionalität:*

Auch dieser Faktor kann je nach Eigenheiten der aphasischen Personen unterschiedliche Auswirkungen haben. Während bei der einen Person besonders emotional geführte Interaktionen zu Sprachblockaden führen können, kann eine andere Person gerade solche emotional besetzten, persönlichen Äusserungen sehr gut verstehen und produzieren.

- *Situative Redundanz:*
Aphasische Leute können sich meist besser über Sachverhalte verständigen, die sich bereits aus der kommunikativen Situation heraus ergeben. So wird beispielsweise der Gesprächsverlauf beim Einkaufen in einer Bäckerei sehr stark vom Kontext her gelenkt und das Gespräch somit vereinfacht.
- *Nutzung des visuellen Informationskanals:*
In der Interaktion von Angesicht zu Angesicht können – im Gegensatz zu einem Telefongespräch – zusätzliche visuelle Informationen den Verstehensprozess für aphasische Personen vereinfachen. So liefern das Mundbild des Gegenübers und dessen nonverbale Signale wertvolle Hinweise.

2.2.3 Gesprächsstrategien in der Interaktion mit aphasischen Personen

Wir haben soweit die Besonderheiten in der Kommunikation mit aphasischen Personen herausgearbeitet und sind auf mögliche Probleme eingegangen. Nun wollen wir illustrieren, welche Gesprächsstrategien primär- und sekundärbetroffene Personen im Gespräch anwenden können, damit die Kommunikation – trotz vorhandener sprachlicher Einschränkungen des aphasischen Menschen – möglichst erfolgreich verlaufen kann.

Zu beachten ist, dass die *vorhandene Zielsetzung* der Gesprächspartner *der* wesentliche Indikator dafür ist, ob eine Interaktion als Erfolg oder Misserfolg gewertet werden muss (siehe dazu auch Kap. 2.1.3): In einem Gespräch mit einer globalaphasischen Person kann das Ziel der Interaktion darin bestehen, dass sich die miteinander agierenden Personen während des Gesprächs wohl fühlen und freundlich miteinander umgehen können. Im Vordergrund steht in diesem Fall die kontaktive Kompetenz (siehe Kap. 2.1.2.5 und 2.2.1).

Hingegen arbeiten eine Ehefrau und ihr Ehemann mit leicht amnestischer Aphasie eventuell daran, dass in ihrem Dialog ein Thema verfolgt werden kann und sie untereinander neue, relevante Informationen austauschen können. Hier wird im Dialog also eine gewisse informative Kompetenz notwendig (siehe Kap. 2.1.2.5 und 2.2.1).

Je nach Zielsetzung der sich miteinander unterhaltenden Personen werden nun andere Gesprächsstrategien zentral. Es geht nicht darum, in jedem Gespräch jeweils sämtliche mögliche Strategien anzuwenden. Dies würde wohl in den meisten Fällen lediglich zu einer erheblichen

Überforderung der Gesprächsteilnehmenden führen. Vielmehr *sollen die Strategien jeweils individuell und mit Bedacht ausgewählt werden.*

Die im Kapitel 2.1.2.7 bereits aufgeführten Konversationsmaximen und allgemeine Gesprächsstrategien behalten dabei auch in der Interaktion mit aphasischen Personen eine gewisse Relevanz. Doch es lohnt sich für Bezugspersonen, sich mit spezifischeren Strategien auseinanderzusetzen, welche besser an die Bedürfnisse von aphasischen Personen angepasst sind.

Sowohl Steiner (1994) als auch Tesak (2007a) betonen, dass eine wesentliche Grundvoraussetzung von gelingender Kommunikation darin zu sehen ist, dass die am Gespräch teilnehmenden Personen *zusammenarbeiten* und sich *kooperativ verhalten*.

Dennoch kommt der sprachgesunden Person meist automatisch die höhere Verantwortung für gelingende Verständigung in der Kommunikation zu (Steiner, 2008a und Bongartz, 1998), denn:

Der Aphasiker ist so wenig der eigentlich Verantwortliche sowohl für sein Verstehen als auch für die Verständlichkeit seiner Äusserungen, wie ein Rollstuhlfahrer dafür verantwortlich ist, dass er nicht Treppensteigen kann! Es ist das Geschäft der Gesunden, Wege anzubieten, auf denen sich der Behinderte bewegen kann. (Pulvermüller, 1990, S. 115)

Dies erklärt, warum in der Literatur zumeist Verhaltenstipps und Gesprächsstrategien für die sprachgesunden Bezugspersonen formuliert werden und weniger für die aphasischen Personen.

Mit der Vorstellung von „TEAMWORK“ im nachfolgenden Unterkapitel möchten wir eine erste Übersicht geben über die wichtigsten Verhaltensempfehlungen in der Kommunikation mit aphasischen Personen.

2.2.3.1 „TEAMWORK“

Steiner (1994, 2008a) hat mit „TEAMWORK“ unserer Meinung nach einen gelungenen Leitfaden entwickelt, an dem man sich im Gespräch mit aphasischen Personen orientieren kann. Wer im „TEAMWORK“ mit einer aphasischen Person kommunizieren will, soll sein Verhalten nach folgenden Punkten ausrichten (Steiner, 2008a):

T	Themenkontrolliert
E	Erratend
A	Abwartend
M	Missverständnisse klärend
W	Wiederholend
O	Optionen gebend
R	Ruhig
K	Kontaktiv

Abb. 5: TEAMWORK – Ein Leitfaden zur Kommunikation mit aphasischen Personen (Steiner, 2008a)

- „*T*“ steht für „*Themenkontrolliert*“:
Die sprachgesunde Person, welche sich mit dem aphasischen Menschen unterhält, soll regelmässig in Erinnerung rufen, worüber gerade gesprochen wird. Ein Themenwechsel soll sie frühzeitig und deutlich anzeigen (Bsp.: „Wir haben nun also von ... gesprochen. Kommen wir nun zu einem anderen Thema ...“). Regelmässige Gesprächszusammenfassungen sind ebenfalls vorteilhaft.
- „*E*“ steht für „*Erratend*“:
Die Bezugsperson soll versuchen, von Versprechern seitens der aphasischen Person auf das mögliche Zielwort oder von Satzanfängen auf die Äusserungsabsicht zu schliessen.
- „*A*“ steht für „*Abwartend*“:
Die Kommunizierenden sollen sich gegenseitig Zeit zum Verstehen geben und nehmen. Gesprächsüberlappungen sollen vermieden werden.
- „*M*“ steht für „*Missverständnisse klärend*“:
Bei aufkommenden Verständigungsproblemen soll die Bezugsperson immer öfters nicht aufgeben, sondern beharrlich werden. Zur Klärung eines Missverständnisses kann es beispielsweise helfen, wenn sie sich mit Ja-Nein-Fragen oder Alternativ-Fragen an die sprachbeeinträchtigte Person wendet.

- „W“ steht für „*Wiederholend*“:
Die sprachgesunde Person soll Schlüsselworte, eigene Sätze in anderen Worten sowie die Äusserungen der aphasischen Person wiederholen.
- „O“ steht für „*Optionen gebend*“:
Der sprachgesunde Mensch soll nonverbale Ausdruckskanäle vermehrt selbst anwenden und auch die aphasische Person zum Zeichnen sowie Gestikulieren oder zu anderen Kompensationsmitteln auffordern.
- „R“ steht für „*Ruhig*“:
Die Bezugsperson soll langsamer als gewohnt und pausenbetont sprechen. Die Äusserungsmenge ist zu reduzieren.
- „K“ steht für „*Kontaktiv*“:
Die aphasische Person soll einerseits durch direktes, freundliches und aufmunterndes Ansehen und andererseits durch Berührungen zum Blickkontakt aufgefordert werden. Die Aufmerksamkeit der sprachbeeinträchtigten Person soll noch vor Sprechbeginn gesichert werden.

Die in „TEAMWORK“ formulierten Verhaltensregeln tauchen in ähnlicher Form in der Literatur immer wieder auf. Wir werden nun noch etwas detaillierter auf mögliche Gesprächsstrategien zu sprechen kommen.

2.2.3.2 Weitere Gesprächsstrategien und hilfreiche Tipps im Umgang mit aphasischen Personen

Tesak (2007a) definiert die zentralen Aufgaben für Angehörige folgendermassen: „Schaffen sie eine ‚aphasiefreundliche‘ und kommunikationsoffene Umgebung für die Betroffenen“ (S. 63). Damit meint er einerseits, dass man im Gespräch mit aphasischen Personen konsequent die *Kommunikationsstrategien anwenden* soll und andererseits, dass man den sprachbeeinträchtigten Personen überhaupt *genügend Gesprächsgelegenheiten anbietet* und sich für Unterhaltungen Zeit nimmt. Man sollte generell immer positiv darauf reagieren, wenn die aphasische Person mit einem in Kontakt treten möchte. Sollte aber einmal wirklich keine Zeit für eine Interaktion vorhanden sein, so ist es vorteilhaft, dies der aphasischen Person ruhig und freundlich mitzuteilen und einen späteren Zeitpunkt für das Gespräch zu vereinbaren.

Grundsätze bezüglich der Kommunikation:

Zunächst einmal ist die Grundhaltung, welche eine sprachgesunde Person gegenüber einer aphasischen Person in einem Gespräch einnimmt, von hoher Bedeutung. Die aphasische Person sollte als *gleichwertige Partnerin* behandelt werden und man sollte ihr mit angemessenem *Respekt* begegnen, schliesslich handelt es sich um eine erwachsene Persönlichkeit mit vielen Lebenserfahrungen und in der Regel sehr ausdifferenziertem Wissen und Fähigkeiten. Die Bezugsperson sollte die Äusserungen der sprachbeeinträchtigten Person *nicht korrigieren* und auch *nicht stellvertretend für die betroffene Person sprechen* (Tesak, 2007a). Täte man Letzteres, so würde man die Person um die Möglichkeit bringen, ein kommunikatives Erfolgserlebnis zu haben und Selbstständigkeit zu erfahren. Aphasische Personen sollten auch nach wie vor *in alltägliche Entscheidungsfindungen miteinbezogen* werden und sie haben ein Recht darauf, dass man ihre Meinung berücksichtigt.

Tesak (2007a) fasst folgendermassen zusammen: „Kommunikation **mit** den aphasischen Personen, **nicht für** die aphasischen Personen!“ (S. 25).

Bezugspersonen als Zuhörende:

Bezugspersonen sollen den aphasischen Personen immer mit *viel Geduld* zuhören. Die Sprechpausen der sprachbeeinträchtigten Menschen bedeuten oftmals nur, dass sie Zeit brauchen, um ihre Äusserung weiter zu planen, und nicht, dass sie mit ihrem Gesprächsbeitrag bereits zu Ende sind.

Lutz (2004) erwähnt zudem, dass man im Gespräch mit aphasischen Leuten immer durch die Sprache „durchhören“ und das eigentliche Thema suchen soll. Die Bezugspersonen sollen ihre *Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Inhalt richten* und *nicht auf die Sprachform*.

Ausserdem soll man den *non- und paraverbalen Signalen vermehrt Beachtung schenken* (Steiner, 1994).

Natürlich darf man aber als Zuhörende *Hilfen anbieten* und *verständnissichernde Massnahmen* sind ebenfalls immer willkommen. Bei Perseverationen der aphasischen Person darf man sie auch ablenken, da sehr häufig nur diese Strategie hilft (Tesak, 2007a).

Verstehen sollte niemals bloss geheuchelt werden (Lutz, 2004). Die Bezugsperson sollte gegebenenfalls durch ihre Gestik und Mimik *anzeigen, dass sie zwar noch nicht verstanden hat, aber weiterhin aufmerksam zuhört* und *um Verständnis bemüht ist*.

Bezugspersonen als Sprechende:

Vor Sprechbeginn sollte die sprachgesunde Person darauf achten, dass möglichst *keine Hintergrundgeräusche* das Gespräch stören (Tesak, 2007a).

Des Weiteren sollte vorgängig die *Aufmerksamkeit* der aphasischen Person *gesichert* und *Blickkontakt* hergestellt werden (Steiner, 2008a).

Die Bezugsperson sollte *möglichst kurze Äusserungen mit einfachem Satzbau* wählen sowie *langsam, deutlich und mit gleichbleibender Lautstärke sprechen* (Tesak, 2007a). Es ist dabei jedoch sehr wichtig, nicht in eine kindliche Sprache zu verfallen. Denn dies könnte die aphasische Person in ihrer Ehre verletzen (ebd.).

Als weitere Hilfestellung kann *der vermehrte Einsatz von Gestik und Mimik* nützlich sein und wichtige *Schlüsselwörter sollten betont und wiederholt dargeboten werden* (ebd.).

Auf einen bevorstehenden Themenwechsel während des Gesprächs sollte man immer frühzeitig *hinweisen* (Steiner, 2008a).

Nicht zuletzt sollte die Bezugsperson auch immer wieder *nachfragen, ob ihre Äusserungen verstanden wurden* und falls sie Fragen an die aphasische Person richtet, sollte sie *offene Fragen möglichst umgehen*.

Strategien für aphasische Personen:

Je nach Schweregrad ihrer sprachlichen Beeinträchtigungen ist es auch möglich, dass aphasische Personen lernen, die eine oder andere günstige Gesprächsstrategie einzusetzen. So können sie beispielsweise versuchen, bei Wortfindungsstörungen die gesuchten Wörter zu umschreiben, Synonyme zu finden oder selbstständig und ohne vorangehende Aufforderung auf andere Ausdruckskanäle (paraverbal/nonverbal) auszuweichen.

Wenn aphasische Menschen sich zudem daran gewöhnen, stets auf die Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner zu achten, dann können sie auch frühzeitig erkennen, wenn jene sie nicht verstanden haben (Lutz, 2004). Sie können sich angewöhnen, in einem solchen Fall nicht frustriert oder verärgert zu reagieren.

Lutz (2004) erwähnt auch, dass es wichtig ist, dass aphasische Personen ihrerseits als Hörende anzeigen, wenn sie etwas nicht verstanden haben und um Wiederholung bitten.

2.2.4 Folgen der kommunikativen Beeinträchtigungen von aphasischen Personen mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse der Bezugspersonen

Im Kapitel 2.1.1 haben wir bereits dargestellt, welchen hohen Stellenwert die Kommunikation im Alltag eines Menschen einnimmt. Die Sprachbeeinträchtigung von aphasischen Menschen bringt deswegen in der Regel enorme Veränderungen in ihrem Leben mit sich. Viele Primärbetroffene müssen nach der Erkrankung ihre berufliche Tätigkeit entweder ganz aufgeben oder sich zumindest neu orientieren. Ihre Beeinträchtigung lässt zudem oftmals nicht mehr zu, dass soziale Kontakte wie bis anhin bestehen bleiben. Viele Partnerschaften, Freundschaften und Bekanntschaften verändern sich, einige gehen sogar ganz in die Brüche.

Dabei leiden aber nicht nur die aphasischen Personen selbst unter den Folgen ihrer Erkrankung, sondern auch die Bezugspersonen, weswegen man jene auch als *Sekundärbetroffene* bezeichnet. Es besteht nun die Gefahr, dass im guten Gedanken, die Situation für die Primärbetroffenen genau zu analysieren und für sie Hilfen anzubieten, die Bedürfnisse der Bezugspersonen vergessen gehen.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle eine sekundärbetroffene Person zu Wort kommen lassen: Erika Pullwitt schildert im Buch „Von Aphasie mitbetroffen“ (Steiner, 2002b) eindrücklich, unter welchen hohen Belastung sie nach dem Schlaganfall ihres Mannes mit der Folge Globalaphasie stand:

Die psychische Not, in der ein Aphasiker ist, wenn er einen komplexen Gedanken nur mit einem Wort ausdrücken kann, ist für Sprachgesunde kaum nachvollziehbar. Das muss furchtbar sein. Aber auch ich war in Not, denn ich versuchte fieberhaft und oft mit schweissnassem Rücken seine möglichen Gedankengänge im Eiltempo auszuloten und stiess dann aber häufig auf die weitere Schwierigkeit, dass er meine Worte nicht oder nur bruchstückhaft dekodieren konnte. (Pullwitt, 2002, S. 43)

Frau Pullwitt erzählt des Weiteren, wie froh sie gewesen wäre, wenn nicht nur ihr Mann als Primärbetroffener sondern eben auch sie als Sekundärbetroffene Unterstützung erhalten hätte. Als besonders belastend schildert sie, dass sich erstens die Kommunikation stark verändert hatte, zweitens, dass sie sich nun für alles verantwortlich fühlte (Pflege der Eltern des Partners, Alltag bewältigen, Kommunikation sichern, Einkommen sichern) und drittens, dass sie kaum Verständnis für diese psychisch belastende Situation sowohl in ihrem sozialen Umfeld als auch bei medizinischen und logopädischen Fachpersonen vorfand. Unterstützende Beratung, die für ihre Situation von Nutzen gewesen wäre, erhielt sie keine (Pullwitt, 2002). Nie-

mand hat sie mit hilfreichen Tipps versorgt und niemand hat sie über geeignete Gesprächsstrategien informiert. Sie musste sich selber zurechtfinden, sich neu orientieren und die Krise bewältigen.

Es ist wichtig, dass sekundärbetroffene Personen nicht mehr so im Stich gelassen werden, wie es Erika Pullwitt widerfuhr. Die therapeutischen Angebote müssen zukünftig die Bedürfnisse von Bezugspersonen mitberücksichtigen. Mit einem dialogisch ausgerichteten Diagnostikkonzept könnten die Sekundärbetroffenen fortan bereits ganz zu Beginn in die Therapie einbezogen werden.

2.3 Dialogisch ausgerichtete Aphasiediagnostik

In diesem Kapitel geben wir zunächst einen Überblick über die wichtigsten Strömungen der Aphasieforschung, denn diese hatten auch einen Einfluss auf die jeweilige Praxis. So werden heute andere Forderungen an die Aphasiediagnostik gestellt als früher. In einem weiteren Unterkapitel werden wir die aktuellen Forderungen darlegen. Zusätzlich stellen wir bereits existierende, kommunikativ ausgerichtete Diagnostikverfahren vor und begründen schliesslich, warum der Bedarf nach einem neuen Diagnostikkonzept vorhanden ist.

2.3.1 Historischer Abriss: Die Geschichte der Aphasieforschung und ihre Auswirkungen auf die Aphasiediagnostik

Die Aphasieforschung hat im Laufe der Zeit verschiedene Ausrichtungen erfahren und der Stand der Forschung spiegelte sich jeweils in der Aphasiediagnostik und -therapie wider. Wir wollen die wichtigsten Strömungen der Aphasieforschung wiedergeben, indem wir eine Einteilung in vier verschiedene Phasen vornehmen.

2.3.1.1 Die neurologisch-medizinische Phase – die erste Phase

Steiner (1993) schreibt, dass die Aphasieforschung lange Zeit *neurologisch-medizinisch* ausgerichtet war. Es ging um die Frage, wo die sprachlichen Funktionen im Gehirn genau lokalisiert sind. Die Idee, dass es ein Sprachzentrum gibt, entstand im 18. Jahrhundert und wurde von Franz Josef Gall begründet (Tesak, 2001a). Gall gilt somit als Vater der *Sprachlokalisationslehre* und seine Idee wurde von verschiedenen Forschern weiterverfolgt, so auch von Paul Broca und Carl Wernicke in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Es wurde fortan angenommen, dass die Sprachfunktion in zwei begrenzten Hirnregionen lokalisiert ist und eine spezifische Hirnläsion auch ein spezifisches aphasisches Syndrom mit jeweils speziellen Symptomen zur Folge hat (Grötzbach & Wehmeyer, o. J.). So stützt sich die auch heute noch gängige Einteilung der verschiedenen Aphasien nach der Aachener Schule grösstenteils auf diese klassische Lehrmeinung der Lokalisationisten.

Der Lokalisationismus war aber nicht unumstritten. Im Gegenteil: Sobald die Theorien von Broca und Wernicke sich verbreiteten, wurden sie von den so genannten Holisten angezweifelt. Diese beurteilten die Ansichten der Lokalisationisten als zu reduktionistisch und mechanistisch (Tesak, 2001a) und plädierten für eine ganzheitliche und flexible Betrachtung der Sprache. Die Lokalisationslehre verlor in der Folge immer mehr an Bedeutung.

2.3.1.2 Die linguistische Phase – die zweite Phase

Die Lokalisationslehre wurde auch von Henry Head mit der Veröffentlichung seines Werkes „Aphasie und verwandte Störungen“ im Jahr 1926 stark kritisiert (Tesak, 2001a). Er forschte nach den verschiedenen Symptomen, die in Zusammenhang mit Aphasie auftreten, und versuchte auf dem Hintergrund der holistischen Betrachtungsweise verschiedene Arten von Aphasie zu klassifizieren und voneinander abzugrenzen.

Anfang der 60er-Jahre erklärte dann der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky die *Linguistik* als die zuständige Disziplin in der Aphasieforschung. Es ging nicht mehr darum, die einzelnen Sprachfunktionen lokalisieren zu können, sondern nun rückte die exakte Beschreibungsmöglichkeit der sprachlichen Defizite ins Zentrum des Interesses. Es wurde danach geforscht, in welchen Modalitäten und auf welchen linguistischen Ebenen genau die Fehler auftreten (Tesak, 2001a). Im Mittelpunkt der Betrachtung stand dabei der Satz als ein idealisiertes, statisches Gebilde, dessen Organisationsregeln es zu erkennen galt (Steiner, 1993). Diese linguistischen Analysen führten dazu, dass aphasische Fehlleistungen besser beschrieben und verstanden werden konnten (Tesak, 2001a).

2.3.1.3 Die psycholinguistische Phase – die dritte Phase

Chomsky betrachtete Sprache aufgrund linguistischer Merkmale. Er betonte aber auch, dass Sprache mehr umfasst als nur die Linguistik und dass man den Sprachbegriff weiter fassen müsste, denn „die Theorie einer Sprache ist ein psychologisches Modell eines Bereiches menschlichen Wissens“ (Tesak, 2001a, S. 209). So erlebte die *Psycholinguistik* einen grossen

Aufschwung, und „das Interesse an mentalen Repräsentationen und Prozessen [führte, Einfügung d. Verf.] zu einer regen Diskussion darüber ..., wie man die psychologische Realität linguistischer Konstrukte nachweisen könne“ (Tesak, 2001a, S. 209).

Die Aphasieforschung war noch bis in diese dritte Phase hinein durch eine sehr enge Sichtweise gekennzeichnet. Man interessierte sich mehrheitlich nur für den aphasischen Menschen, weil durch ihn sprachlokalisatorische Überlegungen und später Sprachorganisationsmodelle überprüft werden konnten. Der Bezug zu den Bedürfnissen der aphasischen Person und individuell auf sie zugeschnittene Hilfen fehlte lange Zeit (Steiner, 1993).

2.3.1.4 Von der pragmatischen Wende bis heute – die vierte Phase

Von der Sprachstruktur zur Sprachfunktion

Die vierte Phase begann mit der *pragmatischen Wende*. Ausgangspunkt für diese Wende war gemäss Tesak (2001a) die Überlegung, dass Kommunikation mehr ist als nur *Sprachstruktur*, sondern dass auch die *Sprachfunktion* eine wichtige Rolle spielt, was bis zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt wurde. Die Funktion der Sprache zeigt sich darin, dass man mit Sprache handeln kann: Man kann z. B. mit anderen Leuten in Kontakt treten und sich mit ihnen austauschen. Deshalb wurden nun auch alltagskommunikative Leistungen ein Thema. Es zeigte sich dabei, dass sich sprachstrukturelle Defizite und alltagskommunikative Leistungen nicht entsprechen müssen (siehe auch Kap. 2.2.1). Unserer Ansicht nach könnte man also sagen, dass eine Zielverschiebung stattfand von „verbal korrekt kommunizieren“ hin zu „erfolgreich kommunizieren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“.

Vom ganzheitlichen Denken hin zur Einführung der ICF

Mit der Sichtweise, dass Sprache eine Funktion hat, wurden auch weitergehende Schritte ermöglicht. So öffnete sich nun der Blick von der einen Person, die spricht, hin zu zwei oder mehreren Personen, die miteinander im Gespräch sind. Die Leistungen der sprechenden Person wurden also nicht mehr isoliert betrachtet, sondern im Kontext der Kommunikationssituation. Weber (1995) verdeutlicht dies folgendermassen:

Die auf das Körperliche beschränkte Sichtweise der Rationalität blendet automatisch alles Psychische und Soziale aus und bleibt dadurch, gemessen an den Erfordernissen für den Menschen, unbefriedigend unvollständig, ... Dieses wachsende Unbehagen und zunehmen-

de Bedürfnis nach Wiederherstellung der ‚Ganzheit‘ bildeten den Nährboden für die Entwicklung eines neuen, des ganzheitlichen Denkens. (S. 102-103)

Die geschilderte neue Sichtweise forderte, den Menschen ganzheitlich anzuschauen. Diese Idee entwickelte sich weiter und wurde durch die von der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2001 eingeführte ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) bedeutend gefördert und verbreitet (DIMDI, 2008).

Der Einfluss der ICF auf die Betrachtung der Sprachstörung „Aphasie“

Die ICF betrachtet das *Gesundheitsproblem* des Menschen anhand verschiedener Komponenten, die sich alle gegenseitig beeinflussen: *Körperstrukturen und -funktionen, Aktivitäten und Partizipation*. Auch weitere Faktoren wie *Umweltkomponenten* (z. B. soziale Unterstützung, finanzielle Situation) und *personenbezogene Aspekte* (z. B. Selbstwertgefühl, Frustrationstoleranz, Bewältigungsstrategien) werden in die Analyse miteinbezogen. Es wird somit Wert darauf gelegt, den Menschen als ganzheitliches Wesen zu erfassen. Bei der Betrachtung des Gesundheitsproblems werden zudem *nicht nur die Defizite sondern auch die vorhandenen Ressourcen analysiert*, was für eine allfällige Therapieplanung sehr wichtig ist.

Abb. 6: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (DIMDI, 2008)

Bei einer Person mit dem Gesundheitsproblem „Aphasie“ liegt nach ICF also eine *Schädigung der Hirnstruktur* vor, die zu den typischen *aphasischen Symptomen* führt. Diese Symptomatik führt zu *Kommunikationsproblemen* und daraus können wiederum mehr oder weniger grosse *psycho-soziale Probleme* resultieren.

Durch die Strömung, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und durch die ICF ist es gelungen, dass z. B. Tesak (2001b) im Buch „Grundlagen der Aphasietherapie“ Aphasie folgendermassen beschreibt: „Unter Aphasie versteht man eine Sprachstörung auf Grund einer Hirnschädigung nach Abschluss des Spracherwerbs. Die aphasischen Störungen führen zu Problemen in der verbalen Kommunikation und haben häufig enorme psycho-soziale Folgen“ (S. 14). Dieser Definition liegen bereits klar die in der ICF formulierten Komponenten zu Grunde.

Auch in anderen heute gängigen Grundlagenbüchern wird ganzheitlich und ICF-konform auf die Thematik „Aphasie“ eingegangen. Selten ist bislang allerdings, dass bereits in der Definition gleichrangig neben den körperlichen Beeinträchtigungen die daraus folgenden Einschränkungen in der Aktivität und die psycho-sozialen Folgen geschildert werden. Die im vorangehenden Abschnitt zitierte Definition im Buch von Tesak (2001b) stellt hier eher eine Ausnahme dar. So werden z. B. im Buch von Huber, Poeck und Springer (2006) in der Definition von Aphasie nur die linguistischen Aspekte geschildert. Im Buch von Grötzbach und Wehmeyer (o. J.) verhält es sich ähnlich. Erst im weiteren Verlauf beider Bücher wird dann auf die kommunikativen Schwierigkeiten und die damit zusammenhängenden Probleme für die Teilhabe am alltäglichen Leben eingegangen.

Bedeutung der ICF für die Aphasiediagnostik und -therapie

Die veränderte Betrachtungsweise der Aphasie nach ICF hat zur Folge, dass sich auch die Aphasiediagnostik und -therapie neu ausrichten müssen. Grötzbach (2006) schreibt dazu Folgendes:

In der ICF steht die funktionelle Gesundheit im Mittelpunkt des Interesses. Daraus ergeben sich für den Bereich Aphasie mehrere Konsequenzen: 1. der syndrom-orientierte Ansatz verliert an Bedeutung; 2. die Aphasiediagnostik ist durch Verfahren zu ergänzen, die sich auf den Alltag beziehen; 3. im Therapieverlauf ist der Fokus zunächst auf Funktionsziele, später auf Alltagsziele zu legen. (S. 26)

Für die Diagnostik bedeutet das also, dass neben den sprachstrukturellen Störungen nun auch der Stand der kommunikativen Leistungen erhoben werden muss. Zudem soll betrachtet werden, inwiefern eine Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben möglich ist. Dabei gilt es stets, Umweltfaktoren mitzuberücksichtigen und auch personenbezogene Faktoren einzubeziehen.

Befürworter der neuen Betrachtungsweise

Die Neuausrichtung bezüglich der Betrachtung des Gesundheitsproblems von aphasischen Menschen ist in Forschung und Theorie jedoch nicht erst seit der Einführung der ICF ein Thema. Vielmehr hat das pragmatische und ganzheitliche Denken bereits in den achtziger Jahren deutliche Spuren hinterlassen. Schon damals wurde verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht, dass es falsch sei, nur die Sprachstruktur zu analysieren und die Sprachfunktion im Hintergrund zu lassen.

So setzen Steiner und Worms (1988) den Dialog ins Zentrum ihrer Überlegungen und sie betonen, dass sich die aphasische Person und ihr Gegenüber neue Verständigungs- und Vermittlungsstrategien für ihre Gespräche aneignen müssen, damit ein Dialog wieder möglich wird (Steiner und Worms, 1988).

Förster (1990) zeigt den Zusammenhang von Kommunikation und Autonomie auf. Er ist der Meinung, dass die Therapie das Ziel verfolgen müsse, dass der sprachbehinderte Mensch wieder so autonom wie möglich wird. Die Diagnostik müsse hierzu Kenntnisse darüber gewinnen, welches die alltagssprachlichen, individuellen Anforderungen an die aphasische Person sind.

Steiner (1994) schreibt: „Sprache (wieder-)erlernen heisst, die Dialogfähigkeit wieder erlernen. Sprachtherapie heisst Dialogtherapie“ (S. 293). Bongartz (1998) ist ähnlicher Meinung. Er sagt, dass das übergeordnete Ziel einer Aphasietherapie darin besteht, die Kommunikationsfähigkeit der aphasischen Personen zu verbessern.

Lechta (2003) betont die Wichtigkeit der Kommunikation in Bezug auf die Teilhabe am alltäglichen Leben. Er schreibt: „Die Kommunikationsfähigkeit bleibt für den Menschen trotz aller bahnbrechenden Veränderungen des modernen Zeitalters weiterhin der Weg zu seiner Adaptation in der Familien-, Schul- und Arbeitswelt“ (S. 12).

Mit den Stellungnahmen fordern die aufgezählten Autoren und die Autorin alle eine Therapie, die den Dialog zwischen zwei Menschen oder die Kommunikation im Allgemeinen mitthematisiert und Übungen dazu anbietet. Dazu braucht es auch neu ausgerichtete Diagnostikverfahren.

Stand der Umsetzung der Forderungen nach Ganzheitlichkeit in der Praxis

In der Praxis hat diese geforderte Neuausrichtung bis heute aber noch wenig konkrete Veränderungen zur Folge gehabt. Es ist nach wie vor selten, dass in einer Therapiesituation auf die Kommunikation und die psycho-soziale Situation der aphasischen Person und ihrer Angehö-

rigen eingegangen wird, obwohl dazu nötige Instrumente – sowohl für die Diagnostik als auch für die Therapie – bereits vereinzelt konzipiert wurden.

Diese Diskrepanz hat verschiedene Gründe, welche wir für die Aphasiediagnostik im Kapitel 2.3.4 „Warum es ein neues Diagnostikverfahren braucht“ darlegen werden. Zuerst wollen wir aber darauf eingehen, welchen Forderungen ein kommunikativ-dialogisch ausgerichtetes Diagnostikkonzept überhaupt gerecht werden muss.

2.3.2 Forderungen an ein dialogisch-kommunikativ ausgerichtetes Diagnostikkonzept mit Berücksichtigung der grundlegenden Veränderungen im therapeutischen Denken

Mit dem im Kapitel 2.3.1.4 dargestellten Plädoyer für eine ganzheitliche Betrachtung der Situation des aphasischen Menschen sind wie erwähnt auch neue Anforderungen bezüglich der Konzipierung von modernen Diagnostikinstrumenten entstanden. Zusätzlich zu den Standards, welche schon seit längerer Zeit für die Diagnostik erhoben wurden, sollten deshalb heute auch neuere Aspekte ihre Berücksichtigung finden.

In diesem Kapitel werden wir nun sowohl die Standards, die schon seit längerer Zeit gelten, als auch die neuen Forderungen an die Aphasiediagnostik zusammentragen. Dabei gehen wir zunächst auf die Diagnostik im Allgemeinen ein und widmen uns dann in einem weiteren Unterkapitel den spezifischen Anforderungen an eine dialogisch-kommunikativ orientierte Diagnostik.

2.3.2.1 Anforderungen an die Diagnostik im Allgemeinen

Therapeutische Grundhaltungen

Grundsätzlich sollte die Untersuchungsperson im diagnostischen Prozess jene Grundhaltung gegenüber der aphasischen Person einnehmen, wie sie bereits im Kapitel 2.2.3.2 eingangs erläutert wurde.

Des Weiteren soll sie sowohl dem aphasischen Menschen als auch den sekundärbetroffenen Personen mit *Respekt und Wertschätzung* begegnen, ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst nehmen.

Zwischen der logopädischen Fachperson und den Betroffenen soll des Weiteren eine möglichst *partnerschaftliche Beziehung* aufgebaut werden. Dabei gilt es, den sprachbeeinträchtigten Menschen mit all seinen sprachlichen Unzulänglichkeiten anzunehmen und *sowohl ihn als*

auch seine Bezugspersonen als eigenständige und einmalige Individuen zu betrachten (Rodenwaldt, 1995).

Die Untersuchungsperson soll unter allen Umständen vermeiden, dass die Betroffenen zum Gegenstand/Objekt ihrer Handlungen degradiert werden. Vielmehr sollte sie ihnen eine gewisse *Eigenaktivität und Mitgestaltung* im diagnostischen Prozess eingestehen (ebd.). Damit sie dies kann, muss sie *flexibel und spontan* reagieren und handeln.

Da es im Bereich von „Sprache und Kommunikation“ auch immer um das Erfassen der Erlebniswelt der beteiligten Personen geht, muss die logopädische Fachkraft versuchen, auch die Perspektive der handelnden Personen einzunehmen und so das Geschehen zu betrachten. Es genügt nicht, wenn sie von einer neutralen Position aus beobachtet und Urteile abgibt. Sie muss auch ein Verständnis dafür erlangen können, wie die betroffenen Personen das Problem wahrnehmen (Rosner, 2002). Erst mit diesem Hintergrund ist die Untersuchungsperson schliesslich fähig, das Handeln und Verhalten angemessen zu interpretieren (Förster, 1990). Es ist letztlich auch wichtig, dass die Untersuchungsperson ihre Aufgabe mit *Neugier und echtem Interesse* durchführt (Steiner, 2008b).

Diagnostik in Anlehnung an ICF

Durch die ICF und das ganzheitliche Denken haben sich grundlegend neue Ansprüche an die Diagnostik ergeben (siehe auch Kapitel 2.3.1.4). Zur Illustration der konkreten Veränderungen wollen wir mit einer modernen Definition von Aphasiediagnostik einsteigen, die unserer Ansicht nach sehr gelungen ist:

Aphasiediagnostik ist vorrangig der Prozess, die intraindividuellen Sprachprobleme und Kompensationsmöglichkeiten sowie die interindividuellen Dialogbedingungen vor dem Hintergrund des Lebenszusammenhangs zu ermitteln und zu systematisieren, um ein therapeutisches oder beraterisches Angebot zu planen; nachrangig geht es um die Benennung des Problems als Zuordnung zu einem Aphasiesyndrom und um die Ermöglichung einer Therapiekontrolle. (Steiner, 2002a, S. 247)

In der traditionellen Aphasiediagnostik galt das Augenmerk hauptsächlich der Erfassung der intraindividuellen Sprachprobleme und der Benennung des Problems zwecks Zuordnung zu einem Aphasiesyndrom. Dabei wurde die Sprache vor allem hinsichtlich ihrer Struktur analysiert. Verfahren wie der Aachener Aphasietest waren hierzu sehr geeignet und auch heute noch kann auf solche Verfahren für die Frage nach der Indikation (Aphasie – keine Aphasie) aufgrund ihrer Standardisierung nicht verzichtet werden.

Geht es aber darum, ein therapeutisches Angebot zu planen und Therapieziele abzuleiten, so helfen uns solche formellen Tests oft wenig weiter (Steiner, 2002a). Dazu werden zusätzliche Verfahren notwendig, die im Sinne einer bio-psycho-sozialen Betrachtung und im Sinne der ICF-Komponenten „Aktivität“ und „Partizipation“ die Sprache hinsichtlich ihrer Funktion betrachten, auf die interindividuellen Dialogbedingungen eingehen sowie das Lebensumfeld der aphasischen Person miteinbeziehen. Nach Försters Meinung geht es im Diagnoseprozess primär darum, die Alltagswelt der sprachbeeinträchtigten Menschen zu erfassen (1990).

Ferner soll sich die Untersuchungsperson nicht nur auf die Beschreibung vorhandener Defizite beschränken. Vielmehr soll sie auch sämtliche vorhandene Ressourcen herausarbeiten, damit im Sinne einer Förderdiagnostik daran angeknüpft und sprachliche Schwierigkeiten kompensiert werden können.

Funktionen der Diagnostik

Mit einer Diagnostik werden immer bestimmte Ziele verfolgt.

Am Anfang geht es darum, erst einmal festzustellen, ob ein sprachliches Problem vorliegt. Es geht also um die Unterscheidung Aphasie vs. keine Aphasie. Hierzu braucht man die so genannte *Indikationsdiagnostik*, anhand derer man entscheiden kann, ob eine Therapie notwendig ist oder nicht.

In einem weiteren Schritt will man meist herausfinden, wie das sprachliche Störungsbild genau aussieht. Im Sinne einer *Differential-, Schweregrad- und Benenndiagnostik* möchte man Informationen darüber bekommen, auf welcher sprachstrukturellen Ebene die stärksten Probleme auftreten und ob eine leichte, mittlere oder schwere sprachliche Beeinträchtigung vorliegt. Die Zuordnung der sprachlichen Störung zu einem Syndrom erleichtert es schliesslich, andere Fachleute über die sprachlichen Einschränkungen der Person kurz und präzise zu informieren. Während dies als eine Chance betrachtet werden kann, gilt es aber gleichzeitig auch, die Gefahren dieser Art von Diagnosestellung zu kennen: Laut Steiner (2002a) können so entstandene „Pauschalitäten“ allzu leicht „die klare Sicht auf die Besonderheit des Einzelfalles verstellen“ (S. 245).

Auch wenn die Differential-, Schweregrad- und Benenndiagnostik bereits eine sehr lange Tradition hat und viele heute gebräuchliche Tests nach wie vor darauf ausgerichtet sind, wird es spätestens mit dem Aufkommen der ICF zwingend notwendig, die Diagnostik auszuweiten und neue Funktionen zu definieren. *Bedeutungs- und Förderdiagnostik* muss vermehrt in den Vordergrund rücken.

Die Bedeutungsdiagnose ermöglicht es uns festzustellen, wie die betroffenen Personen ihre Lage subjektiv bewerten und einschätzen (Steiner, 2002a). Damit geht es also um „dialogische Probleme und Ressourcen (als dialogischer Aspekt) sowie Probleme und Ressourcen im Lebensvollzug (als psychosozialer Aspekt)“ (Steiner, 2002a, S. 245). Die Untersuchungsperson muss für die Ableitung der Therapieziele diese Ebene der Diagnostik zwingend mitberücksichtigen.

Im Sinne eines förderdiagnostischen Vorgehens gilt schliesslich den Ressourcen ein Hauptaugenmerk. Es geht „um die Ermittlung und die Hierarchie von geeigneten Hilfen“ (Steiner, 2002a, S. 246) und darum herauszufinden, auf welche Art vorhandene Defizite kompensiert werden können.

Diagnostik kann schliesslich auch dazu eingesetzt werden, im Sinne einer *Therapiekontrolle* Fortschritte zu erfassen.

Methoden der Diagnostik

In der Diagnostik kann man grundsätzlich folgende drei Methoden verwenden: *beobachten*, *befragen* und *testen*.

Die Methoden „Beobachtung“ und „Befragung“ können als eher niedrigstrukturiert angesehen werden (Steiner, 2002a). In der Sprachdiagnostik werden beispielsweise Eigen- und Fremdanamnesen durchgeführt oder ein Dialog beobachtet.

Die Methode „Testung“ bedient sich hingegen meist sehr hoch strukturierter Verfahren.

Über die Frage, welche Methode für die Diagnostik im Bereich „Sprache und Kommunikation“ am besten geeignet ist, wurde und wird immer wieder diskutiert. Soll man eher empirisch-analytische und labormässige Vorgehensweisen bevorzugen, welche mehr quantitativ ausgerichtet sind und den klassischen Gütekriterien nachkommen (Förster, 1990)? Dies wäre ein Plädoyer für die Ausführung von formalen Tests.

Oder geht es vielmehr darum, hermeneutischen und eher subjektiven Vorgehensweisen den Vorrang zu lassen und somit eine qualitative, „handgestrickte“ Diagnostik (Steiner, 2008e) durchzuführen?

Häufig hört man das Argument, dass Diagnostik der Wissenschaft verpflichtet ist und deswegen den klassischen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) nachkommen muss. Doch im Bereich von „Sprache und Kommunikation“ geht es nicht nur um das Ermit-

teln von Fakten. Vielmehr sollte man *der Erlebnisseite ein besonderes Augenmerk schenken* und dazu eignen sich eher qualitative Verfahren (Steiner, 2001).

Zur Problematik der Empirie schreibt Steiner (2001) auch Folgendes:

„Empirie ist der Versuch zu Gesetzmässigkeiten zu kommen – und Gesetzmässigkeiten beruhen auf Kausalitäten. Phänomene wie Gesundheit, Autonomie, Lebensqualität, Lebenssinn, Lebensbilanz, Therapie, Wohlbefinden und Heilen, die in einer ‚Lebensbegleitungswissenschaft‘ eine Rolle spielen, folgen aber nicht dem Prinzip der Gesetzmässigkeit und nicht dem Prinzip der Kausalität. D. h., dass qualitative, interpretative Forschungsmethoden gefragt sind.“ (S. 216)

So *erhalten subjektive Vorgehensweisen (Beobachtung, Befragung) den Vorzug* vor der Durchführung von formalen Tests. Becker (2001) weist auch darauf hin, dass man mit qualitativen Verfahren meist *ein breiteres Spektrum an Verhaltensweisen* erfassen kann. Zudem richtet sich auch die qualitative Diagnostik nach bestimmten Kriterien: Steiner (2001) schreibt, dass jene dann zielgerecht ist, wenn sie *transparent* erfolgt und eine hohe Praxisrelevanz erreicht.

Dies bedeutet aber nicht, dass man generell von der Empirie wegkommen sollte. Denn wie wir schon erläutert haben, sind für manche diagnostische Fragen – wie beispielsweise die Frage nach der Indikation – standardisierte Verfahren zwingend notwendig. Es geht vielmehr darum, sich vom Allgemeinheitsanspruch der Empirie zu lösen (Steiner, 2001).

So gilt es wohl, sich mit dem Wissen um die Grenzen aller Verfahren jeweils für dasjenige zu entscheiden, dass im konkreten Fall am geeignetsten erscheint (Becker, 2001).

Da der Bereich „Sprache und Kommunikation“ sehr komplex und vielfältig ist, spricht sich Steiner (2001) denn auch für eine *Methodenvielfalt und Methodenkombination* aus.

Diagnostische Prinzipien

Zum Abschluss dieses Unterkapitels wollen wir noch einige Prinzipien formulieren, welchen die Diagnostik möglichst nachkommen sollte und uns selbst wichtig erscheinen:

- Diagnostik soll in einem interdisziplinären Austausch erfolgen (Steiner, 2002a).
- Die Untersuchungsperson soll sich der Tatsache bewusst sein, dass die Ergebnisse immer nur ein künstliches Standbild liefern in einem dynamischen Prozess (Steiner, 2008b).

- Diagnostik soll zunächst so informativ wie nötig sein, um sich später ständig zu reflektieren, zu ergänzen und zu erneuern (Steiner, 2002a).
- Diagnostik soll als Informationsfilter, -sortierer und -reduzierer dienen (Steiner, 2008b).
- Diagnostik soll das Ableiten von Handlungsideen ermöglichen (Steiner, 2008b) und eine Therapierelevanz aufweisen.
- Diagnostik soll einzelfallorientiert erfolgen (Braun, 2002).
- In der Diagnostik sollen je nach Schweregrad der Aphasie unterschiedliche Anforderungen gestellt werden (Pita, 1994).
- Diagnostik soll den Betroffenen gegenüber transparent gemacht werden (Steiner, 2008b).
- Diagnostik soll die Beteiligten gut aussehen lassen. Sie soll nicht entlarven und nicht blossstellen (Steiner, 2008b).

2.3.2.2 Anforderungen an die dialogisch-kommunikativ orientierte Aphasiediagnostik

Grundsatz

Die dialogisch-kommunikative Diagnostik muss sich an den Erkenntnissen über die allgemeine Kommunikation (Kap. 2.1) und die aphasische Kommunikation (Kap. 2.2) orientieren.

Sprachfunktion muss im Zentrum stehen

Das Ziel der dialogisch-kommunikativ orientierten Aphasiediagnostik muss immer sein, die Sprachfunktion ins Zentrum zu rücken. Es geht also darum, inwiefern und unter welchen Bedingungen ein angenehmes Gesprächsklima und/oder Verständigung im Gespräch erreicht werden kann. Die vorhandenen Probleme und Ressourcen im Gespräch müssen ersichtlich werden. Dabei muss man unterscheiden, ob das *kontaktive* oder das *kontaktiv-informative Gespräch im Vordergrund* steht (siehe Kap. 2.1.2.5 sowie Steiner, 1996). Ob Verständigung tatsächlich gelingt, hängt auch von sozial-emotionalen Fähigkeiten ab, weshalb diese Teil der Diagnostik sein müssen.

Die Sprache muss im Kontext zu prämorbidem Gewohnheiten und in Bezug auf den Alltag gesehen werden

Um mögliche Ziele für die von der Aphasie betroffenen Personen abzuleiten, muss die Untersuchungsperson wissen, wie die Kommunikationsgewohnheiten und -bedürfnisse vor der Aphasie waren und wie sich diese durch die Sprachstörung „Aphasie“ verändert haben. Dabei stehen Alltagssituationen der Betroffenen im Vordergrund, wie z. B. das Lösen der Fahrkarte am Schalter oder der Besuch in der Bäckerei. „Gegenstand der Diagnostik und Therapie sind also kommunikative Handlungen, mit denen die Patienten in ihrem Alltag konfrontiert sind, ...“ (Glindemann et al., 2002, S. 87-88).

Am Alltagsgespräch sind (sicher zu Beginn der Aphasie) v. a. die Angehörigen beteiligt. Es ist deswegen sinnvoll, die *Angehörigen in die Diagnostik miteinzubeziehen*. Nur so kann die individuelle Verständigungsmöglichkeit und das sprachlich-interaktive Handeln der aphasischen Person und ihrer Gesprächspartnerin oder ihres Gesprächspartners angemessen erfasst werden. Zudem können die am Gespräch beteiligten Personen am besten beurteilen, ob die Kommunikation gelungen ist (siehe Kap. 2.1.3). Deshalb ist es notwendig, die Gesprächsteilnehmenden nach dem Erfolg des Gespräches zu befragen.

Gesprächsstrategien müssen erhoben werden

In einem Gespräch können insbesondere Gesprächsstrategien (siehe Kap. 2.2.3) die Verständigung erleichtern. Daher ist es von Bedeutung, solche zu erheben. Dies fordern auch die Betroffenen selbst. In einer Studie von Hönig und Steiner (2002), bei der Angehörige von schwer aphasischen Personen befragt wurden, fühlten sich über ein Viertel der Befragten über hilfreiche Strategien im Gespräch lückenhaft oder schlecht informiert. Dies hatte zur Folge, dass die Angehörigen selbständig Strategien erarbeitet hatten. Ziel einer kommunikativ-dialogischen orientierten Therapie müsste es sein, dieser Forderung der Angehörigen gerecht zu werden, was bedeutet, dass vorhandene Gesprächsstrategien in der Diagnostik erhoben und auf ihren Nutzen hin überprüft werden müssen.

Kompensationsleistungen müssen mitberücksichtigt werden

In Alltagsgesprächen verwenden auch Sprachgesunde den para- und nonverbalen Ausdruckskanal, um erfolgreich zu kommunizieren. Aphasische Personen bedienen sich häufiger dieser Mittel (Pita, 1994). Neben dieser Kompensationsstrategie sollen auch weitere Strategien er-

hoben werden, die zu einer besseren Verständigung in einem Gespräch beitragen: hierzu sind Zeichnen und Schreiben zu zählen.

Verschiedene Schweregrade müssen berücksichtigt werden

Damit ein Diagnostikkonzept allen aphasischen Personen gerecht wird, muss es unserer Meinung nach so gestaltet sein, dass es unabhängig des Schweregrades der Aphasie durchgeführt werden kann und zu den gewünschten Informationen führt.

Voraussetzung

Damit eine dialogisch-kommunikative Diagnostik und in der Folge auch die Therapie gelingen kann, müssen die Primär- und Sekundärbetroffenen motiviert sein, *gemeinsam* das Ziel für ein *besser gelingendes Gespräch* verfolgen zu wollen (Bongartz, 1998).

Methoden

Wie im Kapitel 2.3.2.1 beschrieben, gibt es drei methodische Möglichkeiten der Diagnostik: beobachten, befragen und testen. Nun fragt sich, welche Methoden für ein dialogisch-kommunikativ ausgerichtetes Diagnostikverfahren am besten geeignet sind.

Das Gelingen der Kommunikation ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig und es geht auch darum, wie die Dialogsituation von den Beteiligten subjektiv erlebt wird. Um also ein möglichst breites Spektrum an Verhaltens- und Erlebnisweisen zu erfassen, scheinen sich *qualitative Verfahren besser zu eignen als quantitative Verfahren* (siehe auch Kap. 2.3.2.1 sowie Becker, 2001).

Zudem sollte man den Mut haben, von perfektionistischen Ansprüchen im Sinne eines Einhaltens der klassischen Gütekriterien wegzukommen. Für die Erfassung von Fähigkeiten in einem derart komplexen Themenbereich scheinen vielmehr *Kreativität, Flexibilität und Spontaneität* notwendig zu sein (Steiner, 2008b).

Im nachfolgenden Unterkapitel werden wir auf bis anhin entwickelte kommunikative Diagnostikverfahren zu sprechen kommen und sie hinsichtlich ihres Aufbaus analysieren. Zu einem späteren Zeitpunkt (siehe Kap. 2.3.4) werden wir dann aufzeigen, inwieweit sie den in diesem Kapitel genannten Forderungen gerecht werden können.

2.3.3 Ein kurzer Überblick über kommunikativ ausgerichtete Diagnostikverfahren

Verschiedene Personen haben in den letzten Jahren versucht, der Forderung nach vermehrter Berücksichtigung von Sprachfunktion und Kommunikation in der Praxis gerecht zu werden, indem sie neue Diagnostikverfahren entwickelten.

Die Suche nach diesen Verfahren war für uns mit diversen Schwierigkeiten verbunden. Obwohl wir während der Literaturrecherche einige Hinweise und kurze Beschreibungen oder Auszüge der Diagnostikinstrumente fanden, konnten wir – abgesehen von zwei Ausnahmen („Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie“ und „ANELT“) – die Originalversionen nicht sichten. Weder in der Bibliothek unserer Fachhochschule noch in anderen Bibliotheken der Schweiz werden solche Instrumente scheinbar zur Verfügung gestellt. Vereinzelt Verfahren wären zwar über das Online-Versandhaus „Amazon“² bestellbar, was aber den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten gesprengt hätte. Bei einigen Instrumenten war es uns nicht einmal möglich die Bezugsquelle ausfindig zu machen. Nahezu alle Informationen über die später von uns erwähnten Verfahren stützen sich somit auf Sekundärliteratur (Ausnahmen siehe oben).

Unser Ziel war, beim Durchsehen der Literatur zu den verschiedenen Verfahren einen Überblick über ihren Aufbau zu erhalten und somit Ideen für unser eigenes Diagnostikkonzept zu bekommen.

Dazu haben wir alle Verfahren im Anhang kurz beschrieben und daraus eine Analyse kommunikativ ausgerichteter Diagnostikverfahren (siehe Kap. 2.3.3.2) erstellt. Die Verfahren, welche uns für unser eigenes Konzept am meisten Anhaltspunkte geliefert haben, sind im folgenden Kapitel beschrieben.

2.3.3.1 Vorstellung von vier kommunikativ ausgerichteten Diagnostikverfahren

Exkurs: Aachener Aphasie Test (AAT)

Ganz zuerst wollen wir im Rahmen eines Exkurses auf den *Aachener Aphasie Test (AAT)* eingehen, da er noch immer ein sehr verbreitetes diagnostisches Mittel im deutschsprachigen Raum ist. Er wurde von Huber, Poeck, Weniger und Willmes im Jahre 1983 erstmals veröffentlicht.

² Siehe <http://www.amazon.de>

Dieser Test ist allerdings *linguistisch orientiert* und es ist unserer Meinung nach riskant zu behaupten, dass der Teil „Spontansprachdiagnostik“ Aufschluss über die kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person geben kann. Denn in der Spontansprachanalyse des AAT stellt die Untersuchungsperson Fragen, auf welche die aphasische Person antwortet. Der normalerweise eher dialogische Charakter der Spontansprache wird nicht erfasst. Die Situation ist gestellt und *nicht realitätsnah*. Steiner (1993) schreibt dazu:

Dieses Setting ist von einer realen Kommunikationssituation durch die Frage-Antwort-Konstellation, durch die (versuchte) Ausblendung des Gesprächspartners und durch die Konzentration auf vorher eng strukturierte und genau definierte Auswertungskriterien weit entfernt. Die Absicht, die Äusserungen des Patienten einer exakten Messbarkeit zu unterziehen, hat zur Folge, dass nicht – wie intendiert – Spontansprache und Gesprächsverhalten, sondern lediglich ein durch Frageimpulse initiiertes Monolog zur Beurteilung ansteht. (S. 303-304)

Darüber hinaus zeigen die Auswertungskriterien der Spontansprache deutlich, dass abgesehen vom ersten Kriterium der Fokus auf der Sprachstruktur liegt und nicht auf der Sprachfunktion. Die Kriterien sind: kommunikatives Verhalten, Artikulation und Prosodie, automatisierte Sprache, semantische, phonologische und syntaktische Strukturen.

Communicative Abilities in Daily Living (CADL)

Der *Communicative Abilities in Daily Living (CADL)* wurde 1980 von Holland veröffentlicht. Die Verfasser des Tests haben sich zum Ziel gesetzt, dass das Verfahren schnell durchzuführen, einfach anzuwenden, sowie dass es valide sein soll. Der Test zielt darauf ab, *erhalten gebliebene kommunikative Fähigkeiten aufzuzeigen* und es geht nicht darum, die linguistischen Defizite zu bewerten. Der Test soll zur Ergänzung der traditionellen linguistischen Tests dienen. Er besteht aus Aufgaben, welche eine aphasische Person einerseits mit *verbal gestellten Fragen* und andererseits mit *Aufgaben aus alltäglichen Situationen* konfrontiert. Es wird dabei beobachtet, ob die Person adäquat reagiert. Der Test wird teilweise unter Zuhilfenahme von Materialien durchgeführt, die *die gestellten Situationen möglichst realitätsnah erscheinen lassen* sollen, damit wirklich die Reaktion in alltäglichen Situationen überprüft werden kann. Die Untersuchungsperson wird angehalten, möglichst einfach zu sprechen. Für die Bewertung werden *Strategien der aphasischen Person*, z. B. Bitte um Wiederholung, *als gute Reaktion interpretiert*. Das Hauptgewicht wird darauf gelegt, ob die Kommunikation erfolgreich war – egal ob *verbal, schriftlich oder gestisch*.

Der Test besteht aus 68 Items. Die Reaktionen der aphasischen Person werden nach einer 3-Punkte-Skala bewertet: Es gibt 0 Punkte für fehlende, unangemessene oder falsche Reaktionen; 1 Punkt bei adäquater Reaktion aber nicht vollständig erfolgreicher Antwort; 2 Punkte bei erfolgreicher Kommunikation. Der Test wurde normiert (Pita, 1994, S. 76-79).

Communicative Effectiveness Test (CET)

Der *Communicative Effectiveness Test (CET)* von Green stammt aus den Jahren 1982 und 1984. In diesem Test geht es vorwiegend um die *Gesprächsstrategien, welche die aphasische Person und ihre Gesprächspartnerin oder ihr Gesprächspartner anwenden*. Zudem geht es um die *Wirksamkeit der Gesprächsstrategien*. Ziel des CET ist herauszufinden, von welchen Strategien der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners die aphasische Person profitiert und von welchen weniger. In der Therapie könnten die Strategien dahingehend angepasst werden, dass die Kommunikation reibungsloser verlaufen würde. Die Informationen werden in *drei Teilen* erhoben. Der erste Teil besteht darin, dass *die aphasische Person ihrem Gegenüber den Inhalt von zehn Bildern mitteilen* muss. Im zweiten Teil geht es darum, *nach vorgegebenen verbalen Aufträgen zu handeln*, die das Gegenüber stellt. Im dritten Teil wird *ein freies Gespräch geführt*. Dabei werden sowohl die expressiven als auch die rezeptiven Strategien und deren Effektivität beider Gesprächsteilnehmenden festgehalten. Diese Ergebnisse werden in *Verbindung zum prämorbidem Kommunikationsniveau gesetzt*. Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage einer Videoaufnahme.

Neu an diesem Test war, dass eine alltägliche *Kommunikationspartnerin oder ein alltäglicher Kommunikationspartner* (z. B. Angehörige) *in den Test einbezogen* werden (Pita, 1994, S. 79-80).

Communicative Effectiveness Index (CETI)

Der *Communicative Effectiveness Index (CETI)* stammt aus dem Jahr 1989 und ist von Lomas und Mitarbeitern entwickelt worden. Das Verfahren ist in erster Linie darauf ausgerichtet, Veränderungen der kommunikativen Performanz festzustellen. Mittels des CETI soll erhoben werden, welche *Ersatzstrategien* entwickelt wurden, verwendet werden und *wie effektiv sie sind*. Dabei betrachtet man *sowohl verbale als auch nonverbale Strategien*. Um zu gewährleisten, dass die im Verfahren verwendeten Items alltagsbezogen sind, wurden sie vorgängig von aphasischen Personen und ihren Angehörigen auf *Alltagsbezogenheit* bewertet und auf dieser Grundlage ausgewählt. Die Beurteilung findet durch die Angehörigen im Alltag statt.

Ihre Beobachtungen notieren sie auf einem *Fragebogen*. Das Kriterium für die Bewertung ist das *prämorbid kommunikative Niveau* der aphasischen Person (Pita, 1994, S. 83-84). Die Angehörigen beantworten 16 Fragen über die aphasische Person anhand einer Skala von 1-10, wobei 1 „überhaupt nicht“ und 10 „so gut wie vor der Erkrankung“ bedeutet (Cséfalvay, 2003). In dem Verfahren wurde versucht, den Validitäts- und Reliabilitätskriterien gerecht zu werden (Pita, 1994, S. 84).

Jemanden auf sich aufmerksam machen? Sich an Gesprächen von mehreren beteiligen, die über ihn/sie sind? Passende Ja/Nein-Antworten geben? Seine/ihre Emotionen mitteilen? Anzeigen, ob sie/er verstanden hat, was zu ihm/ihr gesagt wurde? Soziale Kontakte mit Nachbarn und Freunden pflegen (z. B. gemeinsam Kaffee trinken)? Mit Ihnen ein normales Zweiergespräch führen? Die Namen von Anwesenden (direkt vor Patienten) nennen? Schmerzen und körperliche Zustände mitteilen? Spontan ein Gespräch beginnen und/oder das Thema in einem Gespräch wechseln? Antworten und kommunizieren ohne Wörter (inklusive Ja/Nein)? Mit Personen ein Gespräch anfangen, die nicht zum engen Familien- und Freundeskreis gehören? Schriftsprache verstehen? An einem Gespräch teilnehmen, das schnell verläuft und an dem mehrere Personen teilnehmen? An einem Gespräch mit Fremden teilnehmen? Etwas ausführlich beschreiben und diskutieren?

Abb. 7: Die 16 Fragen des CETI (Tesak, 2001a)

Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie

Das *Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie* stellt ein konversationsanalytisches Verfahren dar (siehe Kap. 2.1.2.4) und wurde von Bongartz veröffentlicht. Eine Aphasiediagnostik, die mit der Konversationsanalyse durchgeführt wird, betrachtet die Äusserungen der aphasischen Person als Teil innerhalb eines *kooperativ ablaufenden Gesprächs* und *der kommunikative Erfolg liegt in der Verantwortung der aphasischen Person und ihres Gegenübers* (Bongartz, 1998).

Bei dem Untersuchungsprotokoll handelt es sich um eine geringfügig abgeänderte Version des Assessment Protocol of Pragmatic-Linguistic Skills (APPLS, siehe Anhang A 2).

Es werden zwei verschiedene Gespräche analysiert: Im einen Gespräch spricht die aphasische Person *mit einer ihr bekannten, angehörigen Person*. Im zweiten Gespräch unterhält sie sich *mit einer unbekanntem Person* (i. d. R. die Therapeutin oder der Therapeut).

Durch die Auswertung dieser beiden unterschiedlichen Gesprächssituationen lässt sich eine grosse Bandbreite an *Strategien beobachten*, welche die Kommunikationsteilnehmenden benutzen, um Verständigungsprobleme aus dem Weg zu räumen (Bongartz, 1997).

Die Gespräche werden auf Tonband oder Video aufgenommen und anschliessend transkribiert. Danach erfolgt eine so genannte Mikro- und Makroanalyse der Gesprächsinteraktionen. In der Mikroanalyse werden so genannte „*Breakdowns*“ kodiert und genauer untersucht. Bei einem Breakdown gerät das Gespräch durch ein auftretendes Verständigungsproblem ins Stocken. Die Untersuchungsperson identifiziert Breakdowns dadurch, dass die sprachgesunde Person durch ein „*Repair-Signal*“ (unspezifische Fragen, Bitte um spezifischere Information, Gesprächsanweisungen) signalisiert, dass sie die vorangehende Mitteilung ihres aphasischen Gegenübers nicht vollständig verstanden hat (ebd.). Nach der Identifikation des Breakdowns wird nach dessen Ursachen gesucht. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob das Verständigungsproblem durch eine sprachstrukturelle Schwierigkeit der aphasischen Person oder durch eine pragmatische Störung zu Stande kam.

Teil I MIKROANALYSE: Breakdowns	
A.	<i>Linguistische Störungen</i>
	1. Phonologische Störungen _____
	2. Wortfindungsstörungen _____
	3. Semantisch-Syntaktische Störungen _____
	4. Andere Störungen _____
B.	<i>Pragmatische Störungen</i>
	1. Kontextuell irrelevant _____
	2. Störungen des präsuppositionalen Referierens _____
	3. Störungen der Themenaufrechterhaltung _____
	4. Störungen des Themenwechsels _____
	5. Störungen des Sprecherwechsels _____
	6. Andere Störungen _____

Abb. 8: Teil 1 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Analyse der Breakdowns (Bongartz, 1997, S. 110)

In der anschließenden Makroanalyse wird nun die gesamte *Breakdown-Repair-Sequenz analysiert*, und zwar sowohl auf ihre Länge hin als auch auf die *linguistisch-pragmatischen Strategien*, die von beiden Gesprächsteilnehmenden zur Auflösung des Breakdowns eingesetzt wurden (Bongartz, 1997).

Teil II	MAKROANALYSE: BREAKDOWN-REPAIR-SEQUENZ
<p>A. PatientInnen-Strategien (Verbesserungsversuche)</p> <p>1. Bestätigung _____</p> <p>2. Wiederholen der Gesprächspartneräußerung _____</p> <p>3. Paraphrasen _____</p> <p>4. Hinzufügen von Informationen _____</p> <p>5. Semantisch-syntaktische Revisionen _____</p> <p>6. Gesteneinsatz _____</p> <p>7. Andere Beobachtungen _____</p> <p>B. GesprächspartnerInnen-Strategien (Repair-Signale)</p> <p>1. Unspezifische Nachfragen _____</p> <p>2. Bitte um spezifischere Informationen _____</p> <p>3. Gesprächsanweisungen _____</p> <p>4. Andere Verhaltensweisen _____</p>	

Abb. 9: Teil 2 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Analyse der Breakdown-Repair-Sequenzen (Bongartz, 1997, S. 110)

Im dritten Teil der Untersuchung werden *erfolgreiche Gesprächsschritte* deskriptiv hinsichtlich ihrer linguistischen Struktur und pragmatischen Funktion *erfasst* (ebd.).

Teil III	Erfolgreiche Gesprächsschritte
<p>Beschreiben Sie erfolgreiche Gesprächsschritte, die zur Einführung eines neuen Themas und zur Aufrechterhaltung bzw. Erweiterung eines Themas führen, hinsichtlich ihrer</p> <p>1. linguistischen Struktur:</p> <p>2. pragmatischen Funktion:</p>	

Abb. 10: Teil 3 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Analyse der erfolgreichen Gesprächsschritte (Bongartz, 1997, S. 110)

In einem abschliessenden vierten Teil des Untersuchungsprotokolls findet zunächst eine *quantitative Analyse* statt: Ermittelt wird die Gesamtzahl aller Gesprächsschritte sowie die Gesamtzahl aller Breakdowns. Die Häufigkeit der Breakdowns lässt sich dann prozentual ermitteln. Des Weiteren kann die durchschnittliche Länge der Breakdown-Repair-Sequenzen festgestellt werden. Diese kann als ein Mass für die im Gespräch gezeigte kommunikative Effizienz betrachtet werden (Bongartz, 1997).

Die Untersuchung endet schliesslich in einer *qualitativen Zusammenfassung*:

Teil IV	
A.	<i>Quantitative Zusammenfassung</i>
1.	Gesamtzahl der Gesprächsschritte (ein Gesprächsschritt bezieht die vorangegangenen Äußerungen der beiden SprecherInnen mit ein):
2.	Gesamtzahl der Breakdowns:
3.	% der Gesprächsschritte, in denen Breakdowns auftreten:
4.	Mittlere Länge der Diskurseinheiten (MLDE) (MLDE wird durch Mitteilung der Anzahl der nachfolgenden erfolglosen Gesprächsschritte innerhalb jeder Breakdown-Repair-Sequenz berechnet):
B.	<i>Qualitative Zusammenfassung</i>
1.	<i>Erfolgreiche Gesprächsschritte sind durch folgende linguistische Strukturen und pragmatische Fähigkeiten gekennzeichnet:</i>
2.	<i>Breakdowns sind durch folgende linguistische und/oder pragmatische Störungen des/der PatientIn gekennzeichnet:</i>
3.	<i>Der/die PatientIn</i> a) <i>versucht, folgende Strategien zur Verbesserung und Selbstkorrektur einzusetzen:</i> b) <i>setzt folgende Strategien als Repair-Signale ein:</i>
4.	<i>Der/die GesprächspartnerIn gibt mittels folgender Strategien Repair-Signale:</i>
5.	<i>Beschreiben Sie die beobachteten Gesprächsverhaltensmuster jeweils für den/die PatientIn und den/die GesprächspartnerIn:</i>

Abb. 11: Teil 4 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Quantitative und qualitative Zusammenfassung (Bongartz, 1997, S. 110)

2.3.3.2 Analyse kommunikativ ausgerichteter Diagnostikverfahren

Die von uns im Anhang (A 2) beschriebenen Diagnostikverfahren versuchen, den Erfolg und die Effektivität einer Informationsvermittlung zu bewerten. Dazu bedienen sie sich unterschiedlichster Methoden, Aufbauarten, Hilfsmittel und Bewertungsarten. In diesem Kapitel stellen wir die verschiedenen Möglichkeiten, welche zur Anwendung kommen, nach Themen sortiert zusammen. Die Kombination der verschiedenen Methoden, Aufbauarten, Hilfsmittel und Bewertungsarten in den Diagnostikverfahren, ist sehr unterschiedlich und aus unserer Übersicht nicht ersichtlich. Dazu müssen die Beschreibungen der Verfahren im Anhang gelesen werden. Wir erhalten dafür eine Sammlung von Möglichkeiten, wie Verfahren aufgebaut werden und welche Teile sie beinhalten können.

Methoden und Setting:

Indirekte Erfassung

- Interview
 - mit der Bezugsperson
 - mit der Bezugsperson oder wenn möglich nur mit der aphasischen Person
- Fragebogen
 - durch Bezugsperson ausfüllen lassen (im Fragebogen wird nach Verhalten der aphasischen Person in konkreten Alltagssituationen gefragt)

Direkte Erfassung

- Beobachtung (Informationen werden durch die das Gespräch beobachtende Untersuchungsperson erhoben)
 - Gespräch zwischen aphasischer Person und einer ihr bekannten Person
 - Gespräch zwischen aphasischer Person und einer ihr unbekanntem Person (die unbekanntem Person ist in der Regel die Untersuchungsperson)
- Test (Informationen werden durch die am Gespräch teilnehmende Untersuchungsperson erhoben)
 - Aphasische Person löst Aufgaben, wie sie auch in alltäglichen Situationen gefordert werden. Dazu soll eine möglichst realitätsnahe Situation im Testraum entstehen (z. B. anhand eines Rollenspiels oder mit realen Gegenständen).

Gütekriterien

Bei drei Verfahren wurde das Ziel verfolgt, den klassischen Gütekriterien (zumindest teilweise) gerecht zu werden.

Aufbau der Verfahren:

- Der Umfang der genannten Verfahren variiert stark (z. B. enthalten die Tests zwischen 10 und 68 Items).
- Die Aufgaben in den Untertests sind sortiert von einfach zu schwierig.
- Die Aufgaben in den Untertests sind sortiert von schwierig zu einfach (nur in einem Test).
- Von dem Verfahren ist eine Version verfügbar.
- Von dem Verfahren sind zwei Parallelversionen erstellt worden.

Hilfsmittel zur Erhebung und Auswertung:

- Tonbandaufnahme mit anschließender Transkription
- Videoaufnahme mit anschließender Transkription
- Auswertung direkt auf Papierbogen (ohne vorgängige Aufnahme)

Bewertung:

- wessen Leistung bewertet wird:
 - Leistung der aphasischen Person
 - Leistung der aphasischen und der sekundärbetroffenen Person
- was erhoben und bewertet/analysiert wird:
 - verbale Leistungen (z. B. auf inhaltliche und akustische Verständlichkeit hin)
 - linguistische und pragmatische Fähigkeiten
 - prä- und postmorbider Interaktionsstil
 - Gesprächsstrategien und ihre Wirksamkeit (verbal und nonverbal)
 - der kommunikative Erfolg (nur mit einem Teil der zur Verfügung stehenden Mitteln)
 - der kommunikative Erfolg (mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, d. h. sich verbal und nonverbal verständigen und auch zeichnen und schreiben dürfen)

- Redebeiträge mit Reparatur-Signal
- verständigungssichernde Sequenzen
- erfolgreiche Redebeiträge
- wie bewertet wird/Auswertung
 - auf einer Punkte-Skala (genannte Verfahren enthalten Skalen von 0-3 bis zu 1-16 Punkten)
 - Ergebnisse werden bewertet in Bezug auf das vermutete prämorbid Kommunikationsniveau.
 - Ergebnisse werden bewertet in Bezug auf das im Interview erhobene prämorbid Kommunikationsniveau.

2.3.4 Warum es ein neues, dialogisch ausgerichtetes Diagnostikkonzept braucht

In diesem Kapitel wollen wir detailliert begründen, weshalb uns die Erstellung eines dialogisch ausgerichteten Diagnostikkonzeptes notwendig erscheint. Dazu beziehen wir uns auf die Analyse der von uns beschriebenen Verfahren (vorangehendes Kap. 2.3.3.2) sowie auf die im Kapitel 2.3.2 dargestellten Forderungen an die Diagnostik.

Diagnostikkonzept mit Fokus auf den Dialog

Alle beschriebenen Diagnostikverfahren betrachten nach ICF die Aktivität, welche letztlich Partizipation ermöglicht. Während der Diagnostik erheben dabei jedoch die meisten der genannten Verfahren *nur* die Kommunikationsfähigkeit der aphasischen Person. Verfahren, die den Fokus auf den Dialog legen und dabei das Verhalten *beider* Gesprächsteilnehmenden gleichrangig betrachten, gibt es nur wenige. Gleichzeitig müsste man auch beachten, dass das Gesprächsverhalten in Bezug zum prämorbid Kommunikationsverhalten gesetzt wird, wie das in drei von uns untersuchten Verfahren bereits umgesetzt wurde, in den anderen Verfahren jedoch fehlt.

Vollständiges dialogisches Diagnostikkonzept

Viele Verfahren überprüfen die kommunikativen Leistungen der aphasischen Person nur durch eine Beobachtung. Bei zwei der von uns beschriebenen Verfahren wird zudem erwähnt, dass eine Anamnese durchgeführt wird. Uns erscheint es notwendig, dass es sowohl einen Teil „Anamnese“ als auch einen Teil „Dialogbeobachtung und -auswertung“ gibt, damit ein dialogisch ausgerichtetes Diagnostikkonzept den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Würde man nur eine Anamnese durchführen, bestünde die Gefahr der Verzerrung der Wirk-

lichkeit durch die persönliche Sicht der Betroffenen oder dadurch, dass die Betroffenen bewusst Informationen weglassen. Würde man hingegen nur eine Beobachtung des Dialoges durchführen, bestünde die Gefahr, dass die Sichtweise der Betroffenen zu wenig einbezogen würde.

Kompensations- und Gesprächsstrategien

Die von uns beschriebenen Verfahren erheben verschiedene Formen von Kompensations- und Gesprächsstrategien. Es gibt jedoch wenig Verfahren, die sowohl Gesprächsstrategien als auch die Kompensationsstrategien „Paraverbal“, „Nonverbal“, „Zeichnen“ und „Schreiben“ einbeziehen.

Schweregrade der Aphasie

Als wir die Sekundärliteratur zu den Verfahren studiert haben, sind wir nirgends auf einen Vermerk gestossen, dass die verschiedenen Schweregrade der Aphasie berücksichtigt werden müssen. Es sollte also ein Verfahren entwickelt werden, das allen Schweregraden gerecht wird.

Gelingendes Gespräch

Ob das Gespräch gelungen ist und was zum Gelingen beigetragen hat, wird meist nur durch die Untersuchungsperson beurteilt. Dabei müsste auch die Sicht der Gesprächsteilnehmenden einbezogen werden, da diese letztlich zählt und es darum geht, dass sie einen für beide zufriedenstellenden Dialog führen können.

Praxisrelevanz

Bei manchen Diagnostikverfahren braucht es sehr viel Zeit, die Diagnostik durchzuführen oder/und auszuwerten. Dies hindert logopädische Fachpersonen dann, ein solches Verfahren durchzuführen, weil ihnen dafür im Alltag nicht genügend Zeit zur Verfügung steht. Es bräuchte also ein Konzept, das in nützlicher Frist durchzuführen ist und bei dem die Auswertung nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

Verfügbarkeit

Die meisten von uns beschriebenen Verfahren sind nur schwierig oder nicht aufzufinden (wie in der Einleitung des Kap. 2.3.3 beschrieben). Erschwerend für den deutschsprachigen Raum

ist der Mangel an deutschen Übersetzungen für viele der englisch abgefassten Verfahren. Es wäre notwendig ein Verfahren zu haben, zu dem alle Interessierten leichten Zugang hätten.

Aus den hier genannten Gründen halten wir es für notwendig, den logopädischen Fachpersonen in Zukunft neue dialogisch ausgerichtete Diagnostikverfahren zur Verfügung zu stellen. Bei der Gestaltung unseres eigenen Diagnostikkonzeptes haben wir uns folglich darum bemüht, die Mängel der bisherigen Verfahren zu beheben.

3 Unser eigenes Diagnostikkonzept

3.1 Überlegungen vor und während der Konzipierung des Verfahrens

Bevor wir mit der konkreten Gestaltung unseres Diagnostikkonzeptes beginnen konnten, mussten wir uns einige grundsätzliche Überlegungen machen. Wir mussten uns beispielsweise einig darüber werden, welchen der im Kapitel 2.3.2 dargestellten Forderungen wir gerecht werden wollten und konnten. Des Weiteren galt es u. a. Entscheidungen zu treffen bezüglich der zur Anwendung kommenden Methoden und des Aufbaus der Diagnostik. Doch diese Vorarbeit genügte nicht. Auch noch während der konkreten Erstellung der Dokumentationsbögen tauchten immer wieder neue, bisher unbedachte Aspekte auf, über die entschieden werden musste.

Das Ergebnis all dieser Überlegungen wollen wir hier wiedergeben.

Berücksichtigte Forderungen an eine Diagnostik

Unser Diagnostikkonzept soll grundsätzlich all denjenigen Ansprüchen gerecht werden, welche in den letzten Jahren in der Forschung und Praxis bereits wiederholt formuliert wurden und über die ein recht deutlicher Meinungskonsens zu bestehen scheint. Deshalb werden wir hier nicht mehr einzeln auf diese Forderungen eingehen, sondern verweisen dazu auf das Kapitel 2.3.2.

Die Art und Weise, wie wir versucht haben, die Forderungen zu erfüllen, soll durch die gleich im Anschluss geschilderten Überlegungen und durch die konkrete Vorstellung unseres Konzeptes (siehe Kap. 3.2) zum Ausdruck kommen.

Im Schlussteil unserer Arbeit (siehe Kap. 4.1) findet sich dann eine Reflexion, in der wir u. a. darlegen, inwieweit wir unserer Ansicht nach die uns zum Ziel gesetzten Forderungen im eigenen Diagnostikkonzept tatsächlich einhalten und umsetzen konnten.

Funktion der Diagnostik

Unser Diagnostikkonzept soll als *Bedeutungs- und Förderdiagnostik* verstanden werden. Es geht darum, erheben zu können, wie die Betroffenen selbst das Gesundheitsproblem beurteilen und wie sie dadurch in ihren alltäglichen Aktivitäten eingeschränkt sind. Des Weiteren

wird im Sinne einer möglichen Ableitung von Therapiezielen nicht nur den vorhandenen Defiziten sondern auch den Ressourcen grosse Aufmerksamkeit geschenkt.

Zur Anwendung kommende Methoden

Wir haben uns für eine *qualitativ* ausgerichtete Diagnostik entschieden und wenden zwei Methoden kombiniert an: die *Befragung* und die *Beobachtung*. Damit wird eine direkte und indirekte Erfassung möglich und es kann von den Vorteilen beider Methoden profitiert werden: Durch die Befragung erhält die Untersuchungsperson konkrete Hinweise bezüglich der Erlebniswelt der Betroffenen und bekommt einige Informationen, die in einer reinen Beobachtungssituation nicht erfassbar sind.

Die Beobachtung wiederum analysiert das Dialoggeschehen aus einer möglichst neutralen Aussenperspektive heraus, womit einer allfälligen „Wirklichkeitsverzerrung“ durch die subjektiven Schilderungen in den Befragungsergebnissen wieder etwas entgegengewirkt wird.

Aufbau des Diagnostikkonzeptes

Unser Diagnostikverfahren erhält aufgrund der verschiedenen Methoden, welche zur Anwendung kommen, mehrere Teile:

- *Anamnese* (Teil 1): Sie wird noch vor dem ersten Diagnostiktermin durch die Betroffenen selbstständig ausgefüllt.
- *Befragung* (Teil 2): Die Befragung wird während des ersten Diagnostiktermins durchgeführt. Die Untersuchungsperson stellt dabei Fragen an *beide* Betroffenen.
- *Dialogbeobachtung* (Teil 3): Während des zweiten Diagnostiktermins beobachtet und analysiert die Untersuchungsperson einen Dialog zwischen dem aphasischen Menschen und seiner Bezugsperson.
- *Dokumentationsbogen zur Erfassung der Dialogleistungsstufe* (Zusatz): Anhand dieses Dokumentationsbogens können die dialogisch-kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person relativ schnell bestimmt werden.

Genauere Erläuterungen zu den einzelnen Diagnostikteilen und zu ihrer Auswertung finden sich in den nachfolgenden Kapiteln 3.2.1, 3.2.2 sowie 3.2.3, 3.2.4. und 3.2.5.

Umfang der Diagnostik

Um der Forderung nach einem in der Praxis handhabbaren Diagnostikverfahren gerecht zu werden, soll mit den vorhandenen zeitlichen Ressourcen der logopädischen Untersuchungsperson vorsichtig umgegangen werden. Die gesamte Diagnostik soll in *maximal 2,5 Stunden* durchgeführt werden können. Darin eingeschlossen sind sowohl die Zeit für die Erhebung als auch die Zeit für die Auswertung.

Zielgruppe

Das Verfahren kann prinzipiell unabhängig des Schweregrades der Aphasie zur Anwendung kommen. Denn es liefert u. a. auch Daten zur kontaktiven Kompetenz, welche bei jeder aphasischen Person zumindest teilweise noch vorhanden ist.

Das Konzept ist demnach für *alle* aphasischen Menschen und ihre primäre Bezugsperson gedacht. Letztere ist eine Person aus dem engsten Umfeld des sprachbeeinträchtigten Menschen, welche am häufigsten mit diesem kommuniziert.

Dennoch müssen einige Grundvoraussetzungen gegeben sein, damit unsere Diagnostik und vor allem eine darauf folgende Therapie sinnvoll durchgeführt werden kann: So muss sich der aphasische Mensch *räumlich, zeitlich und personenbezogen orientieren können* (Steiner, 2002a). Zudem müssen sowohl die aphasische Person als auch ihre Bezugsperson eine *genügend hohe Aufmerksamkeit* erbringen können und *belastbar sein*. Schliesslich muss auch eine *Bereitschaft zur Mitarbeit* vorhanden sein, d. h. die betroffenen Personen müssen *ein Störungsbewusstsein haben* und gegenüber der Untersuchungsperson *einen Vertrauensvorschuss erbringen können* (ebd.).

Anforderungen an die Untersuchungsperson

Unsere dialogische Diagnostik haben wir so konzipiert, dass sie von einer logopädischen Fachperson durchgeführt werden muss.

Wir setzen ein *detailliertes Wissen über die Sprachstörung „Aphasie“* voraus sowie *Kenntnisse über die Fachausdrücke* (beispielsweise taucht in einem Dokumentationsbogen das Wort „perseverieren“ auf).

Nur eine Person, welche die spezifisch kommunikativen Schwierigkeiten eines aphasischen Menschen relativ schnell zu analysieren vermag, kann auch erkennen, welche Verhaltenswei-

sen und Gesprächsstrategien in der Interaktion mit diesem Menschen besonders gewinnbringend wären.

Auch die Untersuchungsperson muss gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen, damit die Diagnostik unter einem angenehmen Klima für alle Beteiligten durchgeführt werden kann: Sie soll den betroffenen Personen *mit Respekt und Wertschätzung begegnen* sowie *deren Wünsche und Bedürfnisse ernst nehmen* (siehe auch Kap. 2.3.2.1).

Verwendung des Diagnostikkonzeptes

Unser Verfahren ist lediglich als eine *Eingangsdiagnostik* zu betrachten. Es sollen nur so viele Informationen wie nötig erhoben werden, um erste Therapieziele ableiten zu können. Es ist deshalb auch nicht zwingend notwendig, dass die logopädische Fachkraft *jede* im Konzept vorhandene Frage an die Betroffenen stellt und *jedes* Kriterium während der Dialogbeobachtung beachtet.

Eine relativ *flexible Handhabung der Dokumentationsbögen* ist nicht zuletzt dadurch möglich, dass eine quantitative Auswertung der Ergebnisse, bei welcher jedes Item mitberücksichtigt werden müsste, gar nicht vorgesehen ist.

Die logopädische Fachperson hat prinzipiell sogar die Möglichkeit, nur einzelne Teile des Verfahrens anzuwenden. Wenn sie beispielsweise die Betroffenen schon sehr lange kennt, kann es ihr möglicherweise genügen, nur noch die Dialogbeobachtung durchzuführen und auf die Teile 1 und 2 (Anamnese und Befragung) der Diagnostik zu verzichten. Wir wollen aber ausdrücklich betonen, dass im Normalfall im Sinne eines ganzheitlichen Vorgehens alle Teile des Verfahrens zur Anwendung kommen sollten.

Auf alle Fälle kommen während des Therapieverlaufs stets neue Beobachtungen hinzu, die für das weitere Geschehen wiederum wegweisend sein können. Einzelne Dokumentationsbögen (Bogen zur Dialogbeobachtung und Bogen zur Bestimmung der Dialogleistungsstufe) können also auch der *Verlaufsdokumentation* dienlich sein und man kann immer wieder auf sie zurückgreifen.

Name des Diagnostikkonzeptes

Der Name eines Diagnostikverfahrens sollte unserer Meinung nach *auf die Art der Diagnostik hinweisen*. Des Weiteren sollte man durch die Bezeichnung erfahren, *für wen die Diagnostik konzipiert wurde*.

Es ist ebenfalls sinnvoll, dem eigentlichen Haupttitel noch eine *Abkürzung* voranzustellen, damit man sich die Bezeichnung des Verfahrens leichter merken kann.

Nicht zuletzt sollte man sich auf *eine geschlechtsneutrale Formulierung* achten.

Nach längeren Überlegungen haben wir für unser Diagnostikkonzept folgenden Namen ausgewählt:

„**DiaDia** – **Dialogdiagnostik** für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson“

Logo

Unser Diagnostikkonzept sollte auch noch ein Logo erhalten. Denn durch ein solches wird ein Diagnostikverfahren schneller wieder erkannt.

Ein Logo sollte unserem Befinden nach einerseits ansprechend wirken und andererseits in seiner Gestaltung trotzdem schlicht bleiben. Deshalb haben wir auf unnötige Verzierungen und Grafiken verzichtet.

Wir haben uns für folgendes Logo entschieden:

Abb. 12: Logo unseres Diagnostikkonzeptes

Wie ersichtlich wird, haben wir für das Logo dieselbe Schriftart (Arial) verwendet wie im Rest des Konzepts, damit es sich besser ins Verfahren einfügt. Allerdings sind wir bei der Gestaltung des Logos von unserem eigentlichen Grundsatz, keine farbigen Schriftzüge im Verfahren anzuwenden, abgewichen. Dies deshalb, weil das Logo uns durch den dunkelroten Teil noch etwas ansprechender und auffälliger erscheint. Es hat aber keine Auswirkungen auf die Qualität und Handhabbarkeit des Verfahrens, wenn die Farbe beim Kopieren der Dokumentationsbögen wieder verloren gehen sollte.

Gestaltung des Titelblattes

Bei der Erstellung des Titelblattes haben wir ebenfalls auf eine einfache Gestaltung geachtet und uns auf notwendige und wirklich sinnvolle Angaben beschränkt. Dies sind: *Titel des Verfahrens, Name der Verfasserinnen* sowie *Erscheinungsjahr* und *Erscheinungsort*. Des Weiteren werden *die einzelnen Teile des Verfahrens* erwähnt und es erfolgt ein Hinweis, dass es sich um eine *ICF-orientierte Diagnostik* handelt, da diesem Aspekt in der letzten Zeit eine hohe Bedeutung zukommt.

Grundsätze bezüglich der Gestaltung der Dokumentationsbögen

Sämtliche Dokumentationsbögen sollten *einheitlich gestaltet* sowie *klar strukturiert, übersichtlich* und gesamthaft *benutzerfreundlich* sein.

Dies haben wir zu erreichen versucht, indem wir eine geeignete Schriftart und Schriftgrösse für alle Bögen auswählten (Arial, Schriftgrösse 10 bzw. 12) und den Absatz jeweils überlegt definierten. Des Weiteren achteten wir darauf, für die Antworten und weiteren Notizen der Untersuchungsperson genügend Platz zu lassen.

Schliesslich wurden Themenbereiche visuell klar voneinander abgegrenzt, ohne dabei aber farbige Schriftzüge oder farbige Balken zu verwenden. Dies, damit bei einem Schwarz-Weiss-Kopieren der Blätter kein Qualitätsverlust entsteht.

Die Fragen sowie Beobachtungskriterien wurden möglichst einfach und dennoch eindeutig formuliert.

Des Weiteren erhielten die einzelnen Teile der Diagnostik eingangs ein immer gleich strukturiertes Deckblatt: Darauf ist das Logo sowie die Bezeichnung des jeweiligen Diagnostikteils ersichtlich. Eine kurze Anmerkung zum Ziel und Gebrauch des jeweiligen Dokumentationsbogens ist ebenfalls vorzufinden (weitere wichtige Hinweise würden in der separaten Durchführungsanweisung zu stehen kommen). Zudem zeigen Vermerke an, wo das Datum der Erhebung sowie die Namen der Betroffenen hinzuschreiben sind.

Das Logo haben wir jeweils auch in die Kopfzeile der Dokumentationsblätter eingefügt (Ausnahme: Anamnesebogen, da die Betroffenen diesen nach Hause geschickt bekommen und sie das Logo verwirren könnte).

Hilfreiche Tipps für die Gestaltung der Anamnese und Befragung

Um Anhaltspunkte dafür zu erhalten, welche Aspekte man bei der Gestaltung eines Fragebogens beachten sollte, haben wir einen Zeitschriftenartikel von Jürgen Steiner beigezogen (Steiner, 2001).

Es ging uns dabei vorwiegend um die Frage, ob wir in der Anamnese und Befragung unserer Diagnostik offene oder geschlossene Fragen verwenden sollten. Bei offenen Fragen besitzen die betroffenen Personen eine freie Äusserungsmöglichkeit, bei geschlossenen Fragen sind hingegen bereits Alternativmöglichkeiten (z. B. „ja/nein“ oder „sehr gut/gut/schlecht“) vorgegeben.

Steiner (2001) schreibt dazu Folgendes:

Wägt man Vor- und Nachteile der beiden Grund-Fragetypen (offen versus geschlossen) ab, so ist der Vorzug der geschlossenen Frage in der guten Quantifizierung zu sehen, der Nachteil ist, dass der Antwortinhalt vorweggenommen wird und dadurch der Verzerrungseffekt grösser ist als bei der offenen Frage ... Der Nachteil der offenen Frage ist entsprechend hierzu die schlechte Quantifizierbarkeit, zudem stellt sie psychologisch höhere Anforderungen bzw. Barrieren an die Befragten hinsichtlich der Mitteilungsbereitschaft, der Ausdrucksform (Formulierungsfähigkeit), der Information (bzw. der Introspektion) und der Motivation. Der Vorteil der offenen Frage liegt an einer ‚Unvoreingenommenheit‘ bezüglich des reflektierten Erlebens der Befragten; die offene Frage ist näher am tatsächlichen Erleben. (S. 218-219)

Da es uns nicht um eine Quantifizierbarkeit der Antworten geht, wohl aber um eine möglichst gute Wiedergabe des tatsächlichen Erlebens der Betroffenen, spricht dies für die Anwendung von offenen Fragen. Jedoch fordern diese, wie Steiner erwähnt, die Betroffenen mehr heraus und gerade für aphasische Personen stellen offene Fragen häufig sogar eine Überforderung dar. Aus diesen Gründen haben wir uns dafür entschieden, in der Anamnese und Befragung sowohl geschlossene als auch offene Fragen zur Anwendung kommen zu lassen. Überdies bringt diese Fragenkombination unserer Meinung nach eine willkommene Abwechslung.

Steiner (2001) gibt in seinem Artikel weitere Tipps für die Gestaltung eines Fragebogens: So erwähnt er beispielsweise, dass mit einfachen Einstiegsfragen ein angenehmes Klima geschaffen werden kann, Fragen zum gleichen Thema am selben Ort zu stehen kommen sollten und

die Menge der Alternativ-Antworten bei geschlossenen Fragen zwischen vier bis sechs liegen sollte. Wir haben versucht, den Hinweisen des Autors so gut wie möglich Folge zu leisten.

Bezeichnung der betroffenen Personen

Für die betroffenen Personen verwenden wir in unserem Verfahren zwei verschiedene Bezeichnungen:

Im Teil 1 der Diagnostik (Anamnese) sprechen wir von der „aphasischen Person“ und ihrer „Bezugsperson“.

In den Teilen 2 und 3 (Befragung und Dialogbeobachtung) der Diagnostik sowie in der Auswertung verwenden wir hingegen die ebenfalls sinnvollen, aber etwas abstrakteren Bezeichnungen „primärbetroffene Person“ und „sekundärbetroffene Person“. Diese erscheinen uns hier geeigneter, weil wir dadurch auch auf die Abkürzungen „PB“ und „SB“ zurückgreifen können und in den Dokumentationsbögen somit mehr Platz für die späteren Notizen der Untersuchungsperson bleibt.

Verfügbarkeit

Im Normalfall befasst man sich bei der Erstellung eines Diagnostikinstrumentes auch mit seiner Veröffentlichung. Diesen Aspekt haben wir bezüglich unseres Konzeptes aber weggelassen, da es lediglich eine Rohfassung darstellt und bis zu einer Veröffentlichung noch einige weitere Arbeitsschritte nötig wären.

Arbeitsschritte, die wir aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen nicht vollziehen werden

Wir erstellen für unser Konzept noch keine Durchführungsanweisung, welche detailliert über die Hintergründe und Ziele des Verfahrens sowie über dessen Handhabung informieren würde. Die diesbezüglichen Gedanken sind bislang nur in diesem Kapitel schriftlich festgehalten.

Ebenfalls verzichten wir im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit darauf, unser erstelltes Diagnostikkonzept in der Praxis erproben zu lassen und eine Evaluation mit anschließender Überarbeitung des Verfahrens vorzunehmen.

3.2 Vorstellung von „Diadia – Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson“

Bei „Diadia“ handelt es sich um ein ICF-konformes, dialogisch ausgerichtetes Diagnostikkonzept. Wie der Name „dialogisch ausgerichtet“ schon besagt, gehen wir nicht auf sprachstrukturelle Aspekte ein. Dazu müssen bei Bedarf bereits vorhandene Verfahren ergänzend beigezogen werden.

„Diadia“ ist jedoch so konzipiert, dass anschliessend an die damit durchgeführte Diagnostik eine Therapie stattfinden kann, welche dialogisch-kommunikativ ausgerichtet ist und an der nicht nur die aphasische Person, sondern auch ihre primäre Bezugsperson teilnimmt.

Das vollständige Diagnostikkonzept ist im Anhang (A 1) zu finden.

Anmerkung:

Für die Gestaltung unserer eigenen Anamnese und Befragung haben wir mehrere bereits existierende Fragebögen durchgesehen und Ideen daraus übernommen.

Es sind dies:

- „Fragebogen zu den Auswirkungen der Sprachstörungen auf die Alltagskommunikation“ (Bongartz, 1998, S. 80-96)
- „Bogen zur Beobachtung und Befragung der Alltagskommunikation bei Aphasie“ (Steiner, 1993, S. 320)
- „Fragebogen zur Selbsteinschätzung des kommunikativen Kontaktes“ (Steiner, 1996, S. 30)
- „Leitfragen zur Beobachtung des behinderten Dialoges“ (Steiner, 1996, S. 30)
- „Z-PASA – Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter“ (Steiner, 2008c)
- „Z-FAKA – Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag“ (Steiner, 2008d)
- „Ihr Partner hat eine Aphasie? – Die Wirklichkeit der Angehörigen. Ein Aufruf mit der Bitte um Antwort (Wissenschaftlicher Fragebogen).“ (Steiner & Steiner, 2002)
- „Fragebogen zur Alltagskommunikation“ (Tesak, 2001b, S. 66)

Auch für die Gestaltung des Dokumentationsbogens zur Dialogbeobachtung haben wir vereinzelt Ideen aus obigen Fragebögen übernommen. Dieser entstand aber vorwiegend durch die Verarbeitung der bereits im Kapitel 2.2.3 vorgestellten Gesprächsstrategien.

Bei einer Veröffentlichung des Konzeptes würden die vorher genannten Quellen in der Durchführungsanweisung zu stehen kommen.

3.2.1 Teil 1: Die Anamnese

3.2.1.1 Ziele der Anamnese

Die Anamnese soll ermöglichen, dass die Untersuchungsperson vor dem ersten Treffen mit der primärbetroffenen und der sekundärbetroffenen Person bereits Informationen über die beiden Menschen hat. Dazu werden zunächst allgemeine Personenangaben erhoben. In einem weiteren Schritt wird zudem erfragt, welche Aktivitäten und Kontakte die beiden Personen individuell und gemeinsam pflegen. Zudem soll die Anamnese Informationen liefern zur allgemeinen Zufriedenheit der Betroffenen in ihrer neuen Lebenssituation.

Des Weiteren wird in Erfahrung gebracht, was die Bezugsperson unter Aphasie versteht und ob sie sich ausreichend darüber informiert fühlt. Dadurch erfährt die logopädische Fachperson, ob sie zu Beginn der Therapie noch umfassend oder nur kurz über das Störungsbild Aphasie und die damit zusammenhängenden kommunikativen Schwierigkeiten für die sprachbeeinträchtigte Person aufklären muss.

Da die Anamnese die Aktivitäten beider Personen erhebt, ergibt sich allenfalls bereits der positive Nebeneffekt, einen günstigen Gesprächsanlass für den Teil der Diagnostik (Dialogbeobachtung) zu erhalten (siehe später Kap. 3.2.3).

Die Anamnese wurde bewusst so gestaltet, dass die darin enthaltenen Fragen noch nicht konkret auf den Dialog eingehen. Somit sind die durch sie gewonnenen Informationen nicht zentral für die Ableitung von Therapiezielen. Trotzdem sollen gewisse Antworten in die Auswertung (siehe später Kap. 3.2.5) einfließen.

3.2.1.2 Gestaltung des Anamnesebogens

Die Anamnese liegt in zwei Versionen vor: Sofern die aphasische Person und ihre Bezugsperson im gleichen Haushalt wohnen, nimmt man die Anamnese A zur Hand, sonst bedient man sich der Anamnese B. In der Variante B wurde, um die Anamnese so kurz wie möglich zu halten, der Themenbereich „Gemeinsame Kontakte“ weggelassen, da solche Kontakte weniger Gewicht haben, wenn die Betroffenen nicht zusammen wohnen. Beiden Versionen liegen bereits vorgefertigte Begleitbriefe bei, welche die Betroffenen über Sinn und Zweck der Anamnese informieren. Der Begleitbrief, welcher sich bei getrennter Wohnsituation an die aphasische Person richtet, ist dabei bewusst besonders einfach formuliert.

Damit die Anamnese möglichst richtig verstanden und vollständig ausgefüllt wird, muss man sich im Klaren darüber sein, welche Bedürfnisse die Adressaten haben. So erachten wir eine genügend grosse Schriftgrösse als wichtig, damit auch ältere Personen die Fragen gut lesen können. Deswegen haben wir ab dem zweiten Blatt der Anamnese die Schriftgrösse 12 gewählt und nicht – wie in allen anderen Teilen des Verfahrens – die Schriftgrösse 10. Des Weiteren müssen die Fragen einfach formuliert sein, damit sie gut verständlich sind, nach Möglichkeit auch für die primärbetroffene Person. Die Fragen müssen zudem schnell und eindeutig beantwortet werden können.

Damit trotz der Länge der Anamnese eine gewisse Abwechslung vorhanden ist, haben wir eine Kombination von offenen und geschlossenen Fragen gewählt (siehe auch Kap. 3.1, Hilfreiche Tipps für die Gestaltung der Anamnese und Befragung).

3.2.1.3 Verwendung des Anamnesebogens

Die Anamnese muss vor dem erstmaligen Treffen der beteiligten Personen verschickt werden. Wie die primärbetroffene und sekundärbetroffene Person diese verwenden sollen, steht im Begleitbrief. Damit die Untersuchungsperson sich rechtzeitig auf die Diagnostik vorbereiten kann, ist in diesem Brief zusätzlich vermerkt, an welchem Datum die Anamnese spätestens zurück gesendet werden muss (eine Woche vor dem Diagnostiktermin).

Sollte die logopädische Fachperson die Betroffenen schon lange und gut kennen, kann sie die Personenangaben auf Seite 1 der Anamnese allenfalls bereits selber ausfüllen oder vermerken, dass diese Felder nicht nochmals ausgefüllt werden müssen.

3.2.2 Teil 2: Die Befragung

3.2.2.1 Ziele der Befragung

Die Befragung soll v. a. ermöglichen, Defizite und Ressourcen im Gespräch aus Sicht der Betroffenen zu erheben. Zudem soll sie Informationen liefern zu den Wünschen der Betroffenen an ihre zukünftigen Gespräche.

Die wichtigsten aus der Befragung gewonnenen Informationen werden überblickartig in der Auswertung (siehe später Kap. 3.2.5) zusammengefasst.

3.2.2.2 Gestaltung des Fragebogens

Der Fragebogen ist in elf Blöcke unterteilt, die verschiedene Themen enthalten. Zuerst soll die Untersuchungsperson beobachten, wie die aphasische Person mit Gruss- und Dankesformeln umgeht, um einen ersten Eindruck über deren kommunikative Kompetenz zu erhalten. Danach folgt die eigentliche Befragung, während der die aphasische Person und die Bezugsperson ihre jeweiligen Sichtweisen schildern. Dabei wird auf Themen eingegangen, welche die aphasische Person und ihre Bezugsperson gemeinsam sowie auch einzeln betreffen. Auf diese Weise wird erhoben, wie sich die Beziehung und ihre Gespräche – mit Problemen, Problemumgang und Ressourcen – heute und in Bezug zu der Zeit vor der Aphasie gestalten und was sich beide Personen für ihre Gespräche in der Zukunft wünschen. Des Weiteren wird festgehalten, wie die aphasische Person ihre kommunikative Kompetenz selber einschätzt und wie sie durch die Bezugsperson eingeschätzt wird. Die Bezugsperson wird zusätzlich nach Gesprächsstrategien befragt, die sie im Dialog mit der aphasischen Person anwendet.

Die Fragen sind teilweise etwas komplizierter als in der Anamnese, wobei bei der Befragung die Möglichkeit besteht, Rückfragen sofort zu klären.

Bei einigen Fragen ist vorgegeben, ob sie durch die primär- oder sekundärbetroffene Person beantwortet werden sollen. Alle anderen Fragen richten sich grundsätzlich an beide Personen und je nach Schweregrad der Aphasie kann die aphasische Person mehr oder weniger mit befragt werden.

Die Fragen sind – wie die Fragen im Anamnesebogen – teilweise offen formuliert und zum Teil sind bereits Antwortmöglichkeiten vorgegeben (siehe auch Kap. 3.1, Hilfreiche Tipps für die Gestaltung der Anamnese und Befragung).

3.2.2.3 Verwendung des Fragebogens

Es sollte der logopädischen Fachperson möglich sein, die Befragung innerhalb einer Therapiektion durchzuführen. Es ist uns bewusst, dass der Verlauf der Befragung sehr stark von der sprachlichen Beeinträchtigung der aphasischen Person abhängig ist. Manche aphasischen Menschen benötigen recht lange, um eine offene Frage zu beantworten oder sind dazu gar nicht erst in der Lage. Sollte die aphasische Person die für sie bestimmten Fragen nicht beantworten können, soll die Untersuchungsperson zuerst versuchen, die Fragen vereinfacht nochmals zu stellen (z. B. eine offene Frage in eine geschlossene Frage umwandeln). Gelingt auch dann die Beantwortung nicht, sollen die Fragen durch die Bezugsperson beantwortet werden.

Am Ende des Fragebogens wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchungsperson den Betroffenen mitteilen soll, dass sie beim nächsten Termin (für die Dialogbeobachtung) etwaige Hilfsmittel, die sie zu Hause für die Kommunikation brauchen, mitnehmen sollen.

3.2.3 Teil 3: Die Dialogbeobachtung

3.2.3.1 Ziele der Dialogbeobachtung

Anhand der Dialogbeobachtung sollen Verhalten und Strategien der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson im Gespräch nun von einer möglichst neutralen Aussenperspektive her ermittelt werden. Mit Strategien meinen wir Gesprächs- und Kompensationsstrategien. Mit dieser Beobachtung soll geklärt werden, wo Ressourcen vorhanden sind und welche Defizite in einem nächsten Schritt angegangen werden könnten.

Die wichtigsten aus der Dialogbeobachtung gewonnenen Informationen werden überblickartig in der Auswertung (siehe später Kap. 3.2.5) festgehalten.

3.2.3.2 Gestaltung des Beobachtungsbogens

Die Gestaltung des Beobachtungsbogens war für uns eine grosse Herausforderung, da uns kein bisher existierendes Konzept sinnvoll erschien. Mit der Unterteilung des Beobachtungsbogens in Hörer- und Sprecherstrategien sowohl der primär- als auch der sekundärbetroffenen Person glauben wir, einen guten und übersichtlichen Ansatz zur Beobachtung eines Gesprä-

ches gefunden zu haben. Damit diese Beobachtungen so leicht und schnell wie möglich eingetragen werden können, haben wir jeweils die Sprecherstrategien der einen Person den Hörerstrategien der anderen Person gegenüber gestellt.

Die Hörerstrategien und Sprecherstrategien wurden in verschiedene Themenbereiche eingeteilt, wobei häufig vorkommende Beobachtungen bereits eingetragen sind und zutreffende nur noch unterstrichen werden müssen.

Damit der Dokumentationsbogen gut überschaubar bleibt und die Untersuchungsperson trotzdem noch genügend Platz für ihre Notizen vorfindet, haben wir als Format DIN A3 gewählt.

Im Anschluss an den Dialog werden die Betroffenen anhand eines kurzen Reflexionsbogens befragt, wie zufrieden sie selber mit dem Gespräch sind und wie sie dessen Erfolg einschätzen. Dies ist sehr wichtig, da das Ziel einer Dialogtherapie darin besteht, dass die Betroffenen eine höhere Gesprächszufriedenheit im Dialog miteinander erreichen.

3.2.3.3 Verwendung des Beobachtungsbogens

Auf dem Dokumentationsbogen sollen so viele Beobachtungen zu den beiden Gesprächsteilnehmenden wie möglich schriftlich festgehalten werden.

Um mehr Details in der Dialogbeobachtung erfassen zu können, kann vom Gespräch im Teil 3 eine Videoaufnahme gemacht werden. Dieses Vorgehen empfiehlt sich besonders, wenn man die Dialogbeobachtung zum ersten Mal durchführt.

Der Beobachtungsbogen kann später auch während der Therapie verwendet werden, um weitere Beobachtungen hinzuzufügen und kommunikative Fortschritte aufzuzeigen. Wenn gewünscht kann man nach einer bestimmten Zeit auch einen neuen Beobachtungsbogen zur Hand nehmen, damit der Therapieverlauf klar aufgezeigt werden kann.

Gesprächsanlass

Um die nötigen Beobachtungen überhaupt machen zu können, braucht es einen geeigneten Gesprächsanlass. Bei diesem muss besonders der Schweregrad der Aphasie (oder gegebenenfalls auch die erreichte Dialogleistungsstufe (siehe später Kap. 3.2.4) der aphasischen Person) mitberücksichtigt werden. Auch etwaige Begleitstörungen können erschwerend hinzukommen. So wäre es beispielsweise nicht geeignet, den Betroffenen vorzuschlagen, sich über ein Bild zu unterhalten, wenn die aphasische Person zusätzlich unter einem Neglect leidet oder

beide Betroffenen eine erheblich verminderte Sehfähigkeit aufweisen. Solche zusätzlichen Beeinträchtigungen müssen bei der Wahl des Gesprächsanlasses berücksichtigt werden.

Damit die Untersuchungsperson ausreichend Beobachtungen machen kann, muss das Gespräch eine Mindestdauer aufweisen. Wir schlagen als Richtmass 20 Minuten vor. Sollte ein Gesprächsanlass zu einem kürzeren Gespräch führen, muss versucht werden, mit einem zweiten Gesprächsanlass zu mehr Informationen zu gelangen.

Sofern es nicht möglich ist, dass die Betroffenen vor Ort ins Gespräch kommen, besteht auch die Möglichkeit, ein Gespräch zu Hause auf Video aufnehmen zu lassen. Man muss nämlich bedenken, dass die Situation im Therapiezimmer immer gestellt ist und die Betroffenen dadurch gehemmt sein können.

Während dem Gespräch selbst soll sich die Untersuchungsperson möglichst im Hintergrund halten und still beobachten. Bei einem Gespräch, bei welchem die informative Kompetenz im Vordergrund steht, soll sie aber eingreifen, wenn sie bemerkt, dass der Dialog zu einseitig wird und v. a. nur noch die aphasische Person oder die Bezugsperson spricht. In einem solchen Fall soll sie durch positiv formulierte Impulse versuchen, das Gespräch wieder in eine ausgeglichene Richtung zu lenken. Allerdings ist auch die Einseitigkeit der Inhabung der Sprecherrolle ein Hinweis über die Dialogfähigkeit und kann wertvolle Informationen liefern, welche festgehalten werden sollen.

Steht die kontaktive Kompetenz des Gesprächs im Vordergrund, soll die Untersuchungsperson dann eingreifen, wenn der Blickkontakt über längere Zeit abbricht. Besonders wichtig zu wissen wäre in diesem Fall, ab welchem Zeitpunkt oder durch welchen Auslöser der Kontakt abgebrochen wurde.

Es bietet sich an, das Thema für den Gesprächsanlass nach Interesse der Betroffenen auszuwählen. Hinweise dazu erhält man aus der Anamnese in den Bereichen „Gemeinsame Aktivitäten“, „Aktivitäten der aphasischen Person“ und „Aktivitäten der Bezugsperson“ sowie aus der Befragung (Frage 4, Seite 2: „Worüber unterhalten Sie sich?“).

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die aphasische Person oder die Bezugsperson selber ein Thema vorschlagen, über das sie gerne diskutieren würden oder das bei ihnen momentan aktuell ist.

Einige Vorschläge für mögliche Gesprächsanlässe listen wir in der Folge auf. Die komplexeren Themen stehen am Anfang der Aufzählung, die einfacheren am Schluss:

- Reise(ziel) planen
- Planung einer Aktivität
- sich über ein Bild austauschen
- sich gemeinsam von einem Ferientag/Ferien/von früher berichten
- Essensplanung
- Bezugsperson fragt die aphasische Person, was sie an diesem Tag noch machen möchte

Falls über die Essensplanung oder ein Reiseziel gesprochen werden soll, empfehlen wir zusätzlich, dass die logopädische Fachperson anregendes Material zur Verfügung stellt (z. B. Kochbücher, Reiseprosperkte und Fahrpläne), damit die Situation möglichst realitätsnah ist.

3.2.4 Dokumentationsbogen zur Bestimmung der Dialogleistungsstufen

3.2.4.1 Ziele des Dokumentationsbogens

Dieser Teil des Verfahrens stellt einen richtungsweisenden Zusatz dar, welcher jederzeit zur Anwendung kommen kann. Durch ihn kann die Dialogleistungsstufe und somit die kommunikative Kompetenz der aphasischen Person (siehe Kap. 2.2.1 sowie Steiner, 2003) relativ schnell und sicher bestimmt werden. Dadurch fällt es der Untersuchungsperson eventuell leichter, einen günstigen Gesprächsanlass für die Dialogbeobachtung zu finden, der die aphasische Person nicht überfordert.

Falls zudem die Bestimmung der dialogisch-kommunikativen Fähigkeiten anhand der Dialogleistungsstufen in der Praxis ein Standard wird, können jene in einem logopädischen Abklärungs- oder Überweisungsbericht zur Anwendung kommen, was die Verständigung unter Fachleuten erheblich erleichtern kann.

Durch diesen Verfahrenszusatz können aber nicht direkt Ziele für die Dialogtherapie abgeleitet werden, da er das Verhalten der Bezugsperson unberücksichtigt lässt.

3.2.4.2 Gestaltung des Dokumentationsbogens

Für den Dokumentationsbogen haben wir die Benennung der einzelnen Stufen sowie die dazugehörigen Beobachtungskriterien praktisch 1:1 von Steiner (2003) übernommen.

Das Format DIN A3 ermöglicht es, der logopädischen Fachperson genügend Platz zu lassen, um ihre Beobachtungen zu den einzelnen Dialogleistungsstufen schriftlich festzuhalten.

3.2.4.3 Verwendung des Dokumentationsbogens

Die Verwendung des Bogens ist für die Diagnostik hilfreich aber nicht notwendig.

Falls sich die Untersuchungsperson dafür entscheidet, den Bogen anzuwenden, so soll sie ihn während/nach der Befragung zur Hand nehmen und anhand ihrer Beobachtungen eine erste Einschätzung der dialogisch-kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person vornehmen.

Während/nach der Dialogbeobachtung kann sie den Bogen dann erneut verwenden und nach demselben Vorgehen zu einer genaueren Einstufung gelangen. Die aphasische Person befindet sich auf derjenigen Leistungsstufe, auf der letztmals (von Stufe 1 bis Stufe 6) die Einschätzung „immer“ vorgenommen werden konnte. Falls dann auf einer höheren Stufe das Beobachtungskriterium „oft“ zutrifft, so kann dies darauf hinweisen, dass die aphasische Person dieses Kommunikationsniveau noch nicht definitiv erreicht hat, jedoch auf einem guten Weg dazu ist.

Die Bestimmung der Dialogleistungsstufe kann natürlich zu einem späteren Zeitpunkt während der Therapie von Neuem vorgenommen werden. Der Bogen hilft also auch dabei, Fortschritte der aphasischen Person zu dokumentieren.

3.2.5 Auswertung und Festlegung der Therapieziele

Zum Schluss der Diagnostik sollen die wichtigsten Ergebnisse anhand eines Auswertungsbogens schriftlich festgehalten werden. Dabei kann die logopädische Fachperson die aus der Befragung gewonnenen Informationen (Sicht der Betroffenen) in Bezug setzen zu den Ergebnissen aus der Dialogbeobachtung (Sicht der Untersuchungsperson).

Der Auswertungsbogen liegt ebenfalls in DIN A3 vor, damit eine gute Übersicht und gleichzeitig genügend Platz für die Notizen der Untersuchungsperson garantiert sind.

In einem letzten Schritt soll die logopädische Fachperson in Absprache mit den Betroffenen erste, sinnvolle und realistische Therapieziele festlegen. Dabei muss sie das prämorbid Kommunikationsniveau der Betroffenen berücksichtigen und auf eine positive Zielformulierung achten.

4 Reflexion über die entstandene Arbeit

4.1 Ein Rückblick auf unser Projekt

Überlegungen zum Arbeitsprozess

Die tiefgreifende Auseinandersetzung mit der zu unserem Thema vorhandenen Literatur lieferte uns sehr viel wertvolles Wissen sowie unterschiedlichste Ideen für unser eigenes Entwicklungsprojekt. Als wir später entscheiden mussten, welche dieser Ideen und Überlegungen in unser eigenes Diagnostikkonzept einfließen sollten, standen wir vor einer grossen Herausforderung. Niemals hätten wir unsere Diagnostikbögen so erstellen können, dass sämtliche mögliche Betrachtungsweisen der Kommunikation miteinander vereint gewesen wären. Dies hätte nur zu einem viel zu komplexen und unübersichtlichen Verfahren geführt. Also brauchten wir den Mut, zu selektionieren und nur gerade die uns am wichtigsten und sinnvollsten erscheinenden Überlegungen in unser Konzept einfließen zu lassen.

Während der Erstellung des Verfahrens war dann viel Kreativität gefordert und ein völlig anderes Denken als noch während der Bearbeitung der Theorie. Dies stellte für uns einen willkommenen Ausgleich dar.

Im Arbeitsprozess wechselten sich Phasen relativ selbstständigen Arbeitens immer wieder mit Phasen engster Zusammenarbeit ab. Besonders während der Herausarbeitung der wichtigsten Grundpfeiler unseres Verfahrens stellte sich eine gute Kooperation als sehr wertvoll heraus.

Aufgetauchte Schwierigkeiten und Stolpersteine während der Entwicklung des Konzeptes

Natürlich hatten wir während der Konzepterstellung mit einigen unvorhergesehenen Problemen zu kämpfen, von welchen wir hier zumindest ein paar erwähnen wollen.

So hatten wir beispielsweise während der Gestaltung der Anamnese die Tatsache, dass die betroffenen Personen eventuell gar nicht im selben Haushalt leben, viel zu lange unbedacht gelassen. Es stellte sich plötzlich die Frage, an wen in einem solchen Fall die Anamnese verschickt werden soll. An die aphasische Person, weil sie „primär“ von der Krankheit betroffen

ist oder an die Bezugsperson, weil jene den Begleitbrief und die Anweisungen in der Anamnese besser versteht? Die Anamnese an beide Betroffenen zu verschicken, erschien uns als übertrieben und ebenfalls keine wirklichkeitsnahe Lösung. Schliesslich entschieden wir uns dafür, dass an beide Personen ein Schreiben versendet werden soll, die Anamnese jedoch nur an die Bezugsperson.

Während der Erstellung des Fragebogens (Teil 2 der Diagnostik) ergab sich ein völlig anderes Problem: Die erste Fassung enthielt insgesamt mehr als 40 Items. Folglich musste die Befragung dringend gekürzt werden, damit sie in der Praxis überhaupt in einer realistischen Zeit durchführbar werden konnte. Wir überprüften also jede einzelne Frage nochmals hinsichtlich ihrer therapeutischen Relevanz und versuchten Fragen, die einander ähnlich waren, zu einem Item zusammenzufassen. So konnten wir die ursprünglich 45 Items auf 29 reduzieren, ohne dass sich dadurch unserer Meinung nach ein Qualitätsverlust ergibt. Ob die Befragung in dieser Form nun innerhalb einer Therapieeinheit durchführbar ist, hängt nach wie vor stark davon ab, wie sehr die aphasische Person in ihren sprachlichen Fähigkeiten beeinträchtigt ist.

Die Erstellung des Dokumentationsbogens für die Dialogbeobachtung stellte schliesslich die grösste Herausforderung dar.

Für einen Ideenbezug stand uns einzig das „Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie“ (Bongartz, 1998) zur Verfügung. Allerdings wird in diesem Beobachtungsinstrument die konversationsanalytische Methode angewandt. Diese erscheint uns für die Praxis ungeeignet, weil sie viel zu komplex und zeitaufwändig ist.

Also mussten wir ein völlig neues Beobachtungsinstrument entwerfen.

Unsere erste Idee war, den Beobachtungsbogen nach „TEAMWORK“ (siehe Kapitel 2.2.3.1) zu strukturieren und damit sämtliche Gesprächsstrategien erheben zu können. Wir stellten aber bald fest, dass damit die Beobachtungskriterien einerseits zu stark auf die sprachgesunde Person ausgerichtet wären und sich andererseits durch die Buchstabenfolge im Wort „Teamwork“ keine optimale Gliederung des Bogens ergeben hätte.

Als endlich eine geeignete Gestaltung für den Beobachtungsbogen gefunden war, ergab sich ein neues Problem: Die Beobachtungskriterien waren noch viel zu zahlreich und zu sehr ausformuliert, als dass alle auf einem DIN A3 - Blatt zu stehen gekommen wären. Doch nach einigen Überarbeitungen konnten wir schliesslich auch dieses Ziel erreichen. Allerdings ist da-

bei der Platz, welcher für die späteren Notizen der Untersuchungsperson übrig geblieben ist, eher knapp ausgefallen.

Dilemma

Während der gesamten Entwicklungsphase unserer Arbeit standen wir vor einem Dilemma: Einerseits hatten wir uns zum Ziel gesetzt, das Verfahren so zu konzipieren, dass es möglichst einfach gestaltet und in der Praxis in einer vernünftigen Zeit durchführbar ist. Es sollte vermieden werden, dass eine logopädische Fachkraft das Verfahren später womöglich nicht anwendet, weil sie sich zu unsicher fühlt oder den Aufwand scheut. Andererseits wollten wir aber auch ein Verfahren von hoher Qualität und mit klarer Therapierelevanz entwickeln. Diese beiden Grundsatz-Ansprüche waren nicht leicht miteinander zu vereinbaren. Ein qualitativ hochwertiges Verfahren muss verschiedenste Aspekte berücksichtigen und erhält deswegen fast zwangsläufig eine gewisse Komplexität und einen grösseren Umfang. Wir hoffen, dass wir in diesem ständigen Spannungsfeld den bestmöglichen Weg gefunden haben, um beiden Grundsätzen so gut wie möglich gerecht zu werden.

Einhaltung der Forderungen an eine dialogisch-kommunikativ ausgerichtete Diagnostik

Wir denken, dass es uns tatsächlich gelungen ist, die wichtigsten der im Kapitel 2.3.2 geschilderten Forderungen in unserem Konzept einzuhalten und umzusetzen.

Es ist ein ICF-orientiertes Verfahren entstanden, welches den Fokus auf die Sprachfunktion legt und sowohl Defizite als auch Ressourcen erfasst.

Durch eine qualitative Erhebungsweise kann die Diagnostik leichter einzelfallorientiert erfolgen und die logopädische Fachperson besitzt eine gewisse Flexibilität in der Anwendung.

Zudem lässt die Bemühung um positiv formulierte Fragen und Beobachtungskriterien die Betroffenen in einem möglichst guten Licht erscheinen.

Bei einigen Aspekten können wir jedoch nicht voller Überzeugung sagen, dass wir sie einzuhalten vermochten: Es stellt sich die Frage, ob das Verfahren gesamthaft nicht doch zu umfangreich ausgefallen ist und ob es in der Realität tatsächlich innerhalb einer vernünftigen Zeit durchgeführt werden kann. Eventuell werden bereits mehr Infos als nötig erhoben oder die Therapierelevanz ist nicht bei allen Items gegeben. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die einzelnen Dokumentationsbögen wirklich genügend übersichtlich gestaltet und einfach handhabbar sind.

4.2 Ein Blick in die Zukunft

Wie bereits im Kapitel 3.1 erwähnt ist, fehlt in unserem Diagnostikkonzept bislang noch eine Durchführungsanweisung. Jene müsste in einem nächsten Schritt erstellt werden. Dann müsste man das Verfahren zwingend in der Praxis erproben und testen lassen und eine nachfolgende Evaluation könnte die derzeitigen Defizite des Verfahrens ans Licht bringen. Dadurch würden wir beispielsweise auch endgültigen Aufschluss darüber erhalten, inwieweit wir den Forderungen gerecht werden konnten. Eine Überarbeitung des Konzeptes wäre sicher notwendig, bevor es in der Praxis mit Erfolg zur Anwendung kommen könnte.

Wir sind jedoch der Überzeugung, dass wir mit „Diadia“ einen sinnvollen Beitrag hin zu einer zukünftigen, ICF-orientierten Praxis geleistet haben.

5 Literaturverzeichnis

- Becker, A. (2001). *Pragmatik und Aphasie. Konversationsanalytische Verfahren in der Aphasiediagnostik*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Bongartz, R. (1997). Linguistisch-pragmatische Aphasiediagnostik. *Logos interdisziplinär*, 5 (2), S. 98-111.
- Bongartz, R. (1998). *Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen. Grundlagen – Methoden – Materialien*. Stuttgart, New York: Thieme.
- Braun, O. (2002). Selbstverständnis förderdiagnostischen Vorgehens. In M. Grohnfeldt, (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band III: Diagnostik, Prävention und Evaluation* (S. 29-62). Stuttgart: Kohlhammer.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Cséfalvay, Z. (2003). Diagnostik der Aphasie. In V. Lechta (Hrsg.), *Diagnostik der gestörten Kommunikationsfähigkeit* (S. 232-280). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- de Langen, E. G. (1989). Schriftsprachliche Umwegeleistungen bei Aphasikern. In V. M. Roth (Hrsg.), *Kommunikation trotz gestörter Sprache. Aphasie – Demenz – Schizophrenie* (S. 77-86). Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.) (2008). *Zur Entstehung der deutschsprachigen Übersetzung der ICF*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/entstehung.htm> [20.11.08].
- Förster, U. (1990). Die Untersuchung aphasielieferter Menschen in alltäglichen Kommunikationssituationen. *Die Sprachheilarbeit*, 35 (1), S. 13-23.
- Fröhlich, W. D. (2005). *Wörterbuch Psychologie* (25. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Gadler, H. (2006). *Praktische Linguistik* (4. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Glindemann, R., Kilian, B. & Ziegler, W. (2002). Aphasie und Kommunikation. In G. Goldenberg, J. Pössl & W. Ziegler (Hrsg.), *Neuropsychologie im Alltag* (S. 78-97). Stuttgart, New York: Thieme.
- Goodwin, Ch. (2003). Introduction. In Ch. Goodwin (Hrsg.), *Conversation and Brain Damage* (S. 1-20). New York: Oxford University Press.
- Grötzbach, H. (2006). Die Bedeutung der ICF für die Aphasietherapie in der Rehabilitation. *Forum Logopädie*, 20 (1), S. 26-31.

- Grötzbach, H. & Wehmeyer, M. (o. J.). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (3. Aufl.). o. O.: Springer Verlag.
- Hönig, G. & Steiner, J. (2002). BREAK – Belastungen und Ressourcen im (Gesprächs-) Erleben von Angehörigen schwer kommunikativ beeinträchtigter Menschen. In J. Steiner (Hrsg.), „*Von Aphasie mitbetroffen*“. *Zum Erleben von Angehörigen aphasiiebetroffener Menschen* (S. 13-38). Zell am Harmersbach: Steiner Verlag.
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2006). *Klinik und Rehabilitation der Aphasie. Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene*. Stuttgart: Thieme.
- Klippi, A. (2003). Collaborating in Aphasic Group Conversation: Striving for Mutual Understanding. In Ch. Goodwin (Hrsg.), *Conversation and Brain Damage* (S. 117-143). New York: Oxford University Press.
- Lechta, V. (2003). Gestörte Kommunikationsfähigkeit. In V. Lechta (Hrsg.), *Diagnostik der gestörten Kommunikationsfähigkeit* (S. 16-20). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lutz, L. (2004). *Das Schweigen verstehen. Über Aphasie* (3., überarbeitete Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Pita, G. (1994). *Kommunikative Kompetenz bei Aphasie: von der system-linguistischen zu einer pragma-linguistischen Betrachtung. Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung über nicht-flüssige und flüssige Aphasien*. Dissertation, Universität Bonn.
- Pullwitt, E. (2002). Die Aphasie des Partners erleben. In J. Steiner (Hrsg.), „*Von Aphasie mitbetroffen*“. *Zum Erleben von Angehörigen aphasiiebetroffener Menschen* (S. 39-103). Zell am Harmersbach: Steiner Verlag.
- Pulvermüller, F. (1990). *Aphasische Kommunikation. Grundfragen ihrer Analyse und Therapie*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Rodenwaldt, H. (1995). Der dialogische Ansatz als Grundlage der Arbeit mit sprachbeeinträchtigten Menschen (Vortrag). In G. Lotzmann (Hrsg.), *Das Prinzip der Ganzheit. In Diagnose, Therapie und Rehabilitation mündlicher Kommunikationsstörungen* (S. 111-121). Berlin: Edition Marhold.
- Rosner, S. (2002). *Gelingende Kommunikation* (2. verbesserte Aufl.). München und Mering: Hampp-Verlag.
- Satir, V. (1992). *Kommunikation – Selbstwert – Kongruenz. Konzepte und Perspektiven familientherapeutischer Praxis* (3. Aufl.). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Steiner, B. & Steiner, J. (2002). Ihr Partner hat eine Aphasie? – Die Wirklichkeit der Angehörigen. Ein Aufruf mit der Bitte um Antwort (Wissenschaftlicher Fragebogen). In J. Steiner (Hrsg.), „*Von Aphasie mitbetroffen*“. *Zum Erleben von Angehörigen aphasiiebetroffener Menschen* (S. 17-20). Zell am Harmersbach: Steiner Verlag.

- Steiner, J. (1993). Grundzüge einer ganzheitlichen Aphasiebehandlung und -forschung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Handbuch der Sprachtherapie. Band IV: Zentrale Sprach- und Sprechstörungen* (S. 300-326). Berlin: Spiess.
- Steiner, J. (1994). Du kannst mich einfach gut verstehen. Erfolgreiche Strategien in Gesprächen. *Logos interdisziplinär*, 2 (4), S. 288-294.
- Steiner, J. (1996). Der Dialog als Zentrum diagnostisch-systemischen Handlungsdenkens. *Sprache-Stimme-Gehör*, 20 (1), S. 26-31.
- Steiner, J. (2001). Der Fragebogen als Instrument einer qualitativen Forschung. *Logos Interdisziplinär*, 9 (3), S. 215-222.
- Steiner, J. (2002a). Zentrale Aspekte der Diagnostik bei Aphasie. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band III: Diagnostik, Prävention und Evaluation* (S. 241-255). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steiner, J. (2002b). Einleitung. In J. Steiner (Hrsg.), „*Von Aphasie mitbetroffen*“. *Zum Erleben von Angehörigen aphasiebetroffener Menschen* (S. 9-12). Zell am Harmersbach: Steiner Verlag.
- Steiner, J. (2003). Therapie der Aphasien. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band IV: Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 257-277). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steiner, J. (2008a). „*TEAMWORK*“. *Besser mit aphasiebehinderten Menschen kommunizieren*. Unveröffentlichtes Vorlesungsdokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steiner, J. (2008b). *Aphasiediagnostik. Diagnostik aus systemischer Sicht*. Unveröffentlichtes Vorlesungsdokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steiner, J. (2008c). *Z-PASA. Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter*. Internet: http://www.hfh.ch/webautor-data/79/Z-PASA_07_08_neu_richter.pdf [4.2.2009].
- Steiner, J. (2008d). *Z-FAKA. Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag*. Internet: http://www.hfh.ch/webautor-data/79/Z-FAKA_07-08-neu_richter.pdf [4.2.2009].
- Steiner, J. & Worms, U. (1988). Struktur und Kommunikation als komplementäre Elemente der Aphasitherapie. *Die Sprachheilarbeit*, 33 (6), S. 297-300.
- Tesak, J. (2001a). *Geschichte der Aphasie* (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Tesak, J. (2001b). *Grundlagen der Aphasitherapie* (3., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Tesak, J. (2007a). *Aphasie. Sprachstörung nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma* (2., überarbeitete Aufl.) (Reihe Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute). Idstein: Schulz-Kirchner.

- Vrtička, K. (1995). Die sprachliche Kommunikation als Gesamtheit und Simultaneität der Sprache, des Sprechens, der Rede, der Stimme und des Gehörs (Vortrag). In G. Lotzmann (Hrsg.), *Das Prinzip der Ganzheit. In Diagnose, Therapie und Rehabilitation mündlicher Kommunikationsstörungen* (S. 43-61). Berlin: Edition Marhold.
- Weber, G. P. (1995). Ganzheitliches Denken und das derzeitige Aphasie-Konzept (Oder: Wie kann ganzheitliches Denken die derzeitige Aphasie- [Hemisphären-] Lehre bereichern?) (Vortrag). In G. Lotzmann (Hrsg.), *Das Prinzip der Ganzheit. In Diagnose, Therapie und Rehabilitation mündlicher Kommunikationsstörungen* (S. 62-110). Berlin: Edition Marhold.

6 Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: *Kommunikationsmodell*, S. 7 (selber erstellt)
- Abb. 2: *Die vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun*, S. 10 (selber erstellt)
- Abb. 3: *Qualitative Stufen des Dialoges*, S. 14 (selber erstellt)
Nach: Steiner, J. (1996). Der Dialog als Zentrum diagnostisch-systemischen Handlungsdenkens. *Sprache-Stimme-Gehör*, 20 (1), S. 26-31.
- Abb. 4: *Verschiedene Schwierigkeitsstufen der Fragearten für aphasische Personen*, S. 28 (selber erstellt)
Nach: Lutz, L. (2004). *Das Schweigen verstehen. Über Aphasie* (3., überarbeitete Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Abb. 5: *TEAMWORK – Ein Leitfaden zur Kommunikation mit aphasischen Personen*, S. 33 (selber erstellt)
Nach: Steiner, J. (2008a). „TEAMWORK“. *Besser mit aphasiiebehinderten Menschen kommunizieren*. Unveröffentlichtes Vorlesungsdokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Abb. 6: *Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF*, S. 41
Aus: DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.) (2008). *Zur Entstehung der deutschsprachigen Übersetzung der ICF*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/entstehung.htm> [20.11.08].
- Abb. 7: *Die 16 Fragen des CETI*, S. 55 (selber erstellt)
Nach: Tesak, J. (2001a). *Geschichte der Aphasie* (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Abb. 8: *Teil 1 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Analyse der Breakdowns*, S. 56
Aus: Bongartz, R. (1997). Linguistisch-pragmatische Aphasiediagnostik. *Logos interdisziplinär*, 5 (2), S. 110.
- Abb. 9: *Teil 2 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Analyse der Breakdown-Repair-Sequenzen*, S. 57
Aus: Bongartz, R. (1997). Linguistisch-pragmatische Aphasiediagnostik. *Logos interdisziplinär*, 5 (2), S. 110.
- Abb. 10: *Teil 3 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Analyse der erfolgreichen Gesprächsschritte*, S. 57
Aus: Bongartz, R. (1997). Linguistisch-pragmatische Aphasiediagnostik. *Logos interdisziplinär*, 5 (2), S. 110.
- Abb. 11: *Teil 4 des Untersuchungsprotokolls der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie: Quantitative und qualitative Zusammenfassung*, S. 58

Aus: Aus: Bongartz, R. (1997). Linguistisch-pragmatische Aphasiediagnostik.
Logos interdisziplinär, 5 (2), S. 110.

Abb. 12: *Logo unseres Diagnostikkonzepts*, S. 68 (selber erstellt)

ANHANG

Anhangsverzeichnis

- A 1 Diadia – Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson**
- A 2 Kommunikativ ausgerichtete Diagnostikverfahren im Überblick**
- A 3 Ausschnitte aus unserem „Riesen-Mindmap“**
- A 4 Lebensläufe**

A 1 Diadia – Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson

Diadia

Dialogdiagnostik für aphasische Menschen
und ihre primäre Bezugsperson

ein ICF-orientiertes Verfahren
mit

Anamnese
Befragung
und Dialogbeobachtung

Claudia Brunner und Stephanie Hirzel

Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
Februar 2009

Diadia

Dialogdiagnostik für aphasische Menschen
und ihre primäre Bezugsperson

Teil 1: Anamnese

Datum:

Name der primärbetroffenen Person:
(aphasische Person)

Name der sekundärbetroffenen Person:
(Bezugsperson)

Ziel:

Die Anamnese soll Ihnen ermöglichen, vor dem ersten Treffen mit der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson die wichtigsten Personenangaben zu erhalten und die beiden schon etwas kennen zu lernen.

Sie erfahren durch die Anamnese auch, was die Bezugsperson unter Aphasie versteht und wissen in der Folge, ob Sie zu Beginn der Therapie noch umfassend oder nur kurz über das Störungsbild aufklären müssen.

Die Bereiche „Gemeinsame Aktivitäten“ sowie „Aktivitäten der aphasischen Person“ und „Aktivitäten der Bezugsperson“ könnten allenfalls bereits ein mögliches Thema für einen Gesprächsanlass im Teil 3 der Diagnostik (Dialogbeobachtung) liefern.

Anleitung:

Die Anamnese liegt in den Versionen A und B vor:

Verwenden Sie die Anamnese A, wenn die aphasische Person und ihre Bezugsperson im gleichen Haushalt wohnen.

*Verwenden Sie die Anamnese B, wenn die aphasische Person und ihre Bezugsperson **nicht** im gleichen Haushalt wohnen.*

Teil 1: Anamnese A

Verwenden Sie die Anamnese A, wenn die aphasische Person und ihre Bezugsperson im gleichen Haushalt wohnen.

Verschicken Sie die Anamnese spätestens 3 Wochen vor dem ersten Diagnostiktermin.

Fügen Sie in den Beilagebrief den Namen von der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson auf der vorgesehenen Zeile ein und schreiben Sie das Datum der Rücksendung in die Lücke (1 Woche vor dem Diagnostiktermin). Fügen Sie zusätzlich Ihre Telefonnummer und den Diagnostiktermin in die entsprechenden Lücken ein.

Unterhalb des Schreibens ist Platz für Ihre Unterschrift.

Dem Schreiben muss ein adressiertes Antwort-Couvert beigelegt werden.

.....

Ich bitte Sie, sich etwas Zeit zu nehmen und diesen Anamnesebogen – so gut wie möglich – gemeinsam auszufüllen.

Es wäre toll, wenn Sie den Bogen spätestens am mit dem adressierten Antwort-Couvert abschicken und an mich zurücksenden könnten.

Die Angaben ermöglichen mir, Sie bereits etwas kennen zu lernen und mich gut auf unser erstes gemeinsames Gespräch vorbereiten zu können.

Falls Sie Fragen dazu haben, können Sie mich unter folgender Nummer erreichen:

.....

Zur Erinnerung:

Wir treffen uns zu unserem ersten Gespräch am um Uhr.

Besten Dank!

Freundliche Grüsse

1. Allgemeine Angaben zur Person

aphasische Person

Name, Vorname:

.....

Geburtsdatum:

Adresse:

.....

Tel.:

Bildung, Beruf (vor Erkrankung):

.....

Beruf/Tätigkeit (nach Erkrankung):

.....

Beginn der Erkrankung und Krankheitsverlauf,
Begleitstörungen:

.....
.....
.....
.....
.....

Abgeschlossene und laufende Therapien:

.....
.....
.....

*Nun bitte jeweils zutreffende Informationen
unterstreichen!*

Hörfähigkeit (mit Hörgerät, wenn Sie eines haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

Sehfähigkeit (mit Brille, wenn Sie eine haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

Bezugsperson

Name, Vorname:

.....

Geburtsdatum:

Tel.:

Bildung, Beruf (vor Erkrankung der aphasischen
Person):

.....

Beruf/Tätigkeit (nach Erkrankung der aphasischen
Person):

.....

Verhältnis zur aphasischen Person (EhepartnerIn,
verwandt, befreundet, ...):

.....

*Nun bitte jeweils zutreffende Informationen
unterstreichen!*

Hörfähigkeit (mit Hörgerät, wenn Sie eines haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

Sehfähigkeit (mit Brille, wenn Sie eine haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

2. Selbsteinschätzung der gemeinsamen Lebenssituation

Hinweis: Bei den Aussagen brauchen Sie nur noch das Zutreffende zu unterstreichen!

Bereich „Gemeinsame Aktivitäten“

- 1) Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit gemeinsam? (Beispiele: Einkaufen, Konzerte besuchen, ins Kino gehen, spazieren, ...)

.....
.....
.....

- 2) Seit der Erkrankung unternehmen wir mehr / gleichviel / weniger gemeinsam.

- 3) Was fehlt Ihnen in Bezug auf die gemeinsamen Aktivitäten? Gibt es etwas, das Sie ändern möchten?

.....
.....
.....

Bereich „Gemeinsame Kontakte“

- 4) Wir bekommen mehr / genauso oft / etwas seltener / viel seltener Besuch als früher.

- 5) Wir besuchen Bekannte und Freunde mehr / genauso oft / etwas seltener / viel seltener als früher.

- 6) Seit der Erkrankung haben wir keine / wenige / einige Kontakte zu Verwandten, Freunden oder Bekannten verloren.

- 7) Seit der Erkrankung haben wir keine / ein paar / einige neue Bekanntschaften gemacht.

- 8) Besuchen Sie eine Selbsthilfegruppe für aphasische Personen und ihre Angehörigen?
ja / nein

- 9) Was vermissen Sie in Bezug auf die gemeinsamen Kontakte? Was wünschen Sie sich, dass sich verändern soll?

.....
.....
.....

3. Selbsteinschätzung der Lebenssituation der aphasischen Person

Bereich „Aktivitäten“

10) Lesen Sie in Ihrer Freizeit? Wenn ja, was? (Beispiele: Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel, Bücher, E-Mails, SMS, ...)

.....

11) Schreiben Sie in Ihrer Freizeit? Wenn ja, was? (Beispiele: Einkaufszettel, Notizen, E-Mails, Briefe, SMS, ...)

.....

12) Ich höre selten / manchmal / oft Radio.

13) Ich schaue selten / manchmal / oft fern.

14) Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit sonst noch?

.....

15) Ich unternehme heute mehr / gleich viel / weniger / viel weniger als früher.

Bereich „Kontakte“

16) Ich spreche oft / selten / nie mit Freunden und Bekannten.

17) Ich spreche oft / selten / nie mit Unbekannten.

18) Freuen Sie sich, wenn Sie von einer bekannten Person angesprochen werden? Warum/ Warum nicht?

.....

Bereich „Lebenszufriedenheit“

19) Ich bin mit meiner Lebenssituation seit meiner Erkrankung gleich zufrieden / weniger zufrieden / viel weniger zufrieden als früher.

20) Was ist Ihr grösster Wunsch für die Zukunft? Was soll sich verändern?

.....

21) Was können Sie am allerbesten?

.....

4. Selbsteinschätzung der Lebenssituation der Bezugsperson

Bereich „Umgang mit der Erkrankung“

- 22) Können Sie versuchen, in Ihren eigenen Worten zu formulieren, was Sie unter „Aphasie“ verstehen?

.....
.....
.....

- 23) Ich fühle mich recht gut / genügend / zu wenig über die Krankheit „Aphasie“ und ihre Folgen informiert.

Bereich „Aktivitäten“

- 24) Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?

.....
.....

- 25) Ich unternehme heute mehr / gleich viel / weniger / viel weniger als früher.

Bereich „Kontakte“

- 26) Ich habe heute mehr / gleich viel / seltener / viel seltener als früher Kontakt zu Freunden und Bekannten.

Bereich „Lebenszufriedenheit“

- 27) Ich bin mit meiner Lebenssituation seit des Krankheitsereignisses gleich zufrieden / weniger zufrieden / viel weniger zufrieden als früher.

- 28) Was ist Ihr grösster Wunsch für die Zukunft? Was soll sich verändern?

.....
.....

- 29) Welche Ihrer Fähigkeiten hilft Ihnen am allermeisten, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen?

.....

Teil 1: Anamnese B

Verwenden Sie die Anamnese B, wenn die aphasische Person und ihre Bezugsperson **nicht** im gleichen Haushalt wohnen.

Verschicken Sie die Anamnese spätestens 3 Wochen vor dem ersten Diagnostiktermin.

Der Teil „Anamnese B“ enthält zwei Briefe und eine Anamnese:
Verschicken Sie den ersten (kurzen) Brief an die aphasische Person.
Schreiben Sie in die Lücken in der hier genannten Reihenfolge: Anrede an die aphasische Person, Name der Bezugsperson, Diagnostiktermin.
Unterhalb des Schreibens ist Platz für Ihre Unterschrift.

Verschicken Sie den zweiten (längeren) Brief zusammen mit der Anamnese an die Bezugsperson.
Schreiben Sie in die Lücken in der hier genannten Reihenfolge: Anrede an die Bezugsperson, Name der aphasischen Person, Datum der Rücksendung (1 Woche vor dem Diagnostiktermin), Telefonnummer, Diagnostiktermin.
Unterhalb des Schreibens ist Platz für Ihre Unterschrift.

Dem Schreiben für die Bezugsperson muss ein adressiertes Antwort-Couvert beigelegt werden.

.....

Heute erhält ein Formular von mir. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Formular gemeinsam ausfüllen. Sie können das Formular dann an mich zurücksenden.

Das Formular hilft mir, Sie beide schon etwas kennen zu lernen. So kann ich mich gut auf unser erstes Gespräch vorbereiten.

Das Gespräch findet statt am um Uhr.

Besten Dank!

Freundliche Grüsse

.....

Ich bitte Sie, sich etwas Zeit zu nehmen und diesen Anamnesebogen – so gut wie möglich – gemeinsam mit auszufüllen.

Es wäre toll, wenn Sie den Bogen spätestens am mit dem adressierten Antwort-Couvert abschicken und an mich zurücksenden könnten.

Die Angaben ermöglichen mir, Sie beide bereits etwas kennen zu lernen und mich gut auf unser erstes gemeinsames Gespräch vorbereiten zu können.

Falls Sie Fragen dazu haben, können Sie mich unter folgender Nummer erreichen:

.....

Zur Erinnerung:

Wir treffen uns zu unserem ersten Gespräch am um

..... Uhr.

Besten Dank!

Freundliche Grüsse

1. Allgemeine Angaben zur Person

aphasische Person

Name, Vorname:

.....

Geburtsdatum:

Adresse:

.....

Tel.:

Bildung, Beruf (vor Erkrankung):

.....

Beruf/Tätigkeit (nach Erkrankung):

.....

Beginn der Erkrankung und Krankheitsverlauf,
Begleitstörungen:

.....

.....

.....

.....

.....

Abgeschlossene und laufende Therapien:

.....

.....

.....

*Nun bitte jeweils zutreffende Informationen
unterstreichen!*

Hörfähigkeit (mit Hörgerät, wenn Sie eines haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

Sehfähigkeit (mit Brille, wenn Sie eine haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

Bezugsperson

Name, Vorname:

.....

Geburtsdatum:

Adresse:

.....

Tel.:

Bildung, Beruf (vor Erkrankung der aphasischen
Person):

.....

Beruf/Tätigkeit (nach Erkrankung der aphasischen
Person):

.....

Verhältnis zur aphasischen Person (EhepartnerIn,
verwandt, befreundet, ...):

.....

*Nun bitte jeweils zutreffende Informationen
unterstreichen!*

Hörfähigkeit (mit Hörgerät, wenn Sie eines haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

Sehfähigkeit (mit Brille, wenn Sie eine haben):
gut / leicht eingeschränkt / stark eingeschränkt

2. Selbsteinschätzung der gemeinsamen Lebenssituation

Hinweis: Bei den Aussagen brauchen Sie nur noch das Zutreffende zu unterstreichen!

Bereich „Gemeinsame Aktivitäten“

- 1) Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit gemeinsam? (Beispiele: Einkaufen, Konzerte besuchen, ins Kino gehen, spazieren, ...)

.....
.....
.....

- 2) Seit der Erkrankung unternehmen wir mehr / gleichviel / weniger gemeinsam.

- 3) Was fehlt Ihnen in Bezug auf die gemeinsamen Aktivitäten? Gibt es etwas, das Sie ändern möchten?

.....
.....

3. Selbsteinschätzung der Lebenssituation der aphasischen Person

Bereich „Aktivitäten“

- 4) Lesen Sie in Ihrer Freizeit? Wenn ja, was? (Beispiele: Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel, Bücher, E-Mails, SMS, ...)

.....

- 5) Schreiben Sie in Ihrer Freizeit? Wenn ja, was? (Beispiele: Einkaufszettel, Notizen, E-Mails, Briefe, SMS, ...)

.....

- 6) Ich höre selten / manchmal / oft Radio.

- 7) Ich schaue selten / manchmal / oft fern.

- 8) Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit sonst noch?

.....

- 9) Ich unternehme heute mehr / gleich viel / weniger / viel weniger als früher.

Bereich „Kontakte“

- 10) Ich spreche oft / selten / nie mit Freunden und Bekannten.

- 11) Ich spreche oft / selten / nie mit Unbekannten.

- 12) Freuen Sie sich, wenn Sie von einer bekannten Person angesprochen werden? Warum/ Warum nicht?

.....

Bereich „Lebenszufriedenheit“

- 13) Ich bin mit meiner Lebenssituation seit meiner Erkrankung gleich zufrieden / weniger zufrieden / viel weniger zufrieden als früher.

- 14) Was ist Ihr grösster Wunsch für die Zukunft? Was soll sich verändern?

.....

- 15) Was können Sie am allerbesten?

.....

4. Selbsteinschätzung der Lebenssituation der Bezugsperson

Bereich „Umgang mit der Erkrankung“

- 16) Können Sie versuchen, in Ihren eigenen Worten zu formulieren, was Sie unter „Aphasie“ verstehen?

.....
.....
.....

- 17) Ich fühle mich recht gut / genügend / zu wenig über die Krankheit „Aphasie“ und ihre Folgen informiert.

Bereich „Aktivitäten“

- 18) Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?

.....
.....

- 19) Ich unternehme heute mehr / gleich viel / weniger / viel weniger als früher.

Bereich „Kontakte“

- 20) Ich habe heute mehr / gleich viel / seltener / viel seltener als früher Kontakt zu Freunden und Bekannten.

Bereich „Lebenszufriedenheit“

- 21) Ich bin mit meiner Lebenssituation seit des Krankheitsereignisses gleich zufrieden / weniger zufrieden / viel weniger zufrieden als früher.

- 22) Was ist Ihr grösster Wunsch für die Zukunft? Was soll sich verändern?

.....
.....

- 23) Welche Ihrer Fähigkeiten hilft Ihnen am allermeisten, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen?

.....

Diadia

Dialogdiagnostik für aphasische Menschen
und ihre primäre Bezugsperson

Teil 2: Befragung

Datum:

Name der primärbetroffenen Person:
(aphasische Person)

Name der sekundärbetroffenen Person:
(Bezugsperson)

Ziel:

Die Befragung soll Ihnen ermöglichen, Defizite und Ressourcen im Gespräch aus Sicht der Betroffenen zu erheben. Zudem soll sie Informationen liefern zu den Wünschen der Betroffenen an ihre zukünftigen Gespräche.

Anleitung:

Die Befragung enthält elf Blöcke zu verschiedenen Themen. Der erste Block („Gruss- und Dankesformeln“) muss gleich nach der Begrüßung ausgefüllt werden. Zum ersten Block gehört dazu, dass der primärbetroffenen und der sekundärbetroffenen Person etwas zu trinken angeboten wird.

Für die Blöcke 2 bis 11 gilt Folgendes:

*Notieren Sie jeweils, wer welche Antwort gegeben hat: **PB** für die primärbetroffene Person, **SB** für die sekundärbetroffene Person.*

Bei gewissen Fragen ist vorgegeben, ob sie sich an die PB oder SB richten. Bei den Fragen, bei welchen dies nicht vorgegeben ist, können Sie je nach Schweregrad der Aphasie die PB mehr oder weniger mitbefragen.

Teils sind die Fragen offen formuliert und teils sind bereits Antwortmöglichkeiten vorgegeben, bei denen Sie die zutreffenden nur noch unterstreichen oder ankreuzen können.

Material:

*Getränke (z. B. Wasser, Kaffee, ...)
Gläser, Tassen*

1. Gruss- und Dankesformeln

Beobachten Sie während der Begrüssung und im Anschluss daran bitte folgende zwei Aspekte und machen Sie sich Notizen dazu:

- Beobachtung bei der Begrüssung:

Versteht die aphasische Person die Begrüssungsformel? Ja Nein

Wenn ja, erwidert die aphasische Person Ihren Gruss?

Ja, durch verbalen Ausdruck

Ja, durch Kopfnicken

Ja, durch

Nein

- Beobachtung beim Anbieten von Getränken:

Bedankt sich die aphasische Person?

Ja, durch Wort „Danke“

Ja, durch Gestik

Ja, durch Mimik (z. B. Lächeln)

Nein

2. Gespräch zwischen PB und SB heute

1) (für PB:) Wie wichtig sind Ihnen Gespräche mit der Gesprächspartnerin/dem Gesprächspartner?

→ sehr wichtig / durchaus wichtig / nicht so wichtig

.....

2) (für SB:) Wie wichtig sind Ihnen Gespräche mit der Gesprächspartnerin/dem Gesprächspartner?

→ sehr wichtig / durchaus wichtig / nicht so wichtig

.....

3) Wie gut können Sie sich über Alltägliches austauschen?

→ gut / manchmal gut / schlecht / sehr schlecht

.....

.....

4) Worüber unterhalten Sie sich bzw. wann entstehen Gespräche?

Bsp.: vor /während dem Einkaufen bei der Essensplanung bei der Planung von Aktivitäten

beim gemeinsamen Schreiben von Briefen

.....

.....

.....

5) Sprechen Sie über die Erkrankung? ja / nein

.....

3. Vergleich des Gesprächs: prämorbid – postmorbid

6) Wie oft sprechen Sie in Bezug zu früher miteinander?

→ genauso oft wie früher / etwas seltener als früher / viel seltener als früher

.....

7) Was ist anders an den Gesprächen im Vergleich zu früher? Welche Veränderungen sind am tiefgreifendsten?

Bsp.: andere Themen kürzere Dauer weniger Tiefgang

.....

.....

.....

4. Probleme im Gespräch

8) Wie stark ist das Gespräch beeinträchtigt?

→ leicht / mittel / stark

.....

9) Wie sehen Ihre Gesprächsprobleme aus? Kommen Ihnen konkrete Beispiele in den Sinn?

.....

.....

.....

5. Umgang mit Problemen im Gespräch

10) Was tun Sie, wenn Missverständnisse auftreten?

.....

.....

.....

11) Was tun Sie, wenn Spannungen oder Aggressionen auftreten?

.....

.....

6. Ressourcen im Gespräch

12) Was klappt gut in Ihren Gesprächen?

.....

.....

.....

13) Was denken Sie, warum klappt es gut?

.....

.....

.....

14) Freuen Sie sich über Ihre Gespräche? In welchen Situationen?

.....

.....

.....

7. Kommunikative Kompetenz der PB (Fragen an PB)

Hinweis: Wenn die Fragen für die PB zu schwierig sind, soll zuerst versucht werden, die Fragen einfacher zu formulieren. Sind die Fragen dennoch zu schwierig, soll die SB sie aus Ihrer Sicht beantworten. Notieren Sie sich, wer die Fragen beantwortet!

Die Antworten, die hier erhoben werden (Sicht der PB) können verglichen werden mit den Informationen aus der Dialogbeobachtung (Sicht der Fachperson).

15) Wie zeigen Sie an, dass Sie ein Gespräch führen möchten? Kommen Ihnen Gesprächsthemen in den Sinn?

.....

16) Wenn Sie sich nicht genügend mit der Sprache ausdrücken können, was tun Sie dann?

Bsp.: Zeichnen Gestik verwenden Mimik verwenden

.....

17) Können Sie Hilfe anfordern, wenn Sie Hilfe brauchen? Wenn ja, wie tun Sie das?

.....

18) Was tun Sie, wenn Sie Hilfe bekommen? Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus?

.....

19) Was tun Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen?

Bsp.: um Wiederholung bitten durch Worte zum Ausdruck bringen
 durch Mimik zum Ausdruck bringen durch Gestik zum Ausdruck bringen

.....

8. Kommunikative Kompetenz der PB aus Sicht der SB (Fragen an SB)

Hinweis: Stellen Sie die Fragen so, dass Sie den Teil „Name der PB“ durch deren Namen ersetzen.

Die Antworten, die hier erhoben werden (Sicht der SB) können auch Informationen zur Bestimmung der Dialogleistungsstufe liefern.

20) Gibt „Name der PB“ wenn sie/er zuhört Kommentare ab? ja / nein

21) Was versteht „Name der PB“?

Bsp.: wenige Wörter viele Wörter einfache Sätze schwierige Sätze
 einfache Sachverhalte komplexe Sachverhalte

.....

22) Was kann „Name der PB“ äussern?

Bsp.: wenige Wörter viele Wörter kurze Sätze lange Sätze

.....

.....

23) Was kann „Name der PB“ richtig mitteilen?

Bsp.: körperliche Zustände Bedürfnisse Wünsche Emotionen
 Informationen, die sie aus dem Radio erhalten hat
 Informationen, die sie von Freundinnen/Freunden erhalten hat

.....

.....

9. Gesprächsstrategien der SB (Fragen an SB)

24) Worauf achten Sie, wenn Sie mit „Name der PB“ sprechen?

Bsp.: langsam sprechen deutlich sprechen viele Pausen machen
 einfache Wörter verwenden kurze Sätze gestalten Wiederholungen geben
 Verständnis sichern

.....

.....

10. Beziehung zwischen PB und SB heute

25) Was hat sich in Ihrer Beziehung zueinander verändert?

.....
.....
.....

26) Was ist Ihnen heute das Wichtigste in Ihrer Beziehung?

.....
.....
.....

27) Was ist für Sie das Schlimmste in Ihrer Beziehung seit Beginn der Aphasie?

.....
.....
.....

11. Therapieziel

28) Wenn wir eine Therapie machen: Was möchten Sie im Gespräch miteinander erreichen? (*Realistisch formulieren!*)

BP:

.....

.....

SB:

.....

.....

29) Welche ersten Schritte könnten wir dahin unternehmen?

.....

.....

.....

.....

Hinweis:

Teilen Sie den Betroffenen nach der Befragung mit, dass sie allfällige Hilfsmittel, welche sie im gemeinsamen Gespräch verwenden, zum nächsten Diagnostiktermin mitbringen sollen.

Ein Hilfsmittel wäre beispielsweise eine Schreibtafel, Bildtafel oder ein ganzes Kommunikationsbuch mit Piktogrammen.

Diadia

Dialogdiagnostik für aphasische Menschen
und ihre primäre Bezugsperson

Teil 3: Dialogbeobachtung

Datum:

Name der primärbetroffenen Person:
(aphasische Person)

Name der sekundärbetroffenen Person:
(Bezugsperson)

Ziel:

Das Ziel der Dialogbeobachtung liegt darin, dass Sie einen umfangreichen Überblick erhalten über die Gesprächs- und Kompensationsstrategien, welche von der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson im Dialog verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen, am Schluss der Diagnostik zusammen mit den Ergebnissen aus Teil 1 (Anamnese) und Teil 2 (Befragung) des Verfahrens sinnvolle und mögliche Therapieziele abzuleiten.

Anleitung:

Überlegen Sie sich nach der durchgeführten Befragung, welche Art von Gesprächsanlass geeignet sein könnte, damit die betroffenen Personen in einen längeren, intensiven Dialog kommen.

Der Gesprächsanlass muss dem Schweregrad der Aphasie angepasst sein und die Interessen der betroffenen Personen berücksichtigen. Hinweise zu den Interessen erhält man aus der Anamnese oder aus der Befragung. Die aphasische Person oder ihre Bezugsperson können auch selber ein Thema vorschlagen, über das sie gerne diskutieren würden.

Greifen Sie dann während des Gespräches möglichst nur ins Geschehen ein, wenn der Dialog zu sehr ins Stocken gerät oder reine Monologe entstehen. In diesem Fall können Sie durch positiv formulierte Impulse versuchen, das Gespräch wieder in Gang zu bringen.

Falls Sie in der Dialogbeobachtung noch ungeübt sind, so empfehlen wir Ihnen, das Gespräch auf Video aufzunehmen.

Machen Sie sich während und nach dem Gespräch im Dokumentationsbogen Notizen zu den beobachteten Strategien. Dabei sind einige Reaktionsmöglichkeiten bereits vorgegeben. In diesen Fällen brauchen Sie nur noch die beobachteten Reaktionen zu unterstreichen. Daneben finden Sie auf einer gepunkteten Linie jeweils noch etwas Platz, um in Form einer „Strichliste“ festhalten zu können, wie oft die jeweilige Reaktion im Gespräch zu beobachten war.

Halten Sie nach dem Gespräch noch eine kurze Rückschau mit den Betroffenen. Verwenden Sie dazu den Notizbogen „Kurzreflexion der Betroffenen“.

Primärbetroffene Person (PB)		Sekundärbetroffene Person (SB)	
Beschreibung der Strategien	Beobachtungen und Bemerkungen	Beschreibung der Strategien	Beobachtungen und Bemerkungen
Sprecherstrategien		Hörerstrategien	
Grundhaltungen		Grundhaltungen	
Vergewissert sich, dass SB versteht, durch:	Blickkontakt / Nachfragen / anderes	Lässt PB zu Wort kommen und aussprechen.	
		Signalisiert, dass sie das Gespräch verfolgt, durch:	Wort („Mhm“, „Ja“, „Aha“) / Nicken...../ Blickkontakt.....
Umgang mit der eigenen Sprecherrolle		Bei Verständnisproblemen	
Macht auf sich aufmerksam, wenn sie die Sprecherrolle übernehmen möchte, durch:	Worte / Gestik/ anderes	Zeigt an, wenn sie etwas nicht versteht oder unsicher ist, durch:	Worte (Nachfrage / Bitte um Wiederholung/ anderes.....) / Mimik / Gestik / anderes
Sichert sich die Sprecherrolle, indem sie die durch Sprachprobleme entstehenden Pausen füllt, durch:	Gesten / Floskeln / anderes	Umgang mit sprachlichen Problemen der PB	
		Korrigiert sprachstrukturelle Fehler der PB nicht, sondern achtet nur auf Inhalt.	
Umgang mit sprachlichen Problemen:		Versucht bei Wortfindungsproblemen der PB zu erraten, was jene meinen könnte. Gibt Hilfen.	Hilfestellung auf Aufforderung / Hilfestellung ohne vorherige Aufforderung.....
Unternimmt bei misslungenem Sprechstart neue Versuche, bleibt beharrlich.		Versucht PB abzulenken, wenn jene perseveriert.	
Hörerstrategien		Sprecherstrategien	
Grundhaltungen		Grundhaltungen	
		Sichert vor Sprechbeginn Aufmerksamkeit der PB, durch:	Worte..... / Blickkontakt..... / Berührung..... / anderes.....
Verwendet Kompensationsstrategien.	Umschreiben / Synonym verwenden / Zeichnen / Schreiben / Mimik...../ Gestik (Zeigegestik/sprachersetzende Gestik.....)	Vergewissert sich, dass PB versteht, durch:	Blickkontakt / Nachfragen / anderes
		Strategien zur Verständniserleichterung für PB	
Nimmt vom Gegenüber Hilfe an, fordert selbst zur Hilfestellung auf.		Spricht allgemein:	langsam/ deutlich/ mit gleich bleibender Lautstärke...../ anderes
		Macht Pausen, um PB Zeit zum Verstehen zu geben.	
		Macht kurze Äusserungen, wählt einfachen Satzbau.	
		Betont / wiederholt Schlüsselwörter.	
		Passt Fragen ans Kommunikationsniveau der PB an. Stellt:	Ja-Nein-Fragen/ Alternativ-Fragen/ offene Fragen
Hörerstrategien		Umgang mit Verständnisproblemen der PB	
Grundhaltungen		Wiederholt Äusserung.	
Lässt SB zu Wort kommen und aussprechen.		Formuliert Äusserung um.	
Signalisiert, dass sie das Gespräch verfolgt, durch:	Worte („Mhm“, „Ja“, „Aha“) / Nicken / Blickkontakt / anderes	Verwendet Kompensationsstrategien.	Umschreiben..... / Synonym verwenden / Zeichnen...../ Schreiben Mimik / Gestik (Zeigegestik/ sprachersetzende Gestik
Bei Verständnisproblemen		Gesprächssicherung	
Zeigt an, wenn sie etwas nicht versteht oder unsicher ist, durch:	Worte (Nachfrage..... / Bitte um Wiederholung..... / anderes.....) / Mimik / Gestik / anderes	Gibt Gesprächszusammenfassungen,	
		Wiederholt Thema/ führt zum Thema zurück.	
Allgemeines		Allgemeines	
Gefühlsreaktionen auf Probleme	Frust / Aggression / Trauer/ Ungeduld / anderes	Signalisiert Themenwechsel klar (auch diejenigen des PB).	
		Gefühlsreaktionen auf Probleme	Frust / Aggression / Trauer/ Ungeduld / anderes

Kurzreflexion der Betroffenen

1) (Frage an PB:) Wie zufrieden sind Sie mit dem Gesprächsverlauf?

→ sehr zufrieden / zufrieden / wenig zufrieden / gar nicht zufrieden

.....

2) (Frage an SB:) Wie zufrieden sind Sie mit dem Gesprächsverlauf?

→ sehr zufrieden / zufrieden / wenig zufrieden / gar nicht zufrieden

.....

3) Wie verlief dieses Gespräch im Vergleich zu üblichen Gesprächen zu Hause?

→ besser / gleich gut / weniger gut

.....

.....

4) War etwas in diesem Gespräch anders als üblich? Wenn ja, was?

.....

.....

.....

.....

4) Möchten Sie sonst noch etwas zum stattgefundenen Gespräch sagen?

.....

.....

.....

.....

Diadia

Dialogdiagnostik für aphasische Menschen
und ihre primäre Bezugsperson

Dialogleistungsstufen

Datum:

Name der primärbetroffenen Person:
(aphasische Person)

Name der sekundärbetroffenen Person:
(Bezugsperson)

Ziel:

Die Verwendung dieses Dokumentationsbogens kann für die Diagnostik sehr hilfreich und richtungweisend sein. Der Bogen soll jedoch als Zusatz betrachtet werden, Sie müssen ihn nicht zwingend anwenden.

Anhand dieses Zusatzes kann die Dialogleistungsstufe der aphasischen Person bestimmt werden und somit ihre dialogisch-kommunikative Kompetenz. Dadurch finden Sie für den Teil 3 der Diagnostik (Dialogbeobachtung) evtl. schneller einen günstigen Gesprächsanlass, der den Fähigkeiten der aphasischen Person angepasst ist.

Durch das Wissen um die Dialogleistungsstufe der aphasischen Person können aber nicht direkt Ziele für die Dialogtherapie abgeleitet werden, da das Verhalten der Bezugsperson unberücksichtigt bleibt.

Anleitung:

Beobachten Sie das Verhalten der aphasischen Person während der Befragung (Teil 2 der Diagnostik) und tragen Sie anschliessend die Beobachtungen bei den entsprechenden Dialogleistungsstufen ein. Sie erhalten einen ersten Überblick über die dialogisch-kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person.

Gehen Sie jetzt während/nach der Dialogbeobachtung (Teil 3 der Diagnostik) nochmals genau gleich vor. Sie können nun eine Einschätzung darüber vornehmen, wie oft die aphasische Person die Kriterien für die jeweilige Dialogleistungsstufe erfüllen konnte.

Die aphasische Person befindet sich auf derjenigen Leistungsstufe, auf der letztmals (von Stufe 1 bis Stufe 6) die Einschätzung „immer“ vorgenommen werden konnte. Falls dann auf einer höheren Stufe die Kriterien immer noch „oft“ erfüllt werden konnten, so kann dies darauf hinweisen, dass die aphasische Person dieses Kommunikationsniveau noch nicht definitiv erreicht hat, jedoch auf einem guten Weg dazu ist.

Stufe	Beobachtungskriterien	gemachte Beobachtungen	Einschätzung: Trifft wie oft zu?			Stufe
			selten	oft	immer	
Stufe 1: kontaktfähig	Herstellung von Blickkontakt , wenn <ul style="list-style-type: none"> die Bezugsperson die aphasische Person berührt die Bezugsperson die aphasische Person verbal auffordert anderes oder automatisch 					Stufe 1: kontaktfähig
Stufe 2: zuhörfähig	Die aphasische Person gibt eindeutige Signale des Verstehens . → Beispiele: „Mhmmh“, „Aha“, „Ok“, „Ach so“					Stufe 2: zuhörfähig
Stufe 3: kommentarfähig	Der aphasische Mensch gibt beim Zuhören teils passende Kommentare ab. → Beispiele: „Ja, da hast du Recht“, „Genau!“					Stufe 3: kommentarfähig
Stufe 4: antwortfähig	Die aphasische Person reagiert meist adäquat auf					Stufe 4: antwortfähig
	<ul style="list-style-type: none"> Ja-Nein-Fragen (Bsp.: „Möchtest du eine Banane?“) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativ-Fragen (Bsp.: „Möchtest du Tee oder Kaffee?“) offene Fragen (Bsp.: „Was möchtest du essen?“) 					
Stufe 5: äusserungsfähig	Die sprachbeeinträchtigte Person macht Äusserungen . Das Gespräch muss dabei aber thematisch gesichert sein.					Stufe 5: äusserungsfähig
Stufe 6: dialogfähig	Ein Informationsaustausch ist (mit Hilfe) möglich.					Stufe 6: dialogfähig

informative Kompetenz

informative Kompetenz

Anmerkung: Die Dialogleistungsstufen in diesem Bogen wurden übernommen von: Steiner, J. (2003). Therapie der Aphasien. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band IV: Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 269). Stuttgart: Kohlhammer.

Diadia

Dialogdiagnostik für aphasische Menschen
und ihre primäre Bezugsperson

Auswertung und Festlegung der Therapieziele

Datum:

Name der primärbetroffenen Person:
(aphasische Person)

Name der sekundärbetroffenen Person:
(Bezugsperson)

Ziel:

Die Untersuchungsperson legt aufgrund der Auswertung von Anamnese, Befragung und Dialogbeobachtung und im Austausch mit den Betroffenen die ersten Therapieziele fest.

Anleitung:

Halten Sie die wichtigsten Ergebnisse aus Anamnese, Befragung und Dialogbeobachtung im Auswertungsbogen fest.

Überlegen Sie sich nun gemeinsam mit den Betroffenen sinnvolle und realistische Therapieziele, und zwar unter Berücksichtigung des prämorbidem Kommunikationsniveaus. Formulieren Sie die Ziele möglichst genau.

Material:

Dokumentationsbögen

- Anamnese*
- Befragung*
- Dialogbeobachtung*
- (Bestimmung der Dialogleistungsstufe)*

Auswertung

Zufriedenheit der Betroffenen (mit dem Gespräch und mit ihrer allgemeinen Lebenssituation)

aphasische Person	beide Personen	Bezugsperson

Defizite im Gespräch

aphasische Person	beide Personen	Bezugsperson

Ressourcen im Gespräch

aphasische Person	beide Personen	Bezugsperson

Dialogleistungsstufe der aphasischen Person:

Wünsche fürs Gespräch – Therapieziele aus Sicht der Betroffenen

aphasische Person	beide Personen	Bezugsperson

Festlegung der Therapieziele

Gemeinsam vereinbarte Therapieziele

A 2 Kommunikativ ausgerichtete Diagnostikverfahren im Überblick

Functional Communication Profile (FCP)

Bereits 1965 wurde das *Functional Communication Profile (FCP)* konzipiert (von Sarno). Es gilt als ersten Versuch die *kommunikativen Fähigkeiten einer aphasischen Person einzuschätzen*. Es wird darin Wert darauf gelegt, die sprachlichen Äusserungen unter *natürlichen Gesprächsbedingungen* zu erheben. Da dies jedoch schwierig durchzuführen ist, werden die Basiskenntnisse durch ein *Gespräch mit den Angehörigen* erhoben und weitere Informationen in einem *Gespräch zwischen der aphasischen Person und der Untersuchungsperson* ermittelt. Die kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person werden also indirekt erfasst. Das FCP besteht aus 45 Items. Die kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person werden aufgrund der Auskunft der Angehörigen und der aphasischen Person auf einer Skala von 0-9 eingeschätzt, wobei 0 für „keine verbleibende Funktion“ und 9 für „normal“ steht. Damit eine Einschätzung möglich wird, bezieht man sich auf das *vermutete prämorbid Kommunikationsniveau* (Pita, 1994, S. 71-73).

Porch Index of Communicative Ability (PICA)

Nur 2 Jahre später (1967) wurde der *Porch Index of Communicative Ability (PICA)* von Porch konzipiert, welcher 1971 revidiert wurde. Dieses Verfahren klassifiziert die Aphasie mittels *verbalen* (u. a. Handlungen auf Karten beschreiben und Vorgesprochenes nachsprechen), *gestischen* (u. a. identische Alltagsgegenstände finden und darauf zeigen) und *graphischen Aufgaben* (u. a. abschreiben) (Pita, 1994, S. 74).

Der PICA ist in *18 Untertests* aufgeteilt und die Reihenfolge der Aufgaben ist ungewöhnlich. So beginnt jeder Untertest nämlich mit den schwierigsten Aufgaben und endet mit den leichtesten (Cséfalvay, 2003, S. 246). Bewertet wird anhand einer 16-Punkte-Skala, wobei 1 für „keine Antwort, kein Verständnis für die Aufgabenstellung“ und 16 für „antwortfähig mit präziser, komplexer, sofortiger und effizienter Antwort“ steht (Pita, 1994, S. 75).

Communicative Abilities in Daily Living (CADL)

Der *Communicative Abilities in Daily Living (CADL)* wurde 1980 von Holland veröffentlicht. Die Verfasser des Tests haben sich zum Ziel gesetzt, dass das Verfahren schnell durchzuführen, einfach anzuwenden, sowie dass es valide sein soll. Der Test zielt darauf ab, *erhalten ge-*

bliebene kommunikative Fähigkeiten aufzuzeigen und es geht nicht darum, die linguistischen Defizite zu bewerten. Der Test soll zur Ergänzung der traditionellen linguistischen Tests dienen. Er besteht aus Aufgaben, welche eine aphasische Person einerseits mit *verbal gestellten Fragen* und andererseits mit *Aufgaben aus alltäglichen Situationen* konfrontiert. Es wird dabei beobachtet, ob die Person adäquat reagiert. Der Test wird teilweise unter Zuhilfenahme von Materialien durchgeführt, die *die gestellten Situationen möglichst realitätsnah erscheinen lassen* sollen, damit wirklich die Reaktion in alltäglichen Situationen überprüft werden kann. Die Untersuchungsperson wird angehalten, möglichst einfach zu sprechen. Für die Bewertung werden *Strategien der aphasischen Person*, z. B. Bitte um Wiederholung, *als gute Reaktion interpretiert*. Das Hauptgewicht wird darauf gelegt, ob die Kommunikation erfolgreich war – egal ob *verbal, schriftlich oder gestisch*.

Der Test besteht aus 68 Items. Die Reaktionen der aphasischen Person werden nach einer 3-Punkte-Skala bewertet: Es gibt 0 Punkte für fehlende, unangemessene oder falsche Reaktionen; 1 Punkt bei adäquater Reaktion aber nicht vollständig erfolgreicher Antwort; 2 Punkte bei erfolgreicher Kommunikation. Der Test wurde normiert (Pita, 1994, S. 76-79).

Communicative Effectiveness Test (CET)

Der *Communicative Effectiveness Test (CET)* von Green stammt aus den Jahren 1982 und 1984. In diesem Test geht es vorwiegend um die *Gesprächsstrategien, welche die aphasische Person und ihre Gesprächspartnerin oder ihr Gesprächspartner anwenden*. Zudem geht es um die *Wirksamkeit der Gesprächsstrategien*. Ziel des CET ist herauszufinden, von welchen Strategien der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners die aphasische Person profitiert und von welchen weniger. In der Therapie könnten die Strategien dahingehend angepasst werden, dass die Kommunikation reibungsloser verlaufen würde. Die Informationen werden in *drei Teilen* erhoben. Der erste Teil besteht darin, dass *die aphasische Person ihrem Gegenüber den Inhalt von zehn Bildern mitteilen* muss. Im zweiten Teil geht es darum, *nach vorgegebenen verbalen Aufträgen zu handeln*, die das Gegenüber stellt. Im dritten Teil wird *ein freies Gespräch geführt*. Dabei werden sowohl die expressiven als auch die rezeptiven Strategien und deren Effektivität beider Gesprächsteilnehmenden festgehalten. Diese Ergebnisse werden in *Verbindung zum prämorbidem Kommunikationsniveau gesetzt*. Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage einer Videoaufnahme.

Neu an diesem Test war, dass eine alltägliche *Kommunikationspartnerin oder ein alltäglicher Kommunikationspartner* (z. B. Angehörige) *in den Test einbezogen* werden (Pita, 1994, S. 79-80).

Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT)

Der *Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT)* von Blomert und Buslach (1987) will die *verbale Kommunikationsfähigkeit von aphasischen Personen in Alltagssituationen* überprüfen. Es handelt sich um ein niederländisches Verfahren mit deutscher Adaption (siehe unten). Der Test wird durchgeführt anhand von *Rollenspielen*. Die aphasische Person soll verbal auf eine von der Untersuchungsperson *geschilderte Alltagssituation* (z. B. Situation beim Friseur) reagieren (de Langen, 2006).

Das Verfahren ist in zwei Parallelversionen mit jeweils 10 Items verfügbar. Die verbale Äußerung der aphasischen Person wird nach inhaltlicher und akustischer Verständlichkeit bewertet. Dazu steht jeweils eine 5-stufige-Punkteskala zur Verfügung.

Der Test ist psychometrisch abgesichert und eignet sich insbesondere zur Evaluation von Therapieverläufen (ebd.).

Everyday Language Test (ELT)

Der *Everyday Language Test (ELT)* von Blomert et al. aus den Jahren 1987 und 1990 wurde aus dem Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT) weiterentwickelt. Der ELT hat zum Ziel, die *kommunikative Effektivität von aphasischen Personen in Alltagssituationen* zu erheben. Die Untersuchungsperson führt die *realitätsnahen Situationen* mit realen Gegenständen in einem *Rollenspiel* mit der aphasischen Person durch.

Es gibt zwei parallele Versionen des Tests mit je 10 Items. Bewertet werden die verbalen Leistungen in Bezug auf ihre inhaltliche und akustische Verständlichkeit auf einer 5-Punkte-Skala, die von „nicht verständlich“ bis zu „vollständig verständlich“ reicht.

Der Test wurde standardisiert. Es wurde nachgewiesen, dass er reliabel und valide ist (Pita, 1994, S. 81-82).

Communicative Effectiveness Index (CETI)

Der *Communicative Effectiveness Index (CETI)* stammt aus dem Jahr 1989 und ist von Lomas und Mitarbeitern entwickelt worden. Das Verfahren ist in erster Linie darauf ausgerichtet, Veränderungen der kommunikativen Performanz festzustellen. Mittels des CETI soll erhoben werden, welche *Ersatzstrategien* entwickelt wurden, verwendet werden und *wie effektiv sie sind*. Dabei betrachtet man *sowohl verbale als auch nonverbale Strategien*. Um zu gewährleisten, dass die im Verfahren verwendeten Items alltagsbezogen sind, wurden sie vorgängig von aphasischen Personen und ihren Angehörigen auf *Alltagsbezogenheit* bewertet und auf

dieser Grundlage ausgewählt. Die Beurteilung findet durch die Angehörigen im Alltag statt. Ihre Beobachtungen notieren sie auf einem *Fragebogen*. Das Kriterium für die Bewertung ist das *prämorbid kommunikative Niveau* der aphasischen Person (Pita, 1994, S. 83-84). Die Angehörigen beantworten 16 Fragen über die aphasische Person anhand einer Skala von 1-10, wobei 1 „überhaupt nicht“ und 10 „so gut wie vor der Erkrankung“ bedeutet (Cséfalvay, 2003). In dem Verfahren wurde versucht, den Validitäts- und Reliabilitätskriterien gerecht zu werden (Pita, 1994, S. 84).

Assesment Protocol of Pragmatic-Linguistic Skills (APPLS)

Das *Assesment Protocol of Pragmatic-Linguistic Skills (APPLS)* wurde 1989 von Gerber und Gurland entwickelt. Es ist das erste Diagnostikinstrument, das *sich auf die Konversationsanalyse stützt*. Im APPLS wird der Standpunkt vertreten, dass mit einem Diagnoseinstrument *gleichzeitig linguistische und pragmatische Fähigkeiten erfasst* werden sollten (Becker, 2001).

Mit dem *Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie* liegt bereits eine leicht abgeänderte deutsche Version des APPLS vor (siehe übernächste Beschreibung).

Deswegen erläutern wir an dieser Stelle das APPLS nicht mehr genauer.

Conversation Analysis Profile for People with Aphasia (CAPPA)

Das *Conversation Analysis Profile for People with Aphasia (CAPPA)* wurde von Whitworth, Perkins und Lesser 1997 entwickelt. Es umfasst ein *strukturiertes Interview* mit der Person, die den engsten kommunikativen Kontakt zur aphasischen Person hat und/oder wenn möglich mit der aphasischen Person selbst. Der erste Teil des Interviews betrifft die *gegenwärtigen linguistischen und pragmatischen Fähigkeiten* der aphasischen Person. Der zweite Teil des Interviews liefert Informationen zum *prä- und postmorbiden Interaktionsstil* der aphasischen Person. Für die Konversationsanalyse werden neben dem Interview zehn Minuten einer Aufnahme eines natürlichen Gesprächs zwischen der aphasischen Person und dem Angehörigen analysiert (Becker, 2001).

Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie

Das *Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie* stellt ein konversationsanalytisches Verfahren dar und wurde von Bongartz veröffentlicht. Eine Aphasiediagnostik, die mit der Konversationsanalyse durchgeführt wird, betrachtet die Äusserungen der aphasischen Person als Teil innerhalb eines *kooperativ ablaufenden Gesprächs* und *der kommunikative Erfolg liegt in der Verantwortung der aphasischen Person und ihres Gegenübers* (Bongartz, 1998).

Bei dem Untersuchungsprotokoll handelt es sich um eine geringfügig abgeänderte Version des Assessment Protocol of Pragmatic-Linguistic Skills (APPLS)

Es werden zwei verschiedene Gespräche analysiert: In einen Gespräch spricht die aphasische Person *mit einer ihr bekannten, angehörigen Person*. Im zweiten Gespräch unterhält sie sich *mit einer unbekannt Person* (i. d. R. die Therapeutin oder der Therapeut).

Durch die Auswertung dieser beiden unterschiedlichen Gesprächssituationen lässt sich eine grosse Bandbreite an *Strategien beobachten*, welche die Kommunikationsteilnehmenden benutzen, um Verständigungsprobleme aus dem Weg zu räumen (Bongartz, 1997).

Die Gespräche werden auf Tonband oder Video aufgenommen und anschliessend transkribiert. Danach erfolgt eine so genannte Mikro- und Makroanalyse der Gesprächsinteraktionen. In der Mikroanalyse werden so genannte „*Breakdowns*“ kodiert und genauer untersucht. Bei einem Breakdown gerät das Gespräch durch ein auftretendes Verständigungsproblem ins Stocken. Die Untersuchungsperson identifiziert Breakdowns dadurch, dass die sprachgesunde Person durch ein „*Repair-Signal*“ (unspezifische Fragen, Bitte um spezifischere Information, Gesprächsanweisungen) signalisiert, dass sie die vorangehende Mitteilung ihres aphasischen Gegenübers nicht vollständig verstanden hat (ebd.). Nach der Identifikation des Breakdowns wird nach dessen Ursachen gesucht. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob das Verständigungsproblem durch eine sprachstrukturelle Schwierigkeit der aphasischen Person oder durch eine pragmatische Störung zu Stande kam.

In der anschliessenden Makroanalyse wird nun die gesamte *Breakdown-Repair-Sequenz analysiert*, und zwar sowohl auf ihre Länge hin als auch auf die *linguistisch-pragmatischen Strategien*, die von beiden Gesprächsteilnehmenden zur Auflösung des Breakdowns eingesetzt wurden (Bongartz, 1997).

Im dritten Teil der Untersuchung werden *erfolgreiche Gesprächsschritte* deskriptiv hinsichtlich ihrer linguistischen Struktur und pragmatischen Funktion *erfasst* (ebd.).

In einem abschliessenden vierten Teil des Untersuchungsprotokolls findet zunächst eine *quantitative Analyse* statt: Ermittelt wird die Gesamtzahl aller Gesprächsschritte sowie die Gesamtzahl aller Breakdowns. Die Häufigkeit der Breakdowns lässt sich dann prozentual ermitteln. Des Weiteren kann die durchschnittliche Länge der Breakdown-Repair-Sequenzen festgestellt werden. Diese kann als ein Mass für die im Gespräch gezeigte kommunikative Effizienz betrachtet werden (Bongartz, 1997).

Die Untersuchung endet schliesslich in einer *qualitativen Zusammenfassung*.

Kommunikationstest für aphasische Personen und ihre Angehörigen (KAPUA)

Der *Kommunikationstest für aphasische Personen und ihre Angehörigen (KAPUA)* wurde im Rahmen einer Pilotstudie an der Westerwaldklinik Waldbreitbach und an der Europa Fachhochschule Fresenius in Idstein entwickelt. Er soll „die Kommunikation zwischen aphasischen Personen und ihren Angehörigen quantifizierbar machen..., um eine Basis für die Bewertung des kommunikativen Erfolges aphasischer Personen zu haben“ (Bülau et al., 2007, S. 125).

Bei diesem Test sollen die primärbetroffenen Personen den Angehörigen *Bildinhalte vermitteln*, welche letztere nicht kennen. Dabei werden nach Schwierigkeitsgrad vier Item-Gruppen unterschieden: Es gibt Abbildungen von einfachen Objekten, einfachen Situationen, ungewöhnlichen Situationen oder Bildgeschichten, welche die aphasischen Personen beschreiben sollen. Dabei wird für jede Item-Gruppe maximal vier Minuten Zeit gegeben.

Die *Angehörigen sollen* bei Bedarf nachfragen und *sich aktiv beteiligen*. Beide Interaktionsteilnehmende dürfen *von allen Kommunikationskanälen Gebrauch machen*.

Die Testauswertung erfolgt anhand einer vierstufigen Skala: Entweder konnte die Information nicht, nur teilweise, überwiegend oder vollständig übermittelt werden (ebd.).

A 3 Ausschnitte aus unserem „Riesen-Mindmap“

Das Mindmap ist nach und nach entstanden. Es hat uns während der Literaturrecherche dazu gedient, wichtige Punkte, Gedankesblitze und konkrete Ideen für unser eigenes Diagnostikkonzept festhalten zu können. Während der eigentlichen Erstellung unseres Verfahrens konnten wir dann immer wieder darauf zurückgreifen und uns daran orientieren.

Aus dem „Grundgerüst“ des Mindmaps:

Gedanken zur Art der Diagnostik:

Gedanken zum Gesprächsanlass für den Beobachtungs-Diagnostikteil:

Gedanken zu den Kompensationsstrategien, die in der Diagnostik ersichtlich werden sollen:

A 4 Lebensläufe

Persönliche Daten

Name, Vorname	Brunner, Claudia
Adresse	Schulstrasse 18, 4617 Gunzgen
Geburtsdatum	30. Juni 1985

Berufsausbildungen

2006 – 2009	Studiengang Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich
-------------	--

Bisherige Tätigkeiten

ab Februar 2008	Logopädin i. A. am Logopädischen Dienst Dulliken (1 Tag/Woche)
Jan. 2007 – Juni 2008	Logopädin i. A. bei DIMA – Verein für Sprache und Integration, Oerlikon (stundenweise)
2005 – 2006	Sozialpraktikum am TSM Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, Münchenstein
Mai – Juli 2005	Service-Arbeit im Bahnhofbuffet Liestal
Dez. 2004 – März 2005	Pflegepraktikum im Kantonsspital Liestal

Persönliche Daten

Name, Vorname	Hirzel, Stephanie
Adresse	Hammerstrasse 7, 6312 Steinhausen
Geburtsdatum	8. Juni 1981

Berufsausbildungen

2006 – 2009	Studiengang Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich
2001 – 2004	Ausbildung zur Primarlehrerin am Institut Unterstrass an der PHZH

Berufliche Tätigkeiten

2007 – 2008	Stellvertretung als Primarlehrerin in Steinhausen ZG auf der Mittelstufe 2 (6. Klasse) (Kleinpensum)
Mai – Juli 2007	Stellvertretung als Primarlehrerin in Steinhausen ZG auf der Mittelstufe 1 (4. Klasse) (Kleinpensum)
2005 – 2006	Primarlehrerin in Dachsen ZH auf der Unterstufe (1. Klasse)
2004 – 2005	Primarlehrerin in Laupen bei Wald ZH auf der Unterstufe (3. Klasse)
April – Sept. 2001	Saisonangestellte in der Jugendherberge Brienz BE als Allrounderin